

ADEN UNIVERSITY
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

**MODELO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CELERIDAD DE LA INSERCIÓN
LABORAL DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS DE JUDESUR**

**Tesis para optar por el Título de
Doctor en Administración de Empresas**

Jorge Arturo Barrantes Rivera

Director
Dr. Daniel José Semyraz

Panamá, Marzo de 2024

APROBACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Mediante la presente, se hace constar que la Tesis titulada **Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR** presentada por el estudiante **Jorge Arturo Barrantes Rivera** fue aprobada por el Decanato de Posgrado, la Dirección del Programa Doctorado y el Decanato de Investigación de ADEN University, como requisito para optar por el **Título de Doctor en Administración de Empresas**, por lo que se considera apta para sustentación y divulgación pública.

Dr. Enzo Galiana
Decano de Posgrado

Dra. Susana Gallar
Directora del Programa de
Doctorado

Dr. Eduardo Atencio Bravo
Decano de Investigación

Agradecimientos

A Dios y a mis padres Jorge y Marta, por sus inagotables muestras de amor, apoyo y por haberme inculcado la pasión por el estudio.

Dedicatoria

A mi hija e hijos, mi hermana y hermanos, a los cuales para culminar este esfuerzo, les robé tiempo del que justamente se merecían.

A los extraordinarios seres humanos que Dios me puso en el camino en los dos últimos años, con el único propósito de agregar amor a mi Vida.

Índice General

	Pág.
Listas especiales	vii
Acrónimos	vii
Índice de gráficos	x
Índice de tablas	xii
RESUMEN EJECUTIVO	xiii
ABSTRACT	xiv
Introducción	1
1. CAPÍTULO I. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN	3
1.1. Planteamiento de la realidad objeto de estudio	5
1.1.1. Pregunta de investigación	7
1.1.2. Subpreguntas de investigación	8
1.2. Objetivos de la investigación	8
1.2.1. Objetivo general	8
1.2.2. Objetivos específicos	9
1.3. Justificación de la investigación	9
1.4. Delimitación y Alcance	10
1.5. Variables	11
1.5.1. Instrumentalización y operacionalización	11
1.5.1.1. Variable inserción laboral	11
1.5.1.2. Variable celeridad en la inserción laboral	12
1.5.1.3. Variable impacto en la celeridad de inserción laboral	13
1.5.1.4. Variable componentes del Modelo de evaluación de impacto	13
1.6. Matriz de congruencia	14
2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	18
2.1. Revisión del estado del arte	18
2.1.1. Antecedentes de investigación	20
2.2. Bases teóricas	37
2.2.1. Los programas socio económicos estatales	37
2.2.2. Los programas socio económicos en Costa Rica	43
2.2.3. Creación de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR	52
2.2.4. El programa de créditos universitarios de JUDESUR	55
2.2.5. Plan Estratégico de JUDESUR	59
2.2.6. Realidad socio económica de la zona de influencia de JUDESUR	60

2.2.7.	Estado de la educación superior universitaria en la Región Brunca.....	65
2.2.8.	Evaluación de programas socio económicos	67
2.2.9.	Evaluación del impacto de programas socio económicos	74
2.2.10.	Uso y ejemplos de evaluación del impacto de programas socio económicos	78
2.2.11.	Definición de inserción laboral	83
2.2.12.	Características de la inserción laboral en Costa Rica	87
2.2.13.	Repercusiones de la COVID-19 en la inserción laboral en Costa Rica.....	92
2.3.	Marco referencial	98
3.	CAPÍTULO III. BASES EPISTÉMICAS Y METODOLÓGICAS	102
3.1.	Paradigma, método y enfoque de investigación.	102
3.2.	Tipo de investigación.....	103
3.3.	Diseño de investigación	104
3.4.	Unidades de análisis	105
3.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	116
3.5.1.	Descripción detallada de la utilidad del instrumento	119
3.6.	Validez del instrumento	121
3.6.1.	Valor del instrumento	122
3.7.	Técnicas de análisis de datos	123
4.	CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	126
4.1.	Procesamiento e interpretación de resultados.....	126
4.2.	Contrastación de resultados	127
4.2.1.	Variable inserción laboral.....	141
4.2.6.	Variable celeridad en la inserción laboral	146
4.2.10.	Variable impacto en la celeridad de inserción laboral.....	149
4.2.11.	Variable componentes del Modelo de evaluación de impacto.....	153
5.	CAPÍTULO V. APORTE DOCTORAL	154
5.1.	Descripción.....	154
5.2.	Objetivo	155
5.3.	Justificación	155
5.4.	Componentes	156
	Conclusiones.....	178
	Recomendaciones.....	181
6.	Bibliografía	183
7.	Anexos	189
7.1.	Anexo 1: Encuesta N° 1 aplicado a personas beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR. Grupo intervenido.....	189
7.2.	Anexo 2: Encuesta N° 2 aplicado a personas no beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR. Grupo contrafractal.....	190
7.3.	Anexo 3: Guía de validación de instrumentos.....	191

Listas especiales

Acrónimos

BCCR: Banco Central de Costa Rica

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BM: Banco Mundial.

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.

CIDEP - SRB: Centro de Investigación, Docencia, Extensión y Producción de la Sede Regional Brunca

CONAPE: Comisión Nacional de Préstamos para la Educación

CONARE: Consejo Nacional de Rectores.

EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

ENAH: Encuesta Nacional de Hogares.

FMI: Fondo Monetario Internacional

GAM: Gran Área Metropolitana

GAMA: Gran Área Metropolitana Ampliada.

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

IPC: Índice de precios al consumidor.

JUDESUR: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica.

MCI: Meta crucialmente importante.

MEP: Ministerio de Educación Pública.

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

PEI: Plan Estratégico Institucional de JUDESUR.

PEN: Programa Estado de la Nación.

PIB: Producto Interno Bruto.

SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.

STEM: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés)

TC: Tipo de cambio del colón costarricense frente al dólar estadounidense.

TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica.

UCR: Universidad de Costa Rica.

UE: Unión Europea.

UNA: Universidad Nacional de Costa Rica.

UNED: Universidad Estatal a Distancia.

UTN: Universidad Técnica Nacional.

Índice de gráficos

Gráfico 1: Gasto público social para los países miembros de OCDE como porcentaje del PIB, para el año 2019.....	42
Gráfico 2: Pobreza y distribución del ingreso en América Latina y el Caribe. Año 2020.	44
Gráfico 3: Gasto público social según clasificación por funciones del gobierno en porcentajes del PIB, entre Costa Rica y el resto de América Latina y el Caribe.....	45
Gráfico 4: Análisis comparativo del gasto en educación como porcentaje del PIB, de una selección de países de América Latina y el Caribe.	46
Gráfico 5: Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la actividad económica y área geográfica, como porcentaje del total de la población ocupada en cada área geográfica en Costa Rica.	47
Gráfico 6: Variación en las tasas de pobreza en Costa Rica durante los años 1995 al 2019.	49
Gráfico 7: Variación real anual de la inversión social pública (ISP), por programa social, según criterio de acceso y peso relativa/. 2019-2020.....	50
Gráfico 8: Regiones Socio Económicas de Costa Rica.	61
Gráfico 9: Cantidad de empleos e ingreso laboral promedio mensual en la región Brunca, por ramas de actividad. Promedio 2015-2020.....	63
Gráfico 10: Dimensiones del impacto de los programas sociales sobre la calidad de vida de los beneficiarios.....	75
Gráfico 11: Situación sin programa de una variable o indicador de resultados en una población.....	82
Gráfico 12: Situación con intervención de un programa de una variable o indicador de resultados en una población.....	83
Gráfico 13: Tasas de informalidad laboral en América Latina por edad y características socioeconómicas. Jóvenes y adultos trabajando en empleos informales en 2014, porcentajes.....	86
Gráfico 14: Principales problemas del país según las encuestas de opinión del CIEP, basadas en encuestas aplicadas en cada mes de agosto, entre el 2016 y el 2021.	88
Gráfico 15: Tasa de participación laboral femenina en una serie de países seleccionados, incluyendo Costa Rica según el porcentaje de mujeres con edades de entre 15 y 64 años, entre el año 2015 y el 2021.	90
Gráfico 16: Nivel de estudios requeridos por las ofertas de empleo que fueron anunciadas en distintos medios de comunicación, entre el año 2019 y el 2021 en la Región Brunca.	92
Gráfico 17: Tasas de crecimiento de la producción, según rama de actividad en Costa Rica para los años 2019 y 2020.	94
Gráfico 18: Tasa porcentual de desempleo de la fuerza laboral de los países señalados, entre el año 2017 y 2021.....	95
Gráfico 19: tasa de crecimiento real del PIB y generación de puestos de trabajo, entre los años 1994 y el 2020.	96
Gráfico 20: Comportamiento de las respuestas absolutas obtenidas por grupo evaluado.	131

Gráfico 21: Comportamiento de la respuestas relativas obtenidas por grupo evaluado.	132
Gráfico 22: Beneficiarios: carrera universitaria cursada.	133
Gráfico 23: Beneficiarios: sector en que se desempeña laboralmente.	134
Gráfico 24: No Beneficiarios: carrera universitaria cursada.	135
Gráfico 25: No Beneficiarios: sector en que se desempeña laboralmente.	136
Gráfico 26: No Beneficiarios: personas que financiaron su carrera universitaria.	136
Gráfico 27: No Beneficiarios: entidad donde financiaron su carrera universitaria.	137
Gráfico 28: No Beneficiarios: costos que fueron financiados en su carrera universitaria.	138
Gráfico 29: Beneficiarios: valoraciones sobre la oportunidad (tiempo demorado) de los servicios en las distintas etapas del proceso asociado al programa.	139
Gráfico 30: Beneficiarios: valoraciones sobre la tasa de interés cobrada por el programa.	140
Gráfico 31: Beneficiarios: valoraciones sobre los gastos que financia el programa y su realidad académica.	141
Gráfico 32: Beneficiarios que indican tener un trabajo relacionado con la carrera cursada e insertados en el mercado laboral.	142
Gráfico 33: Beneficiarios: celeridad (duración en años) en insertarse en el mercado laboral.	143
Gráfico 34: No Beneficiarios que indican tener un trabajo relacionado con la carrera cursada e insertados en el mercado laboral.	144
Gráfico 35: No Beneficiarios: celeridad (duración en años) en insertarse en el mercado laboral.	145
Gráfico 36: Beneficiados vs. No Beneficiarios: cantidad de personas por grupo, insertados en mercado laboral, en cifras absolutas y relativas.	147
Gráfico 37: Beneficiarios vs. No Beneficiarios: periodos transcurridos entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral, por grupo, en cifras absolutas y relativas.	148
Gráfico 38: Beneficiados vs. No Beneficiarios: personas que trabajan en el sector perteneciente a la carrera universitaria cursada, por grupo, en cifras absolutas y relativas.	149
Gráfico 39: Beneficiados vs. No beneficiarios: celeridad promedio en la inserción laboral por grupo.	151
Gráfico 40: Beneficiados vs. No beneficiarios: cantidad de encuestados insertados en el mercado laboral por grupo.	152
Gráfico 41: Beneficiados: respuestas a la pregunta relacionada con la influencia que tuvo el programa de créditos universitarios sobre su inserción laboral.	153

Índice de tablas

Tabla 1. Matriz de congruencia de la tesis doctoral.....	17
Tabla 2. Principales cifras socio económicas de América Latina y el Caribe.	44
Tabla 3. Colocación monetaria y de cantidad de operaciones aprobadas.	58
Tabla 4. Tipos de evaluación de programas, sus objetivos y las preguntas que tratan de responder.	73
Tabla 5. Ejemplos de evaluaciones de impacto realizadas en diferentes continentes por el Laboratorio J-Pal.	80
Tabla 6. Cantidad de estudiantes universitarios beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.	106
Tabla 7. Características de la población de personas beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR. Año 2014 al 2021.	107
Tabla 8. Cantidad de estudiantes universitarios que no fueron beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.	108
Tabla 9. Características de la población de personas no beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR.	108
Tabla 10. Características de la muestra final extraída a la población de personas beneficiarias del programa de créditos de JUDESUR.	114
Tabla 11. Resultados obtenidos (absolutos y relativos) en la aplicación de las encuestas.	115
Tabla 12. Requisitos debe cubrir un instrumento de medición.	117
Tabla 13. Descripción del instrumento de medición por aplicar en la investigación. ...	118
Tabla 14. Instrumento aplicado y su vinculación con los objetivos específicos, variables e indicadores del trabajo de investigación.	120
Tabla 15. Detalle de la contrastación de los resultados.	130

RESUMEN EJECUTIVO

El tema propuesto en esta investigación es de alta relevancia social ya que la institución que desarrolla el programa es una entidad estatal semi autónoma creada por ley, concebida para generar desarrollo integral en su área de influencia. Es por esta razón que como objetivo central se propuso Desarrollar un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR y, para esos efectos, el paradigma de investigación propuesto en este trabajo doctoral es Positivista, dado que, entre otras cosas, pretende enfocarse en la construcción del objeto de estudio; en el diseño de una investigación (metodología) y la discusión y presentación de resultados. El tipo de investigación es proyectiva, modelo de estudio que presenta entre otras, las siguientes características: los datos recabados provienen de las experiencias y de su percepción de la realidad de los encuestados; para comprenderlos y obtener conclusiones, es necesario el análisis de las respuestas; la realidad es el objeto por investigar, no se quiere modificar ni manipular y las conclusiones son construidas a partir de sus respuestas. Se analizaron dos diferentes unidades de análisis que son: estudiantes beneficiarios del citado programa y estudiantes no beneficiarios del mismo, a las cuales se les aplicó a cada una, un cuestionario independiente, mismo que es un conjunto de preguntas elaboradas cuidadosamente en el marco de una investigación acerca de diversos fenómenos y aspectos de interés para ser contestadas en función del interés del presente estudio. La diferencia en la celeridad de inserción es de 0.04 años, (0.48 meses) a favor del grupo No beneficiado, adicionalmente el programa de créditos universitarios de JUDESUR, logró insertar en el laboralmente a la totalidad de los beneficiarios encuestados, mientras que los no beneficiarios que se financiaron con otra entidad, lograron insertarse un de 86%.

Palabras clave: modelo de evaluación, programa, impacto.

ABSTRACT

The topic proposed in this research is of high social relevance since the institution that develops the program is a semi-autonomous state entity created by law, designed to generate comprehensive development in its area of influence. It is for this reason that the central objective was proposed to develop an impact evaluation model on the speed of job placement of the JUDESUR University Credit Program and, for these purposes, the research paradigm proposed in this doctoral work is Positivist, given which, among other things, aims to focus on the construction of the object of study; in the design of a research (methodology) and the discussion and presentation of results. The type of research is projective, a study model that presents, among others, the following characteristics: the data collected comes from the experiences and perception of reality of the respondents; To understand them and obtain conclusions, it is necessary to analyze the responses; Reality is the object to be investigated, you do not want to modify or manipulate it and the conclusions are built from your responses. Two different units of analysis were analyzed, which are: students who are beneficiaries of the aforementioned program and students who are not beneficiaries of the same, to which an independent questionnaire was applied to each one, which is a set of questions carefully prepared within the framework of a research about various phenomena and aspects of interest to be answered based on the interest of the present study. The difference in the speed of insertion is 0.04 years, (0.48 months) in favor of the Non-beneficiary group. Additionally, the JUDESUR university credit program managed to insert all of the surveyed beneficiaries into the workforce, while the non-beneficiaries that were financed with another entity, managed to insert 86%.

Keywords: evaluation model, program, impact.

Introducción

Esta investigación académica doctoral contempla la propuesta de un modelo para evaluar el impacto del programa socio económico de créditos universitarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, mediante la evaluación de dos grupos con características estadísticamente similares, teniendo como diferencia elemental, que un grupo fue beneficiario de dicho programa y el otro no lo fue, en procura de promover mejoras de su intervención y en su alcance.

El presente trabajo se divide en los siguientes apartados:

- **CAPÍTULO I. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.** Se presenta la investigación desde el punto de vista del problema identificado y la pregunta de investigación. Se desarrollan, para esos efectos, un objetivo general y cuatro objetivos específicos. Se presenta adicionalmente, la justificante de la investigación, su delimitación y alcance, así como la instrumentalización y operacionalización de las variables de estudio.
- **CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.** Primero, se realiza una revisión del estado del arte, se desarrollan las bases teóricas del estudio y por último se despliega el marco referencial.
- **CAPÍTULO III. BASES EPISTÉMICAS Y METODOLÓGICAS.** En este capítulo se describe el paradigma, método, enfoque, tipo y diseño de la investigación, así mismo, se describen las unidades de análisis, las técnicas e instrumentos de investigación, la validez del instrumento y la técnica de análisis de datos que fue utilizada.
- **CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.** Se describe la estructura de análisis empleada y se realiza el análisis global y dimensional de los resultados.

- CAPÍTULO V. APORTE DOCTORAL. Se propone un Modelo de Evaluación de Impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios para JUDESUR
- Conclusiones. Se presenta un resumen de lo realizado y se describen las conclusiones del trabajo, así como la respuesta a la pregunta de investigación y el cumplimiento de los objetivos de esta investigación académica doctoral.
- Recomendaciones. Se formulan una serie de sugerencia para la mejora del Programa de Créditos Universitarios, con el fin de que resulten en un impacto más alto y de mayor cobertura a sus beneficiarios.
- Anexos. Se anexan el modelo de instrumentos de recolección de datos, la guía de validación de instrumentos.

1. CAPÍTULO I. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

La evaluación del impacto de los programas socio económicos que implementan los organismos multilaterales, las instituciones regionales, los estados, los gobiernos locales, las organizaciones privadas y los organismos no gubernamentales, es fundamental para lograr determinar el valor económico social que dichos programas agregan a las personas beneficiadas y a la sociedad, en cumplimiento de los objetivos que inicialmente se trazaron, pero además, para lograr identificar los ajustes, cambios, reestructuraciones y formas de repensar el desarrollo de esos programas, con el fin de optimizar la inversión de recursos que contienen y que se gestionan.

Es así como, la evaluación de proyectos representa una herramienta determinante para los tomadores de decisiones en las entidades que los formulan, financian y ejecutan, y así lo señala Fontaine:

La evaluación social de proyectos persigue justamente medir la verdadera contribución de los proyectos al crecimiento económico del país. Esta información, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional. Sin embargo, debido a que la evaluación social no podrá medir todos los costos y beneficios de los proyectos, la decisión final dependerá también de estas otras consideraciones económicas, políticas y sociales. (2008, p. 364)

Los programas socio económicos tienen como objetivo incrementar o mantener un nivel de vida adecuado para sus beneficiarios, con el fin de asegurarles al menos el suplir

necesidades elementales, como lo son un techo digno, educación, alimentación, vestido y atención médica, todas ellas descritas como condiciones sociales y humanas básicas para cualquier persona.

La Cartilla básica sobre derechos económicos, sociales y culturales, emitida por Instituto Interamericano de Derechos Humanos, establece que el mantener un nivel de vida adecuado es un derecho, definiéndolo como:

El derecho a la vida no es solamente el derecho a “estar con vida”; también tiene relación con poder vivir en condiciones de dignidad. Cuando en los países existen situaciones de marginación derivada de la pobreza y ausencia de políticas eficaces para erradicarlas, se están violando derechos fundamentales de las personas. El derecho humano a un nivel de vida adecuado comprende, a su vez, un conjunto de derechos, a saber: Alimentación, Vestimenta, Vivienda, Protección contra el hambre y Salud. (2010, p. 18)

Una de las formas que tienen los programas socio económicos que son fundamentales, es el de asistencia financiera educativa, mediante becas, créditos o asistencia financiera a los estudiantes universitarios, en procura de aliviar las cargas económicas que están normalmente asociadas al cursar una carrera, más aún cuando el cursado de la misma, implica el traslado físico de la persona a una nueva ciudad, zona o región.

En un análisis que realiza Romero entre la globalización y pobreza, señala lo siguiente relacionado sobre la educación:

En este nuevo esquema de división transnacional del trabajo, los países menos desarrollados tienen pocas opciones de insertarse en los mercados mundiales de manera independiente y deben hacerlo cada vez más en calidad de apéndices económicos (y políticos) de las grandes empresas transnacionales y sus países de procedencia, de acuerdo con el esquema trazado por ellas y con la implacable competencia, condicionada por las tecnologías de punta. Solo aquellas naciones que inviertan mayores recursos en investigación y desarrollo, en infraestructura y en educación, podrán ofrecer mejores condiciones para que las empresas ejerzan el liderazgo tecnológico. (2002, p. 26)

1.1. Planteamiento de la realidad objeto de estudio

La evaluación de programas socio económicos nunca ha de entenderse como un proceso solitario, por el contrario, es a la vez un insumo para orientar la acción y un proceso permanente de enseñanza - aprendizaje y mejora que acompaña toda la vida de una política social. Es decir, un instrumento para la toma de decisiones.

Respecto a los procesos evaluativos, para Di Virgilio y Solano

la evaluación puede definirse como la emisión de un juicio de valor acerca de una política, programa o proyecto y puede ser entendida como: Una actividad programada de reflexión sobre la acción, cuya realización puede proponerse para antes, durante o después de la implementación de una política, programa o proyecto. La evaluación se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de

recolección, análisis e interpretación de información y a través de comparaciones respecto de parámetros definidos. (2002, p. 39)

Por su parte, la evaluación del impacto de los programas socio económicos es una herramienta muy importante para la administración pública. En Latinoamérica y el Caribe la importancia de este tipo de evaluación se debe a la necesidad real e ineludible de acrecentar la productividad (eficiencia, eficacia y economía) de la inversión originada desde el erario público, y al creciente interés de los estados en el modelo de administración pública por resultados.

Al respecto, advierte Navarro que:

Aunque evaluaciones de impacto de programas sociales se han realizado en América Latina y el Caribe desde hace décadas, este tipo de evaluaciones no han sido aún incorporadas de forma sistemática como una herramienta de la administración pública. Recientemente, la tendencia hacia la implementación del modelo de administración por resultados, la destinación de mayores recursos para implementar programas de reducción de la pobreza, y la permanente necesidad aumentar la eficacia, eficiencia y la sostenibilidad de la inversión pública, han dirigido la atención de académicos, evaluadores y administradores públicos hacia el estudio y uso de métodos de evaluación de impacto como una herramienta esencial en el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos, programas y políticas públicas. (2005, p. 9)

Estado de situación de la investigación actual

El tema propuesto es de alta relevancia social ya que la institución que desarrolla el programa es una institución estatal semi autónoma creada por ley especial, concebida para generar desarrollo integral en su área de influencia, que precisamente es una de las más pobres de Costa Rica.

El tema propuesto a desarrollar no ha sido abordado hasta el momento, por lo que reviste de alta utilidad y especial interés, tanto para la institución donde se llevará a cabo, sino que también para diferentes autoridades estatales, sociales, económicas y de supervisión de la hacienda pública.

Esta evaluación de impacto pretende proponer eventuales mejoras, ajustes, rediseños y objetivos al programa de créditos universitarios implementados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, Costa Rica, de manera tal que lleguen a más beneficiarios de una manera más efectiva, eficiente y económica.

1.1.1. Pregunta de investigación

La pregunta que se formula para la presente investigación es la siguiente:

¿Cuáles componentes deben incluirse en un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR, Costa Rica?

1.1.2. Subpreguntas de investigación

Las siguientes, son las subpreguntas de investigación que se formulan para el desarrollo de la presente investigación doctoral:

- a) ¿Cuál es condición de la inserción laboral de las personas beneficiarias y de las no beneficiadas del programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021?
- b) ¿Cuáles son los niveles de inserción laboral profesional del grupo beneficiario y no beneficiado por el programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR?
- c) ¿Cuál es el impacto del programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR en el grupo de beneficiarios y los no beneficiarios con respecto a la inserción laboral?
- d) ¿Cuáles son los componentes que debe contener un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Con base en el contexto explicado, el objetivo general es el siguiente:

- Desarrollar un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.

1.2.2. Objetivos específicos

A su vez, los objetivos específicos que se formulan son:

- Identificar la condición de la inserción laboral de las personas beneficiarias y a las no beneficiadas del programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021.
- Comparar el nivel de inserción laboral profesional entre el grupo beneficiario y no beneficiado por el programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR, Costa Rica, para determinar cuál ha sido el impacto en la celeridad de su inserción laboral profesional.
- Explicar el impacto del programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR en el grupo de beneficiarios y los no beneficiarios con respecto a la inserción laboral.
- Diseñar un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.

1.3. Justificación de la investigación

Se estima que el presente trabajo de investigación doctoral, genera aportes en los ámbitos teóricos, prácticos, institucionales y sociales, por las siguientes razones:

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR es una institución semi autónoma, creada por ley especial de la República de Costa Rica. Esta institución tiene como objetivo el generar desarrollo socio económico en su zona regional de influencia, la cual está compuesta por cinco cantones de la zona sur de la Provincia de Puntarenas, que son: Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa.

Tomando como referencia el enfoque mixto, esta investigación doctoral, aporta un modelo metodológico y práctico para evaluar el impacto de programa de créditos universitarios de la Institución, herramienta que se puede acondicionar para evaluar sus otros dos programas: becas académicas y proyectos de desarrollo.

Desde la perspectiva institucional, JUDESUR cuenta con un programa de carácter socio económico cuyo objetivo es la reducción de los índices de pobreza en los Cantones (Regiones) de su zona de influencia, mediante la colocación de créditos universitarios, sin embargo, durante toda la existencia de ese programa, no ha sido evaluado su alcance real en el cumplimiento de sus objetivos, de ahí naciendo, el problema que se formuló en los apartados anteriores.

Por otra parte, desde el punto de vista social, el presente estudio agrega un valor significativo por cuanto representa una referencia para coadyuvar al objetivo que tiene JUDESUR, el cual es generar desarrollo socio económico en su zona asignada por ley, misma que precisamente, es de las de mayor pobreza en Costa Rica.

1.4. Delimitación y Alcance

Este trabajo doctoral investigativo, se llevó a cabo en Costa Rica, específicamente en JUDESUR, durante el año 2022 y parte del 2023, teniendo como preámbulo trascendental y altamente significativa, la pandemia del COVID-19, la cual impactó la totalidad de los aspectos fundamentales de la humanidad, incluyendo algunos elementos asociados a las variables de estudio de esta investigación, como lo son: el avance en el desempeño académico de los estudiantes universitarios, oferta académica y forma de impartir las clases, la celeridad en la inserción laboral, la cantidad y calidad de los trabajos ofrecidos, aspectos de deterioro psicológicos y problemas de salud importantes, aunque no se contrajera el virus.

Esta investigación, si bien es cierto se desarrolló en Costa Rica, para una Institución de carácter regional, puede tener una repercusión de mayor alcance, por ejemplo, a nivel Centroamericano, dado que formula una evaluación del impacto de un programa socio económico, y siendo que estos programas son implementados en prácticamente todos esos países, podría utilizarse como referencia teórico-práctica a ese nivel, por cuanto es una investigación proyectiva

1.5. Variables

Seguidamente, se realiza una descripción detallada de las variables sujetas de estudio, así como los indicadores que serán evaluados en el presente trabajo de investigación.

1.5.1. Instrumentalización y operacionalización

Dado que las variables del presente trabajo de investigación, desde el punto de vista de conceptualización, fueron descritas en el capítulo dos (maco teórico), corresponde entonces a continuación, la descripción de la instrumentalización y operacionalización cada una de las variables a medir, con el fin de determinar el impacto de las personas beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR, en cuanto a la inserción laboral en los años 2020-2021.

1.5.1.1. Variable inserción laboral

Con respecto a la instrumentalización, esta variable se mide por medio de las preguntas de la uno a la nueve de la encuesta N° 1 (anexo 1), aplicado a una muestra de personas beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR.

Adicionalmente, esta variable se prepara también mediante las preguntas de la uno a la nueve de la encuesta N° 2 (anexo 2), aplicado a una muestra de personas no beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR, pero que realizaron la solicitud del beneficio y que no les fue aprobado por distintas circunstancias.

La operacionalización de esta variable se evalúa mediante los siguientes indicadores: cantidad de beneficiarios insertados en el mercado laboral, cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.

En este mismo sentido, esta variable se analiza también mediante los siguientes indicadores: cantidad de no beneficiarios que financiaron su carrera universitaria mediante otra entidad o institución; cantidad de no beneficiarios insertados en el mercado laboral; cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.

1.5.1.2. Variable celeridad en la inserción laboral

Con respecto a la instrumentalización, esta variable se realiza mediante las preguntas de la uno a la nueve de la encuesta N° 1 (anexo 1), aplicado a una muestra de personas beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR y mediante las preguntas de la uno a la nueve de la encuesta N° 2 (anexo 2), aplicado a una muestra de personas no beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR, pero que realizaron la solicitud del beneficio y que no les fue aprobado por distintas circunstancias.

La operacionalización de esta variable se evalúa mediante los siguientes indicadores: cantidad de beneficiarios y no beneficiarios insertados en el mercado laboral, cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.

1.5.1.3. Variable impacto en la celeridad de inserción laboral

Sobre la instrumentalización, esta variable se mide mediante la comparación de los resultados obtenidos en los indicadores de cantidad de personas insertadas en el mercado laboral; cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y por último, si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad, cuyos datos se obtienen de los cuestionarios aplicados a personas beneficiadas con el programa de créditos universitarios de JUDESUR y las personas que no lo fueron.

La operacionalización de esta variable se realiza mediante los siguientes indicadores: cantidad de personas insertadas en el mercado laboral; periodo transcurrido entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral y si trabajan o no, en el sector perteneciente a la carrera cursada, todo de manera comparativa entre las personas beneficiadas y las no beneficiadas con el programa de créditos universitarios de JUDESUR.

1.5.1.4. Variable componentes del Modelo de evaluación de impacto

Sobre la instrumentalización, esta variable se mide mediante la identificación y valoración de los elementos que debe contener el modelo de evaluación de impacto del programa de créditos universitarios de JUDESUR, como resultado de la experiencia en el desarrollo del trabajo académico e investigativo realizado.

La operacionalización de esta variable se realiza mediante la formulación y propuesta del Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.

1.6. Matriz de congruencia

Seguidamente, se muestra el modelo de matriz de congruencia de la tesis doctoral propuesta para esta investigación académica:

Nombre	Jorge Arturo Barrantes Rivera					
Tema	Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR					
Paradigma / Método y Enfoque de investigación	Paradigma: Positivista. Método: Lógico - Deductivo. Enfoque: Cuantitativo.					
Nivel de profundidad / Tipo de investigación	Proyectiva					
Pregunta de investigación	Sub preguntas	Hipótesis	Objetivo general	Objetivos específicos	Variables	Subcategorías de entrada
¿Cuáles componentes deben incluirse en un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR, Costa Rica?	¿Cuál es condición de la inserción laboral de las personas beneficiarias y de las no beneficiadas del programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia	N / A	Desarrollar un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.	Identificar la condición de la inserción laboral de las personas beneficiarias y a las no beneficiadas del programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021.	Variable inserción laboral	Cantidad de beneficiarios y no beneficiarios insertados en el mercado laboral

	<p>de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021?</p> <p>¿Cuáles son los niveles de inserción laboral profesional del grupo beneficiario y no beneficiado por el programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR?</p>			<p>Comparar el nivel de inserción laboral profesional entre el grupo beneficiario y no beneficiado por el programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR, Costa Rica, para determinar cuál ha sido el impacto en la celeridad de su inserción laboral profesional.</p>	<p>Variable inserción laboral</p>	<p>Cantidad de beneficiarios y no beneficiarios insertados en el mercado laboral</p>
	<p>¿Cuál es el impacto del programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR en el grupo de beneficiarios y los</p>			<p>Explicar el impacto del programa de créditos universitarios desarrollado por JUDESUR en el grupo de beneficiarios y los no beneficiarios con</p>	<p>Variable celeridad en la inserción laboral</p>	<p>Resultados obtenidos en los indicadores de cantidad de personas insertadas en el mercado laboral por grupo</p>

	no beneficiarios con respecto a la inserción laboral?			respecto a la inserción laboral.		
	¿Cuáles son los componentes que debe contener un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR?			Diseñar un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.	Variable componentes del Modelo de evaluación de impacto	Identificación y valoración de los elementos que debe contener el modelo de evaluación de impacto del programa de créditos universitarios de JUDESUR

Tabla 1. Matriz de congruencia de la tesis doctoral.

Fuente: Elaboración propia (2022).

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1. Revisión del estado del arte

Sin una teoría que respalde la investigación, al autor no sabe cómo ordenar los resultados de los hallazgos de su exploración y la data que se obtiene mediante la aplicación y tabulación de los instrumentos. A su vez, ignora cómo y en qué sentido formular sus conclusiones. Se puede decir que una teoría es una argumentación simplificada de lo que sucede en la realidad; una explicación a un fenómeno relacionando los múltiples hechos que están en su entorno.

En ese orden de ideas, Hernández Sampieri expone lo siguiente:

Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Éste es otro aspecto importante que a veces se olvida: construir el marco teórico no significa sólo reunir información, sino también ligarla e interpretarla (en ello la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe “brincarse” de una idea a otra). (2014, p. 75)

Así las cosas, a continuación, se exponen los principales temas asociados a la investigación y que nos permiten ahondar en el problema formulado en el presente trabajo académico, establecido previamente en la estrategia de análisis literario.

Estrategia de revisión de la literatura

Para efectos de la revisión de la literatura y documentación que necesariamente se tuvo que evaluar para el presente trabajo académico, se utilizaron los siguientes motores de búsqueda, entre otros:

- Academic Search Ultimate
- ACM Digital
- Business Source Ultimate
- JSTOR
- Springer

En adición, las siguientes palabras fueron utilizadas para identificar las fuentes de información relevantes para la investigación en general:

Políticas públicas, Programas sociales, Programas socio económicos, créditos universitarios, evaluación de programas, evaluación de impacto, inserción laboral, mercado laboral.

En el mismo orden de ideas, otras búsquedas realizadas se centraron en temas más específicos, utilizando combinaciones de estos términos:

Evaluación del impacto de programas socio económicos, resultados de evaluaciones de programas de créditos universitarios, resultados de evaluaciones de inserción laboral.

2.1.1. Antecedentes de investigación

Este trabajo de investigación académica doctoral, está centrado en proponer un modelo de evaluación de impacto de un programa estatal socio económico, enfocado en la asignación de créditos universitarios a personas estudiantes que tienen como objetivo insertarse en el mercado laboral, de ser posible, en un trabajo atinente a su carrera cursada, tratando de superar así la espiral de pobreza que afecta a una de las zonas menos desarrolladas de Costa Rica.

Es por esta razón, que a continuación se documentan seis revisiones de publicaciones bibliográficas y cinco tesis doctorales, como antecedentes de investigación, relacionadas con: programas sociales y la superación de la pobreza e inclusión laboral; Costa Rica como modelo de desarrollo exitoso en América Latina y el Caribe; el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe; coyuntura laboral en América Latina y el Caribe; los programas sociales y la efectividad de sus resultados y la evaluación de programas públicos, así como la evaluación del impacto de programas de transferencias condicionadas; análisis del impacto de crisis en los servicios sociales; impacto en programas enfocados a bibliotecas públicas; evaluación de programas energéticos y análisis de los efectos de la inversión productiva subvencionada.

2.1.1.1. Publicaciones

- **Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral. Aprendizajes desde América Latina y el Caribe.** Publicado en 2019 por la CEPAL y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, de los autores Laís Abramo, Simone Cecchini y Beatriz Morales, presenta como objetivo cuestionar la opinión de que las personas se encuentran en condiciones de pobreza por falta de esfuerzo propio (personal o familiar) para superar esa situación.

Dentro de las principales conclusiones que la supra citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar a manera de resumen las siguientes:

- ✓ Los programas de inclusión laboral y productiva constituyen un pilar importante de las estrategias de superación de la pobreza en América Latina y el Caribe, junto con la provisión de transferencias monetarias y el acceso a servicios sociales de calidad y que tengan en cuenta las diferencias, es decir, las características, naturaleza y dificultades específicas experimentadas por los distintos grupos que conforman la población destinataria de esos programas.

- ✓ De las evaluaciones revisadas se desprende que los programas de inclusión laboral y productiva pueden tener efectos importantes en la mejora de indicadores laborales para los grupos más desaventajados, ya sean ellos jóvenes, mujeres, personas que viven en condiciones de pobreza extrema, personas con bajos niveles educativos y personas con discapacidad.

- ✓ A su vez, el mejoramiento de la inclusión laboral depende de factores exógenos y endógenos a la operación de los programas de inclusión laboral y productiva. Los factores exógenos incluyen el crecimiento económico, la naturaleza de la estructura productiva, la calidad de la educación obligatoria y de las instituciones de formación profesional, los sistemas de protección social y la regulación y características de los mercados laborales, entre otros.

- ✓ La capacitación técnica y profesional es el componente más frecuente en los programas de inclusión laboral y productiva y tiene un papel fundamental en el desarrollo de habilidades y el logro de mejores trayectorias laborales (Weller,

2009). Los elementos que pueden limitar la efectividad de las acciones de capacitación técnica y profesional son múltiples.

- ✓ Después de la capacitación técnica y profesional, las acciones de apoyo al trabajo independiente son las más comunes en los programas de inclusión laboral y productiva de la región. Pese a que el fomento del trabajo independiente aparezca como una forma de inclusión de los más pobres en el mundo productivo, este no necesariamente garantiza la generación de ingresos sostenibles y condiciones de trabajo decentes.

Esta publicación destaca para esta investigación académica doctoral, porque este libro busca en el marco del análisis de políticas públicas y sus efectos, contribuir a fortalecer las competencias institucionales y humanas requeridas para la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, misión fundamental de todos los países comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

- **Esencial Costa Rica: Más próspera, más inclusiva, más sostenible.** Publicado en 2019 por el BID Economics, de los autores Fidel Jaramillo, Priscilla Gutiérrez, Laura Torrentes, Marta Ruiz-Arranz. El análisis desarrollado en este documento se orienta a la identificación y priorización de las principales barreras que presenta Costa Rica y que restringen un mayor crecimiento económico, así como en los desafíos que persisten en materia social.

Como parte de los principales cierres que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar resumidamente, los siguientes:

- ✓ Costa Rica ha tenido un desarrollo económico, social e institucional relativamente exitoso para la región latinoamericana, que le ha permitido alcanzar altos índices de bienestar para su población.

- ✓ Si bien su modelo de desarrollo ha tenido resultados positivos, es momento para afinar algunos aspectos que permitan cerrar las brechas en términos de inclusión social y productividad. Persisten retos estructurales que han limitado la productividad y retrasado su convergencia hacia países de mayores ingresos, al tiempo que han incidido en un estancamiento de la pobreza y un aumento de la desigualdad. Estos desafíos se reflejan también a nivel territorial.

- ✓ El capital humano, un activo del país, enfrenta retos en la calidad y pertinencia de la educación, particularmente en secundaria, dificultando el aprovechamiento de oportunidades productivas de mayor calidad.

Esta publicación es destacable porque Costa Rica ha tenido un desarrollo económico, social e institucional relativamente exitoso para la región latinoamericana, además de ser el país donde se engloba la presente investigación doctoral.

- **El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe La flexibilidad, ¿llegó para quedarse?**. Publicado en 2022 por el BID, de los autores David S. Kaplan, José Pablo Hernández Ramírez, Verónica Alaimo, María Noel Chaves, Rafael Novella y Valente Alarcón. Esta publicación tiene como objeto el realizar un análisis de como los arreglos, acuerdos o extensiones del trabajo flexible, coadyuvan a aumentar la posibilidad de abrir nuevas fuentes de empleo, esto por cuanto, desde hace ya más de 20 años, estos acuerdos entre empresas y trabajadores brindan mayor margen de maniobra para definir aspectos clave del trabajo, como el horario o el lugar donde se desarrollan las tareas.

Parte de los principales corolarios que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar los siguientes:

- ✓ Empezar con un proceso de diálogo social. Es importante escuchar los puntos de vista tanto de los empleadores como de los trabajadores respecto a las ventajas y desventajas de estos acuerdos. Si el objetivo es promover acuerdos de beneficio mutuo, es crucial escuchar los puntos de vista de ambas partes.

- ✓ Identificar las barreras regulatorias que impiden el uso de los arreglos de trabajo flexible y proponer cambios que mantengan los principios de derechos y obligaciones que debe haber en materia laboral.

- ✓ Además de realizar las modificaciones legislativas necesarias para permitir los arreglos de trabajo flexible, hay otras acciones complementarias que se pueden implementar para potenciar su uso. Por ejemplo, en muchos casos los arreglos flexibles dependen del uso de las nuevas tecnologías para una adecuada coordinación y supervisión.

La citada publicación, es importante por cuanto hasta antes de la pandemia, solo algunos países de América Latina y el Caribe habían adoptado leyes nacionales que regulaban el teletrabajo, como Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú, una modalidad de inserción laboral que contribuye a la celeridad de dicha inserción, que es parte fundamental del presente estudio doctoral.

- Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Los salarios reales durante la pandemia: evolución y desafíos. Publicado en 2022 por la CEPAL / OIT, es una

publicación semestral elaborada en forma conjunta por la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigidas por Daniel Titelman y Fabio Bertranou, respectivamente. Esta publicación destaca que se vuelve fundamental la activación de instrumentos institucionalizados, como la negociación colectiva y la determinación de los salarios mínimos, para que a nivel de las unidades productivas y las ramas de actividad se discutan ajustes salariales que permitan responder a las necesidades de los trabajadores y las empresas.

Dentro de las principales conclusiones que la supra citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar a manera de resumen las siguientes:

- ✓ Tras la inflación estable de 2020, a partir de 2021 el contexto de recuperación de la actividad económica y de la demanda, junto con el aumento de los costos de transporte y de los insumos, influyeron en el aumento progresivo de la inflación, tanto a nivel de los países como en el conjunto de la región. El incremento de los precios fue acelerándose de forma semestral, y en el segundo semestre de 2021 se observaron mayores alzas.

- ✓ El impacto de la evolución reciente de la inflación se ha observado con mayor claridad en los salarios mínimos reales. La mayor parte de los países de la región continuaron realizando ajustes de los salarios mínimos nominales durante la pandemia, en general de forma anual (especialmente a principios de cada año) y sobre la base de la inflación pasada. Esta modalidad se correspondía con los bajos niveles de inflación observados hasta 2020, además de la fuerte contracción económica y del empleo experimentada durante el primer año de la crisis sanitaria. No obstante, dada la aceleración de la inflación a lo largo de 2021, la capacidad

de compra de los salarios mínimos reales se vio negativamente impactada. Esto incluso podría agravarse en 2022, cuando se prevén aumentos aún mayores de la inflación (CEPAL, 2022).

- ✓ En un contexto en que todavía hay margen para la recuperación de la ocupación hasta los niveles pre pandemia, es clave la posibilidad de realizar ajustes nominales de los salarios mínimos que compensen las pérdidas provocadas por el aumento de la inflación. En ese sentido, la reactivación de los mecanismos de diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores para fijar los ajustes de los salarios mínimos tiene un gran potencial a la hora de conciliar las necesidades de los actores laborales. Ello serviría para aplicar los incrementos del salario mínimo que permitan compensar el aumento de la inflación, considerando también su impacto tanto en los costos de producción — sobre todo de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) — como en la generación y recuperación del empleo.

Esta publicación destaca para esta investigación académica doctoral, porque se enfatiza que las políticas que faciliten la inserción de las personas asalariadas — como los subsidios a la contratación — que estén orientadas a los grupos más vulnerables no solo contribuirán a la recuperación más acelerada de la ocupación de estos colectivos, sino que además favorecerán condiciones salariales que no impliquen una precarización respecto de los niveles pre pandemia.

- **Los programas sociales y la efectividad de sus resultados.** Publicado en 2022 por Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, de los autores Jesús Augusto Badajoz Ramos y Luis Antonio Pérez Márquez. El análisis desarrollado en este documento se orienta a estudiar las diversas concepciones de los programas sociales y la efectividad de sus resultados. Respecto al método utilizado fue necesario tomar en cuenta el

inductivo–deductivo, con la intención de analizar y comprar estudios previamente publicados, realizando una revisión histórica de los datos existentes, no considerándose ninguna restricción de tiempo, no obstante, fue necesario consultar información actualizada.

Como parte de los principales cierres que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar resumidamente, los siguientes:

- ✓ Las actividades de monitoreo y evaluación como elementos del control en los programas sociales, deben establecerse de manera permanente, enfocados en revisar constantemente los resultados y el efecto que viene generando en la sociedad, toda vez que existe una transición de pobres a pobres extremos y viceversa, lo que genera una mala utilización de los materiales y del esfuerzo de potencial humano.

- ✓ La importancia de los programas sociales está orientado a no actuar de manera segmentada a un sector o a un ministerio en particular, sino que más bien a un esfuerzo holístico bajo la tutela de los gobiernos centrales, con la finalidad de no duplicar las tareas y las funciones de dichos programas, razón por la cual la necesidad de establecer un sistema de información es importante, debido a que permitirá identificar a los beneficiarios reales y potenciales, como también conocer los lugares de mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema.

- ✓ La necesidad de que los programas sociales estén clasificados en función a sus objetivos, como programas de nutrición, alimentación y desarrollo integral; infraestructura social y productiva; finalmente educación y empleo temporal, ya que los primeros orientan a mejorar el desarrollo infantil, brindar un adecuado

servicio alimentario para los niños en edad escolar, apoyar a las personas y proporcionar una adecuada calidad de vida a los adultos mayores y los discapacitados, el segundo enfoca a combatir la pobreza y disminuir las diferencias sociales, y la tercera, orientada a ayudar a la población al acceso al mercado laboral, al empleo sostenible y de calidad.

- ✓ Finalmente, conocer la evolución histórica de los programas sociales es necesario, toda vez que permite corregir desviaciones, duplicidad de esfuerzos y mala utilización de materiales y de recursos, programas que fueron adecuándose en función a los nuevos comportamientos externos, como las políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas.

Esta publicación es destacable para esta investigación doctoral, porque los resultados muestran que estos programas llegaron a los niveles de efectividad cuando llevaron a cabo sus actividades programas en función a los propósitos establecidos, a sus acciones emprendidas y a la eficiencia en el uso de sus recursos, que deben ser medidos mediante evaluaciones de impacto de sus resultados.

- **Evaluación de programas públicos.** Publicado en 2021 por la CEPAL, documento preparado por Dante Arenas Caruti. Esta publicación tiene como objeto el realizar una guía para aquellos gerentes públicos que requieran diseñar procesos de evaluación para sus programas, y aquellos ejecutores de evaluaciones —consultores, centros de estudios, universidades, y otros) que realicen estudios evaluativos. Ser parte de la base de que los esfuerzos institucionales en evaluación son provechosos para el mejoramiento de las políticas públicas, y por ende, de la calidad del gasto público.

Parte de los principales corolarios que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, son los siguientes:

- ✓ Los tipos de evaluación presentados y las interrogantes que buscan responder cada uno de ellos, se basan en el marco conceptual de la cadena de valor de la gestión pública; concepto que no siempre es considerado en el diseño de los programas públicos, caso en el cual se recomienda rediseñar el programa o usar otro enfoque para su evaluación.
- ✓ Las evaluaciones presentadas se aplican sobre todo a programas cuyo objetivo es satisfacer una necesidad básica, o mitigar los efectos negativos de una población afectada por un problema, en donde se espera tenga efecto la teoría del cambio gracias a la intervención pública.
- ✓ Los tipos de evaluación —gestión, producto, resultados, y otras— se presentan en forma separada por fines didácticos, siendo recomendable su combinación y complementariedad para un proceso de evaluación, pues con cada tipo se puede obtener información relevante y complementaria de un programa.
- ✓ Los enfoques de los métodos presentados en este manual tienen la perspectiva positivista, es decir, se asume el concepto de causa-efecto, y el uso de hipótesis necesarias de comprobar y verificar mediante evidencias objetivas. Existen otras aproximaciones y métodos posibles de usar para evaluar los programas públicos, si bien este enfoque es el más utilizado en los países de América Latina.

La citada publicación es importante por cuanto se privilegia el uso de ejemplos para facilitar la comprensión de la lógica y las dificultades de los procesos evaluativos, y se brinda información de manera íntegra, simple y comprensible, a partir de la experiencia en las capacitaciones y asistencias técnicas realizadas por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) en los países de la región, en las áreas de planificación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación de programas públicos, que es parte fundamental del presente estudio doctoral.

2.1.1.2. Tesis doctorales

- **Tesis doctoral: Una nueva perspectiva metodológica para evaluar el impacto de programas de transferencias condicionadas en países de América Latina.** Publicado en 2008 por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA; tesis preparada por Pablo Segovia Lagos. Esta investigación académica tiene como objeto determinar los resultados/efectos que un Programa de Transferencias Condicionadas produce en las familias beneficiarias, en el corto, mediano y largo plazo.

Dentro de las principales conclusiones que la supra citada tesis doctoral establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar a manera de resumen las siguientes:

- ✓ Para superar las limitaciones existentes en el uso de la evaluación y el desarrollo de la práctica en la región, un paso sustancial tiene que ver con la consolidación de la disciplina, su profesionalización y con la construcción de sistemas de monitoreo y evaluación lo suficientemente autónomos para desarrollar la función, previniendo sesgos o conflictos de intereses.

- ✓ Cuando se expone la idea de profesionalización de la evaluación, podría pensarse que este ejercicio sólo depende de la institucionalización que alcance. No obstante, tener esta visión puede ser reduccionista en tanto que no sólo se requiere de voluntad política para evaluar, de planificación sistemática, de sustento administrativo y de recursos para hacerlo.

- ✓ En cuanto a las metodologías de evaluación, existen amplias y diversas perspectivas epistemológicas, así como también multi-métodos para desarrollar procesos evaluativos, los cuales configuran modelos diferenciadores de acuerdo a las necesidades de evaluación y a las características contextuales en que se circunscribe ésta.

- ✓ De acuerdo a la tradición de las evaluaciones experimentales y cuasi-experimentales, es probable que este tipo de valoración requiera contar con infraestructura previa para poder desarrollarla con estándares mínimos que permitan sus objetivos.

Esta publicación destaca para esta investigación académica doctoral, porque por medio de la evaluación de impacto, se busca determinar los efectos de una política pública establecidas en países de América Latina, lo cual resulta de alto valor para este trabajo.

- **Tesis doctoral: Análisis del impacto de la crisis en los servicios sociales comunitarios en Andalucía (2008-2014).** Publicado en 2020 por la Universidad de Huelva, España, del autor Manuel Jesús Carrasco Salas. El análisis desarrollado en este documento se orienta explorar la relación entre las diferentes variables que intervienen en la configuración de los Servicios Sociales Comunitarios como sistema de protección social.

Como parte de los principales cierres que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar resumidamente, los siguientes:

- ✓ Los datos analizados también nos ponen de manifiesto un aspecto que afecta al conjunto de las variables estudiadas. Nos estamos refiriendo al peso que tiene en el conjunto del sistema la prestación que se conoce como ayuda a domicilio, vinculada al desarrollo del sistema de atención a la dependencia.

- ✓ Si bien es de resaltar el crecimiento que tienen los servicios sociales por el desarrollo de esta prestación, no es menos cierto que lo ha hecho en detrimento del conjunto del sistema de protección. Casi la mitad de la financiación y del gasto y más del 80% de los profesionales se destinan a atender el desarrollo de la ayuda a domicilio.

- ✓ Por lo tanto, para conocer qué efectos ha tenido la crisis en los servicios sociales es necesario realizar un doble análisis tal y como hemos llevado a cabo: el conjunto del sistema pero también el análisis del mismo descontando el impacto de la ayuda a domicilio. En ambos casos, vemos un sistema que ha ido a menos pero dicha tendencia es más acentuada cuando se analiza sin la ayuda a domicilio.

- ✓ Estos datos nos ponen de manifiesto una realidad muy marcada del sistema de protección social español. Es un sistema muy volcado en la atención a las personas mayores vía pensiones y a éstas y a los discapacitados vía sistema de atención a la dependencia. Y es un rasgo que habría que mantener y potenciar.

Esta publicación es destacable porque propone realizar un análisis de cómo han evolucionado los servicios sociales en una ciudad determinada, comparando con los fondos que son aportados por el municipio, con los fondos que son aportados por el Estado, por medio de una evaluación de impacto.

- **Tesis doctoral: Impacto del programa de Matthew Lipmann en el contexto de la biblioteca escolar: estudio comparado.** Publicado en 2021 por la Universidad de Extremadura, España. Es de la autora María Manuela de Menezes Borba y su objetivo de estudio es, entre otros: Demostrar que los niños y niñas, con experiencia en el proyecto educativo de Lipman, están mejor preparados para realizar sus prácticas en la biblioteca escolar, esto por medio de una evaluación del impacto del programa señalado.

Dentro de las principales conclusiones que la supra citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar a manera de resumen las siguientes:

- ✓ Los docentes que no aplican el Programa en las aulas, en su mayoría, resultan ser poco usuarios o frequentadores de la biblioteca.
- ✓ Cuanto mayor es el período de experiencia con el citado Programa, más patente es la predisposición de los alumnos a considerar como positivo la acción de pensar con los demás en comunidad de investigación: socioafectivas y cognitivas.
- ✓ Asimismo, se confirma que la mayoría de los alumnos con sólo un año de experiencia en dicho Programa no adquirió las competencias socioafectivas y

cognitivas, es decir, las competencias de pensamiento que permitan a niños y jóvenes obtener pleno rendimiento en su paso por la escuela.

- ✓ A partir de estas conclusiones es fundamental iniciar un proceso de reflexión sobre el binomio: “la educación para instruir” versus “educación para pensar”.

Esta publicación destaca para esta investigación académica doctoral, porque se enfatiza en la adopción de modelos de desarrollo de estrategias en su aplicación práctica, que actúan como evidencias para comprobar que los estudiantes (niños y jóvenes) pueden mejorar en amplios aspectos, basado en una evaluación de una política pública.

- Tesis doctoral: Evaluación de un programa para reducir la pobreza energética en Barcelona: “ENERGÍA, LA JUSTA”. Publicado en 2020 por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, del autor Juli Carrere Balcells. El análisis desarrollado en este documento se orienta a evaluar la efectividad de un programa, “Energía, la justa”, basado en provisión de información dirigido a población vulnerable en la reducción de la pobreza energética y en la mejora de la salud implementado en Barcelona el 2016.

Como parte de los principales cierres que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar resumidamente, los siguientes:

- ✓ Una intervención basada en provisión de información reduce la pobreza energética, pero tiene un efecto modesto en la salud de las personas afectadas.

- ✓ Abordar la pobreza energética desde el ámbito local constituye un área que, debido a su dinamismo y como enclave de gobernanza local, ofrece un gran potencial para contribuir a mejorar la situación de las personas vulnerables que sufren pobreza energética.

- ✓ Entre las personas vulnerables que sufren de pobreza energética, en comparación con la población general, hay mayor proporción de mujeres, especialmente en hogares monomarentales, de hogares unipersonales, tanto en mujeres como en hombres, una mayor presencia de personas nacidas en el extranjero y de personas con una posición socioeconómica desfavorecida.

- ✓ Las personas vulnerables afectadas por pobreza energética suelen sufrir diferentes dimensiones de la pobreza energética de manera simultánea, lo que supone sufrirla con elevada intensidad.

- ✓ A mayor intensidad de la pobreza energética, mayor es la probabilidad de presentar peor estado de salud físico y mental, independientemente de la posición socioeconómica de las personas afectadas.

Esta publicación es destacable para esta investigación doctoral, porque describe y compara la salud de la población vulnerable afectada por pobreza energética con población no afectada y profundiza en la relación entre la intensidad de la pobreza energética y la salud, además que analiza el impacto de la intervención en la pobreza energética y en la salud en la población intervenida un año después.

- Tesis doctoral: Efectos de la inversión productiva subvencionada en la eficiencia, rendimiento y crecimiento de las empresas: un análisis temporal. Publicado en 2021 por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, España, documento elaborado por Jesús Hernando Sarria Pedroza. Esta tesis tiene como objeto contribuir al desarrollo de un sistema de indicadores, al desarrollo de políticas de seguimiento y adecuación de los programas de ayuda a las empresas que permitan optimizar la asignación de los recursos públicos con el fin último de generar los efectos deseados por las diversas políticas de apoyo al desarrollo del tejido empresarial.

Parte de los principales corolarios que la citada publicación establece, relacionadas con este trabajo de investigación, se pueden citar los siguientes:

- ✓ El programa cuenta con una fundamentación económica y social indiscutible y sería un error, en el entorno actual, seguir restando apoyo presupuestario como se apreció en los años analizados, donde pasó de tener un peso del 24,9% en 2010 (803 millones de euros) al 16% dentro de la Política de Industria y Energía, perdiendo un 40% de los recursos hasta 2014 (475 millones de euros) frente a los asignados en 2010.

- ✓ Claramente, la economía de España ha sido una de las más golpeadas en la Zona Euro, por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, principalmente, por su sesgo al sector servicios, no siendo lo anterior un error (ventajas comparativas), pero si es un error no apoyar el desarrollo industrial para compensar dicho sesgo, más aún, cuando desde hace unos años la economía global se enfrenta a un proceso denominado “slowbalization” que se refiere a la desaceleración de la globalización que viene presentándose desde 2008 y que puede brindar una oportunidad para promover la industria local.

- ✓ En las primeras convocatorias del periodo analizado (2009 – 2014), se aprecia el esfuerzo de la Administración por adecuar los parámetros de asignación del programa, pero el enfoque de los mismos donde el factor principal de asignación no era la capacidad financiera condujo a unas elevadas tasas de eventos de quiebra después del desembolso de la financiación concedida.

- ✓ No fue hasta 2013, donde hubo un cambio drástico en los parámetros de asignación del programa otorgando mayor peso a la viabilidad económica y financiera que se vio reflejado en las tasas de quiebra que pasaron del 34% en 2009 y 2010 al 12% y 6% en 2013 y 2014, respectivamente.

La citada publicación, es importante por cuanto aporta una descripción del contexto en cual se han venido desarrollando los programas de ayudas estatales a empresas y su evolución tanto en el ámbito europeo como en España, creando sistemas de indicadores para su monitoreo en función de mejorar su desempeño.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Los programas socio económicos estatales

Los sistemas de protección social ayudan a las personas y las familias, en particular de sectores pobres y vulnerables, a proteger a la población de edad avanzada, a hacer frente a las crisis (políticas, climáticas, financieras, militares, migratorias), mejorar la productividad e invertir en la salud y la educación de sus hijos y a encontrar empleo.

Los programas de protección social son esenciales para impulsar el capital humano de las personas más vulnerablemente expuestas del planeta. Les permiten mantenerse

saludables, educarse y buscar oportunidades para salir de la pobreza junto a su entorno familiar.

Al respecto, el BM en su página Web señala sobre los sistemas de protección social lo siguiente:

Los sistemas de protección social bien diseñados e implementados son herramientas potentes, pues fortalecen el capital humano y mejoran la productividad, reducen las desigualdades, generan resiliencia y ponen fin al ciclo de la pobreza intergeneracional. Estos sistemas y herramientas tienen un potencial transformador, ya que ayudan a los pobres y más vulnerables a mitigar las crisis económicas y fiscales, y les dan la oportunidad de salir de la pobreza y convertirse en miembros productivos de la sociedad. (2022)

Los programas socio económicos son la materialización de las políticas públicas que diseñan, aprueban e implementan los estados nacionales y gobiernos locales. Esas políticas se basan normalmente en la evaluación de los orígenes de una, o un conjunto de problemáticas, que afectan a un sector o a la totalidad de la ciudadanía de un país o región.

Relacionado a este tema, para Di Virgilio y Solano las políticas públicas son:

el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios. Estas acciones y decisiones

involucran a una multiplicidad de actores, sectores o niveles de gobierno. La política pública no es resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado de diseño o formulación, sino que es objeto de un proceso social y político que configura un campo en disputa. (2002, p. 14)

Un enfoque de una política pública, de los muchos existentes, es el establecimiento de una política social. Sin embargo, existe una discusión intensa sobre este tema, ya que la definición académica de la política social parece ser un problema como disciplina científica y como realidad institucional. En ese sentido, existen contenidos explicativos diversos, en línea con el objeto propio de estudio, de su origen intelectual, de sus usos ideológicos o de sus áreas de intervención.

Al respecto, Fernández y Caravaca señalan que una política social:

se refiere al conjunto de actuaciones administrativas e institucionales del poder público ante un conjunto amplio, diverso y relativo de problemas determinados como “sociales”, dentro de la modalidad del Estado de Bienestar. Pero esta noción presenta, a nuestro juicio, una serie de limitaciones como modelo heurístico: llega a identificarse con casi toda la “política interior” de un país; limita, por lo menos institucionalmente, la responsabilidad y competencia del Bienestar social al Estado (en sus distintos niveles); y obvia otros modelos político-sociales presentes a lo largo de la historia o en actual germinación. (2011, p. 4)

Como se indicó, una política pública puede ser desarrollada con un enfoque social, económico o bien, una combinación de ambas, y al respecto estas políticas tienen como propósito aumentar la capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la productividad y bienestar general a nivel nacional o/y regional.

Siendo esto así, para Martínez:

Una política social incluye todas aquellas intervenciones cuyo objetivo final es solucionar o minimizar los efectos de uno o más problemas sociales, sea una carencia o restricción para el desarrollo de las capacidades individuales, una situación de conflicto entre distintos grupos o la conculcación de derechos. (2015, p. 448)

Las políticas públicas pueden requerir, en la mayoría de los casos, una asignación presupuestaria que se financia por su proponente, a través de empréstitos internos o externos, donaciones internacionales o que se toma directamente de los recursos fiscales corrientes de los estados o gobiernos.

Al brazo ejecutor de esas políticas públicas se les llama proyectos o programas y así lo define Perea:

Un programa social es un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar distintas estrategias de intervención. La política social es un conjunto de programas que pretenden alcanzar los mismos fines. Da las orientaciones sobre

qué problemas sociales priorizar y define las principales vías y/o límites para la intervención que la política plantea. Los programas y proyectos sociales, se enmarcan en una política, de la que constituyen su traducción operacional, vía asignación de recursos que permite su implementación. (2003, p. 1)

Por su parte, el brazo financiero (planificador, controlador y ejecutor) de los programas sociales son los presupuestos públicos, los cuales identifican el origen y la asignación de los fondos con que cuentan los programas y que tienen su origen en las políticas públicas que formula un estado o gobierno local.

Sobre ese particular, Acosta señala que:

Así, el presupuesto público, hace posible materializar en el corto plazo, el cumplimiento de las políticas de desarrollo en el ámbito de la producción pública, a la vez que permite su compatibilización con las restantes políticas para la coyuntura. Le da, por lo tanto, carácter operativo a las orientaciones de la programación económica y social. (2005, p. 74)

En el orden de ideas de presupuestación de programas, podemos identificar que los países miembros de OCDE que más invierten en gasto público en función porcentual de su PIB son: Francia (31%); Finlandia (29.1%); Bélgica (28.9%); Dinamarca (28.3%) e Italia (28.6%). Por su parte, los países de América Latina que más invierten son: Colombia (13.1%); Costa Rica (12.2%) y Chile (11.4%). El promedio de OCDE es un 20%.

La siguiente gráfica 1 ilustra el gasto público social para los países miembros de OCDE como porcentaje del PIB, para el año 2019:

Gráfico 1: Gasto público social para los países miembros de OCDE como porcentaje del PIB, para el año 2019. Fuente: OCDE (2022).

Es importante destacar que cada vez es más difícil para los países en desarrollo, obtener recursos para dirigirlos a sus programas, dado el encarecimiento de su obtención y su escasez asociada, pero, sobre todo, por las pésimas experiencias documentadas y mancomunadas a una corrupción en escalada, que carcome el alcance de los objetivos, y que merma no solo los recursos, sino la esperanza de una población cada vez más vulnerable y dependiente de esos programas para mejorar su calidad de vida.

Sobre estas dificultades que presentan los países para tener acceso a los recursos que financian los programas sociales, también podemos citar: el grado de endeudamiento externo de los estados, déficit fiscales de un peso relativo muy alto en función de su PIB, tasas de interés altas por el riesgo país que le es asignado por las calificadoras de riesgo

internacionales, desconfianza de los inversionistas compradores de bonos externos y locales, así como la devaluación de las monedas locales frente a monedas más fuertes como el dólar estadounidense o el euro.

Conocidos el origen, concepto, objetivos e importancia de los programas socio económicos para el desarrollo de los estados y regiones, se exploran a continuación las características, evolución y problemática de esos programas en Costa Rica, y cuáles han sido sus resultados y debilidades en el alcance de sus propósitos durante las últimas décadas.

2.2.2. Los programas socio económicos en Costa Rica

A nivel de introducción, para efectos de lograr ubicarnos en el espacio del análisis que se está efectuando y así comprender con una adecuada objetividad lo que significan los programas socio económicos en Costa Rica, es estrictamente necesario enumerar algunos aspectos y características macroeconómicas que presenta Latinoamérica y el Caribe a la fecha de esta investigación.

Para una mayor profundidad en la comprensión de la situación de Latinoamérica, la tabla 2. ilustra aspectos de alta importancia en América Latina y el Caribe, relacionados con la población total, porcentaje de extrema pobreza, tasa de desocupación, tasa de crecimiento del PIB, tasa de crecimiento del IPC y la intensidad energética del PIB, compilados por CEPAL:

ID	Índice	Cifra	Año computado
1	Población total	665.5 millones	2022
2	Pobreza extrema	13.1%	2020
3	Tasa de desocupación	10.5%	2020
4	Tasa de crecimiento del PIB	6.6%	2021
5	Tasa de crecimiento del IPC	12.5%	2021

Tabla 2. Principales cifras socio económicas de América Latina y el Caribe.

Fuente: CEPAL (2022).

En esa misma línea, destaca lo señalado por la CEPAL en su sitio web y que se ilustra en la siguiente gráfica 2:

Gráfico 2: Pobreza y distribución del ingreso en América Lanita y el Caribe. Año 2020.

Fuente: CEPAL (2022).

Se desprende del análisis de la gráfica anterior, que el año 2020 se caracterizó por un aumento generalizado de los indicadores de pobreza y pobreza extrema, que alcanzaron el 33,0% y el 13,1% respectivamente. Es decir que 204 millones de personas no tuvieron

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que, de ellas, 81 millones de personas carecieron de los recursos para adquirir una canasta básica de alimentos.

En este mismo orden de ideas, la siguiente gráfica 3 muestra comparativamente, el gasto público social según clasificación por funciones del gobierno en porcentajes del PIB, entre Costa Rica y el resto de América Latina y el Caribe.

Gráfico 3: Gasto público social según clasificación por funciones del gobierno en porcentajes del PIB, entre Costa Rica y el resto de América Latina y el Caribe. Fuente: CEPAL (2022).

Podemos observar cómo, en la década comprendida entre 2009 y 2019, Costa Rica superó el promedio del resto de América Latina y el Caribe en el gasto social como porcentaje del PIB, alcanzando o rozando un 12% de ese indicador.

Por último y dado que esta investigación analiza el impacto de un programa orientado a la educación superior en la inversión laboral, el gráfico 4 muestra un análisis comparativo

del gasto en educación como porcentaje del PIB, de una selección de países de América Latina y el Caribe.

Gráfico 4: Análisis comparativo del gasto en educación como porcentaje del PIB, de una selección de países de América Latina y el Caribe. Fuente: CEPAL (2022).

Se observa de este análisis comparativo que Costa Rica invierte hasta un 7% de su PIB en educación, y hasta 1.25% más que el segundo país que más lo hace en la selección mostrada, que en este caso es Argentina.

Por último, el gráfico 5 siguiente muestra cuál es la estructura de la población ocupada total, por grandes sectores de la actividad económica y área geográfica, como porcentaje del total de la población ocupada en cada área geográfica en Costa Rica.

Gráfico 5: Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la actividad económica y área geográfica, como porcentaje del total de la población ocupada en cada área geográfica en Costa Rica. Fuente: CEPAL (2022).

Podemos observar cómo los servicios, tanto en el área rural como en el área urbana, es el sector que más empleo genera, seguido por la agricultura en el área rural del país.

Entrando ya en el tema de los programas socio económicos de Costa Rica, es importante señalar que éstos han sido ejemplo a nivel mundial por haber permitido la universalización de la atención médica, las pensiones no contributivas y la educación primaria y secundaria, obteniendo resultados notables en, por ejemplo, una esperanza de vida cercana a los 80 años y una mortalidad infantil muy baja, ambas similares o superiores al resto de países de OCDE.

Sin embargo, precisamente OCDE advierte que:

Con la pobreza prácticamente sin cambios en los últimos 25 años, a pesar del aumento de los programas sociales, mejorar la focalización de los programas sociales es una prioridad. El 24% de los beneficiarios de programas sociales destinados a reducir la pobreza son hogares de ingresos altos y medios (OECD, 2016[33]). El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), ha avanzado notablemente en la integración de todos los registros de los programas sociales en una base de datos común, SINIRUBE. Esta base de datos promete maximizar el impacto de las políticas sociales en Costa Rica, permite que haya una mejor focalización y una evaluación exhaustiva de los programas sociales, y elimina las duplicidades. También puede contribuir a aumentar la cobertura, ya que permite identificar posibles beneficiarios elegibles que aún no están cubiertos por los programas. La herramienta ya empezó a usarse para mejorar la focalización de algunos programas sociales, como becas o pensiones no contributivas. (2020, p. 44)

A pesar del esfuerzo que Costa Rica ha realizado para mantener, reforzar y financiar sus programas socio económicos, la inversión ejecutada a lo largo de los años no ha permitido bajar la pobreza y las diferentes caras que esta presenta, o bien, no ha permitido un crecimiento en aspectos como la calidad de la educación o accesibilidad a salas de operaciones de emergencias en los hospitales estatales.

La gráfica 6 ilustra como en Costa Rica, las tasas de pobreza no han disminuido constantemente en los últimos 25 años:

Gráfico 6: Variación en las tasas de pobreza en Costa Rica durante los años 1995 al 2019. Fuente: INEC Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) y Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) (2020).

Sobre estos aspectos, OCDE llama la atención, señalando:

El gasto en políticas sociales ha aumentado con los años, pero el mayor gasto no se ha traducido en mejores servicios públicos. Por el contrario, la calidad de algunos servicios públicos se ha deteriorado en la última década. Por ejemplo, el acceso deficiente a la atención primaria en salud ha ocasionado congestión en las salas de emergencia de los hospitales; la cobertura de la asistencia social sigue siendo relativamente baja (Estado de la Nación, 2019); (World Bank, 2019) y los resultados de los estudiantes en evaluaciones internacionales, como PISA, se ha deteriorado desde 2009. (OCDE, 2020, p. 42)

Costa Rica direcciona la mayor parte de su inversión en programas socio económicos en atención curativa (servicios médicos), educación general, pensiones de invalidez, vejez y muerte de la CCSS y pensiones con cargo del presupuesto nacional del estado.

A modo de ejemplo, Costa Rica invirtió en su Gasto Público en Educación, entre los años 2010 y 2020 un promedio de 7.1% de su Producto Interno Bruto PIB.

El gráfico 7 siguiente, detalla la variación real anual de la inversión social pública (ISP), por programa social, según criterio de acceso y peso relativo durante los años 2019 al 2020:

Gráfico 7: Variación real anual de la inversión social pública (ISP), por programa social, según criterio de acceso y peso relativa/. 2019-2020. Fuente: PEN (2021).

La crisis fiscal que atraviesa Costa Rica, debido a la caída de los ingresos tributarios ocasionada por la depresión económica provocada por la COVID-19 durante los años 2020 y 2021, es la principal amenaza que se cierne contra el financiamiento de los programas socio económicos que se han establecido como políticas de estado. El déficit fiscal se elevó en el año 2020, en relación con el 2019, en una proporción que equivalía al 67% del PIB, siendo el pago de intereses el rubro que más presionó el gasto.

Al respecto, el Programa Estado de la Nación PEN, señala lo siguiente:

El riesgo que enfrentan las fuentes de financiamiento de los programas sociales surge exactamente cuando el país necesita de recursos para aplicar políticas contra-cíclicas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable que será la que sufra el mayor impacto. Esto coincide con la finalización del primer bono demográfico, es decir, esa relación favorable de tener más personas en edad laboral versus las personas dependientes, lo que demanda un rápido y simultáneo incremento en la productividad y la inclusión social para enfrentar positivamente el envejecimiento de la población. (2021, p. 262)

Con el escenario descrito anteriormente, es de alta relevancia no solamente enfocarse en la cantidad de programas o en el monto monetario de la inversión por realizar, sino que debe haber un énfasis en la calidad del gasto socio económico, por lo que su evaluación se vuelve trascendental ante la realidad de la escasez de los recursos por invertir, o bien, en el costo de adquisición de esos recursos, ya sea en los organismos multilaterales o a lo interno del país.

Adicionalmente, el impacto real de los programas socio económicos, debidamente medidos y evaluados, representa una herramienta indispensable en la mejora de las políticas públicas que se decantan es esos programas, siendo de trascendental importancia su aplicación estrictamente científica y metodológica.

Descrito el panorama del comportamiento y efectos de los programas socio económicos en Costa Rica, nos adentraremos ahora en la institución que es parte del análisis en este trabajo de investigación académica. En ese sentido, conoceremos su origen, funcionamiento, fuente de obtención de recursos, su finalidad y estrategia.

2.2.3. Creación de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR es una institución semi autónoma, creada por ley especial de la República de Costa Rica. Esta institución tiene como objetivo el generar desarrollo socio económico en su zona regional de influencia, la cual está compuesta por cinco cantones de la zona sur de la Provincia de Puntarenas, que son: Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa.

La Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 fue publicada el 13 de junio, 2016 en el Alcance del Diario Oficial La Gaceta de Costa Rica N° 96, estableciendo en su artículo N° 1, lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en adelante JUDESUR, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de

derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva. Ley 9356 (2016)

El mecanismo mediante el cual JUDESUR genera los recursos necesarios para realizar las inversiones y colocaciones de recursos para cumplir con su objetivo socio económico, son obtenidos a través de las ventas realizadas en un centro comercial libre de impuestos denominado como Depósito Libre Comercial de Golfito DLCG, mismo que es visitado por nacionales y extranjeros, los cuales realizan compras de distintas mercaderías.

En ese orden de ideas, el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas N° 30251-P-H, describe al DLCG de la siguiente forma:

B. Depósito Libre Comercial: De conformidad con el artículo III de la Ley 7012 y las Leyes 7012 del 4 de noviembre de 1985 y la Ley 7730 del 20 de diciembre de 1997, se entiende por Depósito Libre Comercial el área física debidamente cercada, localizada en el área urbana de Golfito, cuyos límites son vigilados por JUDESUR y las autoridades hacendarias en las que se localizan bodegas y expendios de mercancías nacionales y extranjeras libres de todo tributo, con excepción de lo establecido en el artículo sexto de la Ley 7730 del 20 de diciembre de 1997. Reglamento 30251-P-H (2002)

Así las cosas, parte de las ganancias obtenidas por esas compras, se reparten entre las empresas concesionarias autorizadas a vender en ese DLCG y JUDESUR en función de los porcentajes establecido en la precitada Ley N° 9356.

La normativa que regula JUDESUR, le ordena invertir los recursos obtenidos del DLCG en la implementación de cuatro programas socio económicos, que son:

- i.** Financiamientos no reembolsables de proyectos de desarrollo, por ejemplo, escuelas, clínicas médicas, centros comunales, gimnasios.
- ii.** Financiamiento reembolsable de proyectos productivos de desarrollo.
- iii.** Colocación de becas para estudios de secundaria.
- iv.** Colocación de créditos para estudios universitarios.

La distribución en la asignación de recursos para cada uno de los cantones de influencia de JUDESUR es establecido en la Ley de su creación. Al respecto, el artículo 59, inciso d, de la Ley N° 9356 indica:

Artículo 59.- Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3, de esta ley se distribuirán de la siguiente manera: d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos. Ley 9356 (2016)

Desde la perspectiva de la gestión de los recursos para el desarrollo de los proyectos que financia JUDESUR, la institución implementa la colocación de esos capitales por medio de entes ejecutores, que sirven como intermediarios entre la institución y los beneficiarios finales de los financiamientos, estos entes ejecutores tienen la responsabilidad de cumplir cabalmente con el objetivo, cronograma y costos del proyecto. Sin embargo, para efectos de la colocación de los créditos universitarios, la dinámica anterior no aplica, es decir, JUDESUR mediante su estructura administrativa, es la única responsable de la asignación, evaluación, seguimiento, control y ejecución del programa.

Expuestas así las distintas aristas relacionadas con JUDESUR, resulta indispensable para este trabajo de investigación, conocer a detalle el programa socio económico que estará siendo sometido a examen, con el fin de identificar sus características principales, su enfoque, alcance y demás elementos que giran en torno a su creación y comportamiento.

2.2.4. El programa de créditos universitarios de JUDESUR

El programa de créditos universitarios implementado por JUDESUR, está regulado y normado en su Ley Orgánica N° 9356, aprobada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y en el Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) N° 42827-H-MEIC, promulgado por el Poder Ejecutivo de este mismo país, ambas normas publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, en los años 2016 y 2021, respectivamente.

El objetivo de dicho programa está establecido en el supra citado reglamento, específicamente en el inciso c), del artículo 3, que indica:

Artículo 3°- c) Apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales de los pobladores de los cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento no reembolsable de estudios de educación secundaria y técnica, y financiamiento reembolsable para estudios de educación superior. Reglamento 42827-H-MEIC (2021)

El programa de créditos universitarios que financia JUDESUR, consiste en otorgar recursos económicos reembolsables a los beneficiarios para que desarrollen sus estudios de pregrado, grado y post grado, mediante la aprobación de montos monetarios que cubran los costos asociados al pago de matriculación, cursos y materias, pruebas de grado, internados hospitalarios, laboratorios, prácticas, trabajos finales requeridos para la graduación, derechos de graduación y emisión de títulos. Además, si el estudiante así lo requiere se les podrá otorgar recursos para gastos de vivienda, textos y compra de herramientas y equipo para el adecuado desempeño de la carrera.

En ese orden de ideas, el Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) N° 42827-H-MEIC, establece en su artículo 4 lo siguiente:

Artículo 4°- Financiamientos para Estudios Universitarios. Reembolsable 100% para estudiantes de carreras Universitarias de grado y posgrado que califiquen de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 8° del presente reglamento. JUDESUR concede Créditos Universitarios en los siguientes ámbitos: Bachilleratos, Licenciaturas, Maestrías. Reglamento 42827-H-MEIC (2021)

Respecto al plan de financiamiento del programa de créditos universitarios, se destaca que este beneficio se puede asignar al estudiante desde la iniciación de la carrera o cuando ya haya avanzado en la misma; siempre y cuando para estos casos demuestren mediante la presentación de una certificación de calificaciones correspondiente que han tenido un rendimiento académico acorde con los parámetros establecidos por JUDESUR, y lo disfrutarán una vez cumplidos todos los requerimientos solicitados por el Departamento de Operaciones de la institución.

Adicionalmente, el programa se podrá otorgar también en forma parcial, donde la institución asumirá un porcentaje de la carrera y el beneficiario, el porcentaje restante, lo cual deberá aplicarse en forma paralela en todos los periodos de estudio definidos en el plan de inversión.

Sobre los factores que son evaluados para ser beneficiario del programa y que son de referencia para la calificación de la persona solicitante, el artículo 8 del Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) N° 42827-H-MEIC, establece:

Artículo 8°- Factores de calificación para los Financiamientos Universitarios.

Los factores que intervienen en la calificación de la solicitud de créditos Universitarios son los siguientes: 1. Rendimiento académico 2. Ingreso líquido familiar mensual 3. Índice de Desarrollo Social del distrito de procedencia.

Reglamento 42827-H-MEIC (2021)

Al ser financiamientos 100% reembolsables los que se otorgan en el programa de créditos universitarios y relacionados con las garantías que se deben presentar a JUDESUR,

éstas pueden ser fiduciarias o hipotecarias, basado en el monto monetario que se le haya aprobado al beneficiario. En ese sentido, los financiamientos con montos hasta 18 millones de colones (US\$ 26.277) podrán ofrecer garantías fiduciarias o hipotecarias, los créditos superiores a los 18 millones de colones (US\$ 26.277) deberán otorgar únicamente garantías hipotecarias.

Por su parte, en la tabla 3 se observa el comportamiento de colocación de operaciones aprobadas y montos monetarios que ha tenido JUDESUR entre 2014 y 2021 es el siguiente:

Ítem	Años							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cantidad de recursos desembolsados para las solicitudes aprobadas en millones de colones CR	612.817	361.893	162.186	0.0	0.0	149.011	57.942	36.792
Cantidad de recursos desembolsados para las solicitudes aprobadas en miles de US\$	894.624	528.312	236.768	0.0	0.0	217.534	84.587	53.712
Cantidad total de solicitudes aprobadas	72	60	62	0	0	57	8	10

Tabla 3. Colocación monetaria y de cantidad de operaciones aprobadas.

Fuente: Gerencia de Operaciones. JUDESUR (2022).

Se describieron así las principales características del programa de créditos universitarios que ha implementado JUDESUR, haciendo un énfasis especial en la metodología y aplicación que se deben cumplir para colocar esos recursos. Sin embargo, es primordial

conocer para este trabajo académico, las características económicas y sociales de la región que, por mandato de ley, debe impactar JUDESUR, por lo que en el siguiente apartado se explican ampliamente las particularidades relacionadas con esa zona.

Seguidamente y en función de lograr describir y entender lo que establece el plan estratégico de JUDESUR relacionado con su programa de créditos universitarios, se realiza una exposición del mismo.

2.2.5. Plan Estratégico de JUDESUR

Para lograr determinar si con los resultados del presente trabajo de investigación académica, se da respuesta al Problema formulado (*¿Cuál es del impacto en la celeridad de la inserción laboral profesional de las personas beneficiadas por el programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021?*) es necesario comprender los objetivos y metas estratégicas de JUDESUR que están relacionadas con su programa de créditos universitarios.

En ese orden de ideas, el Plan Estratégico Institucional PEI de JUDESUR, fue aprobado por su Junta Directiva para el periodo comprendido entre el año 2019 y el 2022, en el mes de julio del año 2019, por medio del acuerdo n° ACU-10-937-2019, de la sesión n° 937-2019 celebrada el 16 de julio del 2019. Ese acuerdo reza:

Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 presentado por el licenciado Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, según el memorando PLA-022-2019.

En ese PEI se incluyó la siguiente meta crucialmente importante o MCI:

Apoyar el **fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales** de los pobladores de los cinco cantones de la Zona Occidental de la provincia de Puntarenas, mediante el financiamiento no reembolsable de estudios de educación secundaria y técnica, y **financiamiento reembolsable para estudios de educación superior.**

Así mismo, asociada a esa MCI, se estableció la siguiente meta estratégica:

Ejecutar el total de desembolsos solicitados por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Por último, se desarrolló el siguiente indicador asociado a esa meta estratégica:

Avance porcentual del Presupuesto programado para los desembolsos.

2.2.6. Realidad socio económica de la zona de influencia de JUDESUR

La zona de influencia de JUDESUR se denomina Región Brunca, (en alguna literatura se le conoce también como Pacífico Sur) está localizada al sur de Costa Rica y dos de sus Cantones (Corredores y Coto Brus) son limítrofes con la República de Panamá. Esta región está compuesta por seis cantones, que son: Pérez Zeledón, que pertenece a la Provincia de San José; Buenos Aires, Coto Brus; San Vito, Osa y Corredores, pertenecientes a la Provincia de Puntarenas. Son precisamente, los cinco últimos cantones citados, los que se benefician con los recursos que coloca JUDESUR a través de sus programas socio económicos.

La siguiente gráfica 8 ilustra las diferentes zonas socio económicas en que está segregada Costa Rica:

Gráfico 8: Regiones Socio Económicas de Costa Rica. Fuente: MIDEPLAN (2022).

Respecto de las características socio económicas de la Región Brunca, el PEN en su edición 2021, señala las siguientes:

Según la ENAHO 2020, en ella residen 370.000 habitantes aproximadamente, que representan el 7,2% de la población del país. La mitad de las personas entre 25 y 39 años no completaron la secundaria, y si se calcula para toda la población de 25 años y más, la cifra sube al 70%, pues un tercio apenas tiene primaria (o menos). Además, se caracteriza por tener la más baja tasa de participación laboral (47,3%), la cual, además, se ha reducido en la última década, pues era de un 54% en 2010. Por quintiles de ingreso, las brechas en participación laboral son significativas: 30,9% en el primer quintil versus

66,3% del quinto quintil. Entre los hogares más pobres se ha reducido más fuertemente, pues era de un 41,2% en 2010. (2021, p. 281-282)

Al profundizar en los datos de empleo e ingresos desde la perspectiva laboral, arrojados por la ENAHO, en el período quinquenal 2015 al 2020, podemos observar que la región es interdependiente en una gran medida del empleo del sector estatal y de actividades de bajo valor agregado, concentradas en las actividades agropecuarias y de comercio.

En promedio, para ese período se registraron 131.617 personas ocupadas, con salarios promedio de 335.000 colones al mes (US\$ 489). Más del 50% de los ingresos laborales de la actividad agrícola proceden de tres cultivos que son: café, piña y palma de aceite, con cerca de una quinta parte cada uno. Les sigue las actividades de cría de ganado, cultivo de frijol y de otras hortalizas y tubérculos.

Al respecto, se puede apreciar en el gráfico 9 la estructura laboral de la Región Brunca en el período 2015-2020:

Gráfico 9: Cantidad de empleos e ingreso laboral promedio mensual en la región Brunca, por ramas de actividad. Promedio 2015-2020. Fuente: PEN (2022).

Investigadores académicos que han evaluado la franja en cuestión, señalan entre los principales desafíos socio económicos de la región las pocas fuentes de trabajo, la falta de claridad de la procedencia de recursos económicos dada la actividad ilícita presente en la zona, la dependencia de muchas personas de las ayudas sociales del estado, el rezago, ausencia y/o deterioro en infraestructura para generar mayor conectividad, tanto vial, marítima, portuaria y telecomunicaciones, las escasas condiciones de competitividad para atraer inversión privada y pocos ejemplos exitosos y competitivos de la agroindustria.

Así las cosas, el PEN señala como posibles soluciones a las problemáticas identificadas en la Región Brunca, las siguientes:

Como alternativas para generar mayores oportunidades de desarrollo en la región Brunca se mencionó la importancia de apostarle al desarrollo agroturístico. También, la necesidad de alcanzar una dinámica virtuosa entre la parte alta y baja de la región. Invertir en el puerto de Caldera para facilitar las exportaciones de productos agrícolas, el dique del río Grande de Térraba, atraer y establecer zonas francas y parques empresariales, fortalecer la conectividad aérea y la relación binacional con Panamá para ampliar la oferta de valor y atraer más visitantes a la región. También, se sugirió potenciar la producción agropecuaria sostenible. Como institución clave se mencionó al INA, que requiere una actualización de la oferta curricular y que se adapte a las demandas actuales. También se indicó que la falta de proyectos de desarrollo claros en la región y que el poco compromiso de la población en varios proyectos constituye un obstáculo. Entender que el gobierno no está para que les resuelva todo es fundamental. Ese asistencialismo es perverso. Es importante que los proyectos de inversión pública estén dirigidos a dinamizar la estructura productiva y que generen soluciones sostenibles en el tiempo. (2021, p. 284)

Las personas que han participado de diferentes estudios académicos, socio económicos, antropológicos y de otra índole, están de acuerdo en que el potencial de la Región Brunca para un desarrollo económico y la mejora en indicadores sociales es grande, pero se demanda de una estrategia de promoción del desarrollo regional y de liderazgos cívico-políticos, ambos ausentes.

Se han expuesto entonces, las características económicas y sociales de la zona de impacto de JUDESUR, ubicándonos en el espacio y lugar en que esa institución semi autónoma desarrolla sus ejercicios operativos. Sin embargo, es trascendental para esta pesquisa académica, al estarse evaluando un programa de créditos universitarios, el identificar cuál es la situación de la enseñanza de la educación superior en la región, por lo que en el siguiente apartado se introduce.

2.2.7. Estado de la educación superior universitaria en la Región Brunca

La oferta universitaria nacional estatal, desarrollada en las regiones fuera del Valle Central o GAM y GAMA de Costa Rica, como la Región Brunca, no se planteó a partir de estudios pormenorizados de las necesidades locales; todo lo contrario, el nacimiento de sedes regionales se da en respuesta a solicitudes específicas de autoridades locales o grupos civiles y/o profesionales organizados, en las cuales medió la oferta de terrenos para asentar las nuevas instalaciones y la ubicación de las sedes. Esto hace suponer a cualquier persona, que la ubicación de estas sedes se debe a decisiones más reactivas que propositivas.

Al respecto, el CIDEP - SRB – UNA, señala lo siguiente:

La llegada de las universidades públicas en los años setenta abrió el camino para ofrecer educación superior en regiones periféricas, y las universidades privadas se incursionan a mediados de los noventa. Sin embargo, esta apertura del sector privado no ofreció variedad con respecto a la ubicación por cantón ni a la oferta de carreras. PEN (2019) detalla que la apertura de oferta académica en las sedes regionales no fue el resultado de un análisis exhaustivo sobre las necesidades ni de la localización más conveniente para impartir ciertas carreras. Siendo más bien

que la formulación de los programas académicos tanto públicos, como privados, se elaboraron con el objetivo de satisfacer las necesidades existentes por parte de los funcionarios públicos interesados en avanzar en sus carreras profesionales. (2021, p. 14)

Si bien en un inicio la oferta académica no se generó a partir de un estudio de las necesidades regionales (aunque sí se tomaron en cuenta las necesidades de algunos grupos profesionales de las regiones), actualmente a pesar de que han existido nuevas propuestas o programas académicos, estos muchas veces continúan sin responder a las necesidades regionales.

La falta de cobertura real de las necesidades de oferta académica en las regiones fuera de la GAM y GAMA, se deben según el CIDEP - SRB – UNA a las siguientes circunstancias:

- La falta de una política nacional de regionalización universitaria que ha dado pie a redundancia de sedes y carreras en pocos lugares.
- Las limitaciones internas de las propias universidades (temor al cambio, falta de prospección y análisis de las necesidades, limitaciones financieras y de infraestructura para la innovación, y ausencia de modelos de gestión para la toma de decisiones) y la falta de una política nacional de innovación.
- La existencia de una fuerte dependencia de los niveles superiores de las universidades para diseñar y autorizar los distintos programas.
- Los requerimientos regionales de infraestructura, equipamiento y personal especializado frente a una demanda usualmente baja hacen que la inversión sea muy alta, comparada con los resultados esperados.

- Una visión centralista en las universidades, manifestada predominantemente en los recintos ubicados en la GAM, que limita a las autoridades regionales y genera impedimentos para la diversificación y desarrollo de ofertas académicas, así como de proyectos de investigación, extensión, infraestructura y equipamiento. Siendo este problema de enfoque centralizado, percibido como uno de los mayores problemas por parte de las regiones y uno de los aspectos que más reclamos generan. (2021, p. 14-15)

Adicionalmente, esta forma de centralización por parte de las universidades estatales se manifiesta muy claramente, pues la misma obedece a un fenómeno caracterizado por la construcción de los programas curriculares académicos regionales a partir del traslado de las ofertas académicas de las sedes centrales hacia las regionales, generando un sinsentido en cuanto al fenómeno de mercado de oferta y demanda.

Descritas las particularidades de la educación superior en la región de influencia de JUDESUR, su oferta y demanda, así como las ineficiencias que han permanecido a lo largo del tiempo, y la forma en que se podrían solucionar, resulta básico para este trabajo, la identificación de los conceptos que envuelven la evaluación de los programas socio económicos, sus características, objetivos, alcances y problemáticas que pretenden resolver en procura del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por lo que en el siguiente apartado se enmarcan esos aspectos.

2.2.8. Evaluación de programas socio económicos

A manera de introducción de este apartado, vale mucho la pena rescatar lo destacado por Vara acerca de la importancia de que los programas socio económicos sean sometidos a una evaluación, en palabras del expresidente Clinton:

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, al firmar el *Government Performance and Results Act* (agosto de 1993) afirmó: “Puede parecer asombroso, pero como otras grandes entidades, la nuestra está dominada por consideraciones de input: ¿Cuánto gastamos, ¿cuánta gente tenemos, qué reglas nos gobiernan? y muchísimo menos por consideraciones de output: ¿funciona esto, y está cambiando y mejorando la vida de la gente?” Esta afirmación, tan sencilla y aparentemente inofensiva, resume el concepto de un quiebre paradigmático que la administración pública y la gerencia social han venido experimentando en las últimas décadas. (2007, p. 15)

La evaluación de programas socio económicos, por sus características e importancia, se ha ido transformando de forma paulatina en aspectos relacionados con su alcance, profundidad, enfoque, sistematización, hasta las disciplinas evaluadas.

Al respecto, Correa, Puerta y Restrepo, definen la evolución del examen a programas sociales de la siguiente forma:

Apoyándonos, pues, en el esquema foucaultiano sobre la formación de las ciencias (Foucault, 1972), podríamos decir que la evaluación de programas sociales, como toda disciplina, ha seguido un curso progresivo de lo simple a lo complejo, de propósitos particulares a una visión más integral y de un enfoque único a una variedad creciente de enfoques u orientaciones y de múltiples modelos alternativos dentro de cada orientación. Los campos que desde más temprano se han preocupado por evaluar su accionar son la educación y la salud. En educación,

que por su razón de ser siempre ha incluido la actividad evaluativa o de comprobación como componente esencial, la evaluación de programas comenzó a figurar como una “positividad” , o sea, un campo con cierto objeto más allá de la evaluación del aprendizaje académico y abarcando otros factores, a partir de los trabajos de Ralph Tyler quien desde 1934 y cada vez más intensamente planteó la necesidad de transformar el sistema de evaluación incluyendo aspectos filosóficos, culturales y escolares al constatar logros de objetivos. (2002, p. 55)

A medida que se vuelven menos accesibles los recursos que procuran obtener los estados y gobiernos locales para desarrollar sus programas socio económicos, tanto en cantidad como en el costo de adquisición, las evaluaciones de esos programas representan hoy un ejercicio protagónico en la rendición de cuentas que sus gestores deben propiciar sobre la utilización de los fondos y en cuanto a la dinámica de volver esos programas más eficientes, efectivos y económicos.

Esa rendición de cuentas, prevista en muchos casos en la propia normativa legal o reglamentaria que regula la planeación, implementación y evaluación de los programas, es ejercida por todo tipo de organismos, ya sea nacionales (entidades de fiscalización superior), supranacionales (organizamos multinacionales) y por la propia sociedad civil, cada vez más interesada por los resultados, sin embargo, independientemente de su origen, todas buscan que el impacto de los programas sea contundente, amplio, verificable y sostenible en el tiempo.

Sobre el particular, destacan las diferentes definiciones de evaluación de programas socio económicos que se han propuesto a lo largo del tiempo, entre las que están las señaladas por Vara y que se mencionan a continuación:

...acto de juzgar o apreciar la importancia de un determinado objeto, situación o proceso, en relación con ciertas funciones que deberían cumplirse o con ciertos criterios o valores, explicitados o no... Se trata de un tipo de investigación que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un programa con el fin de proporcionar información de la cual se deriven criterios útiles para la toma de decisiones en relación con su administración y desarrollo. (2007, p. 49)

... involucra a una gama de beneficiarios quienes representan una variedad de intereses políticos y organizacionales. Es importante reconocer el valor de la diversidad como reflejo de las diferentes perspectivas y posiciones sociales. Sin embargo, esto es un desafío para el evaluador en la gestión de las diferencias que se generan entre los beneficiarios y el evaluador, y entre los mismos beneficiarios en relación al enfoque y resultados de la evaluación. (2007, p. 50)

Es el conjunto de principios, estrategias y procesos que fundamentan la evaluación de toda acción o conjunto de acciones desarrolladas de forma sistemática en un determinado contexto con el fin de tomar decisiones pertinentes que contribuyan a mejorar las estrategias de intervención social. (2007, p. 51)

Como se ha señalado, la evaluación de los programas socio económicos que realiza un estado, institución o gobierno local, procura en primera instancia, determinar el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, los cuales tienen diferentes enfoques o intenciones, pero siempre apuntando al mejoramiento sustancial del programa, para que, a su vez, exista un cambio (impacto) positivo en la calidad de vida de los grupos intervenidos o afectados por esos programas.

Destaca entonces, lo apuntado por la Secretaría General de la Gobernación y de Información Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina:

El objetivo del proceso de evaluación siempre es mejorar la calidad de las intervenciones actuales y el diseño de las nuevas. Existen cuatro motivos principales para llevar a cabo evaluaciones:

- contribuir al diseño de las intervenciones
- mejorar la calidad de las intervenciones
- colaborar en la asignación eficaz de los recursos (eficacia)
- notificar los logros de la intervención (responsabilidad). (2005, p. 13)

Existen una serie de tipos de evaluación de programas sociales, como por ejemplo la evaluación de necesidades, evaluación teórica, evaluación de procesos, evaluación de impacto y evaluación de eficiencia de los programas.

La tabla 4 muestra, según Valdés, los diferentes tipos de evaluación de programas, sus objetivos y las preguntas que tratan de responder esas examinaciones.

ID	Tipo de Evaluación	Objetivos	Preguntas para responder
1	Evaluación de necesidades	<p>–Identifica la naturaleza, el alcance y las causas de una necesidad.</p> <p>–Define y describe la población objetivo a ser atendida.</p> <p>–Determina la intervención que se necesita para solucionar la necesidad.</p>	<p>¿El programa está basado en una buena conceptualización del problema que busca solucionar?</p> <p>¿Cuál es la naturaleza y la magnitud del problema o necesidad?</p> <p>¿Cuáles son las posibles causas?</p> <p>¿Cuáles son las características de la población objetivo?</p> <p>¿Qué programas son los más pertinentes para esta población?</p> <p>¿Qué programas existen ya para responder el problema?</p>
2	Evaluación teórica	<p>Evalúa la teoría que está detrás del programa:</p> <p>–¿Es viable y factible?</p> <p>–¿Cuán bien responde a las necesidades de la población objetivo?</p>	<p>¿La teoría detrás del programa es factible?</p> <p>¿Cuáles son los resultados finales que se esperan lograr con el programa?</p> <p>¿Cómo se pretende llegar a esos resultados finales? (¿A través de qué insumos, actividades, productos y resultados intermedios?)</p> <p>¿Qué supuestos y riesgos hay implícitos en nuestra teoría de cambio?</p> <p>¿Qué tan razonables son estos supuestos, y qué tan grandes los riesgos?</p>
3	Evaluación de Procesos	<p>La teoría de cambio nos dice cómo el programa debería funcionar.</p> <p>Pero implementar un programa según lo planeado no es fácil.</p> <p>Importante estudiar qué pasa en la práctica.</p> <p>Una evaluación de procesos evalúa la implementación de un programa</p>	<p>¿El programa se implementa de manera adecuada?</p> <p>¿Se implementa según lo planeado?</p> <p>¿Cumple con los estándares relevantes?</p> <p>¿Permite lograr los objetivos del programa?</p> <p>¿Cuántas personas están recibiendo el servicio? ¿Son las personas correctas?</p> <p>El servicio recibido, ¿es adecuado en términos de cantidad, calidad y tipo?</p> <p>El personal que ejecuta el programa, ¿cuenta con todas las competencias requeridas?</p> <p>¿Cómo se administran los recursos?</p>

4	Evaluación de Impacto	Determina el resultado de los participantes del programa después de participar en el programa y compara el resultado que esos mismos participantes hubieran obtenido en ese mismo momento, en el caso hipotético de no haber participado, obteniendo como producto, una cifra de impacto del programa.	<p>¿El programa tiene los efectos esperados sobre los beneficiarios?</p> <p>¿Se mantienen estos efectos en el tiempo?</p> <p>¿Todos los componentes del programa son necesarios para lograr impacto?</p> <p>¿Algunos grupos de beneficiarios están más afectados por la intervención que otros?</p> <p>¿Existen efectos adversos no planificados?</p>
5	Evaluación de eficiencia	<p>Análisis costo-beneficio: compara los beneficios del programa con sus costos en una unidad común</p> <ul style="list-style-type: none"> – Implica monetizar los costos y beneficios – Se realiza generalmente ex-ante <p>Análisis costo-efectividad: compara el cambio en la variable de impacto principal con los costos del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Permite comparar el impacto relativo de distintas intervenciones – Se realiza generalmente ex-post 	<p>¿Se logra el impacto de una manera eficiente?</p> <p>¿Es el costo del programa razonable en relación con la magnitud del impacto?</p> <p>¿Existen intervenciones alternativas que cumplirían los mismos objetivos a menor costo?</p> <p>¿Los recursos son usados de manera eficiente?</p>

Tabla 4. Tipos de evaluación de programas, sus objetivos y las preguntas que tratan de responder.

Fuente: J-Pal (2021).

Como se expondrá en el siguiente apartado, resulta de alta relevancia cuando se evalúan programas socio económicos, conocer el cambio o impacto que la ejecución de estos produce en la población objetivo, por lo que resulta determinante para esta investigación, identificar de que se trata una evaluación de impacto de programas socio económicos.

2.2.9. Evaluación del impacto de programas socio económicos

Los gobiernos estatales, locales e instituciones que planean, ejecutan y monitorean programas socio económicos, implementan la evaluación de su impacto como herramienta para determinar el cambio logrado en la condición de la población intervenida, como resultado de los productos y efectos obtenidos con el programa. Se trata del nivel más alto de resultados esperados o de la finalidad última del ciclo del programa, cuando se genera la totalidad de los beneficios previstos en los objetivos generales y específicos en su operación.

En ese tanto, es necesario comprender los objetivos que pretenden cumplir los programas socio económicos, que es lo mismo que preguntarnos, dónde y cómo pretenden impactar esos programas.

Al respecto, el gráfico 10 ilustra las dimensiones del impacto de los programas sociales sobre la calidad de vida de los beneficiarios:

Gráfico 10: Dimensiones del impacto de los programas sociales sobre la calidad de vida de los beneficiarios. Fuente: Elaboración propia con base en la investigación y con base en Schalock (2001) (2022).

Así las cosas, nos debemos preguntar por qué es necesario evaluar el impacto de los programas socio económicos, cuál es su importancia y qué se espera de ellos. En ese orden de ideas, Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch señalan:

Los programas y políticas de desarrollo suelen estar diseñados para cambiar resultados, como aumentar los ingresos, mejorar el aprendizaje o reducir las enfermedades. Saber si estos cambios se logran o no es una pregunta crucial para las políticas públicas, aunque a menudo no suele abordarse. Es más habitual que los administradores de los programas y los responsables de las políticas se centren en medir e informar sobre los insumos y los productos inmediatos de un programa (cuánto dinero se gasta, cuántos libros de texto se distribuyen, cuántas personas participan en un programa de empleo) en lugar de evaluar si los programas han logrado sus objetivos de mejorar los resultados. (2017, p. 3)

Como la mayoría de las metodologías de evaluación, esta presenta una evolución y mejoramiento en su aplicación, y en ese orden de ideas, resulta relevante lo mencionado por Perea sobre este aspecto:

Esta evolución en los diseños metodológicos ha provocado que la metodología de evaluación de impactos haya evolucionado hacia un concepto más amplio, en el

que los aspectos cualitativos cobran cada vez mayor relevancia y las técnicas cuantitativas tienden a integrarse como un elemento más del proceso evaluador. Lo cierto es que parece aconsejable combinar la utilización de métodos cuantitativos con cualitativos, ya que estos últimos aportan dinamismo y variedad de perspectivas, carentes en los primeros. (2003, p. 46)

Dada las explicaciones anteriores, qué podemos entender entonces cómo evaluación de impacto de programas socio económicos. Al respecto Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch lo describen como:

La evaluación de impacto es uno de los numerosos métodos que existen para apoyar las políticas públicas basadas en evidencia, incluidos el monitoreo y otros tipos de evaluación. El monitoreo es un proceso continuo mediante el cual se lleva a cabo un seguimiento de lo que ocurre con un programa y se utilizan los datos recopilados para fundamentar la implementación de los programas y la administración y las decisiones diarias. A partir sobre todo de datos administrativos, el monitoreo realiza un seguimiento de los desembolsos financieros y del desempeño del programa en relación con los resultados esperados, y analiza las tendencias a lo largo del tiempo. (2017, p. 7 - 8)

Para mayor abundancia, es importante destacar la definición que describe Navarro, sobre lo que se entiende por evaluación de impacto de programas socio económicos:

La evaluación de impacto es un tipo de evaluación sumativa. El Banco Mundial (2003) define la evaluación de impacto como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un programa o a una política específica. Su propósito general es determinar la efectividad de las políticas, programas o proyectos ejecutados (Patton, 2002). Al igual que otras técnicas de evaluación sumativa, la evaluación de impacto se puede utilizar para determinar hasta qué punto los resultados planificados fueron producidos o logrados, así como para mejorar otros proyectos o programas en ejecución o futuros (Brousseau y Montalván, 2002). (2005, p. 17)

Instituciones y organismos a nivel global, utilizan las evaluaciones de impacto de los programas socio económicos como herramienta para asegurar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios y analizar las posibles repercusiones de las soluciones que se barajan, además, pueden derivar en la formulación de propuestas de nueva legislación y proporcionan datos objetivos de gran utilidad para el proceso de toma de decisiones.

Entre esas instituciones y organismos, podemos citar al: Banco Mundial BM, Fondo Monetario Internacional FMI, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, la Unión Europea UE, la Organización Internacional del Trabajo OIT, universidades de todo el mundo y organizaciones no gubernamentales ONG's

Una vez conocido a profundidad el objetivo que persiguen las evaluaciones de impacto, en el siguiente apartado analizaremos ejemplos prácticos de evaluaciones realizadas a

distintos programas alrededor del mundo, con el fin de empaparnos de la utilidad que estas evaluaciones tienen sobre las políticas públicas y sobre los mismos programas evaluados.

2.2.10. Uso y ejemplos de evaluación del impacto de programas socio económicos

En este apartado se analizan una serie de ejemplos, uno por continente y cuatro en total, relacionados con el uso que se les da a los resultados de las evaluaciones de impacto alrededor del planeta, con el objetivo de mostrar lo trascendental de su ejecución y de la relación que tienen esas evaluaciones con la mejora en las políticas públicas y por ende, sobre esos programas.

Para esos efectos, se tomará la evidencia mostrada por el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), que es un centro de investigación global que trabaja para reducir la pobreza, al garantizar que la política se base en evidencia científica. Anclado por una red de 262 profesores afiliados en universidades de todo el mundo, J-PAL realiza evaluaciones de impacto aleatorias para responder preguntas críticas en la lucha contra la pobreza.

El Laboratorio de Acción contra la Pobreza fue fundado en 2003 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por los profesores Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Sendhil Mullainathan, con el objetivo de transformar la forma en que el mundo aborda los desafíos de la pobreza global.

Los cofundadores de J-PAL, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, junto con Michael Kremer, afiliado desde hace mucho tiempo, recibieron el Premio Nobel de Economía 2019 por su enfoque pionero para aliviar la pobreza mundial.

La tabla 5 muestra cuatro ejemplos del uso y efecto de las evaluaciones de impacto a una serie de programas aplicados en cuatro diferentes continentes:

ID	Nombre de la evaluación	Objetivo	Área	Conti-nente
1	Visualización de los beneficios futuros para aumentar la inversión en salud preventiva, los ahorros y la oferta de mano de obra en Kenia	Las personas a menudo no invierten en atención médica preventiva, incluso cuando dichas inversiones cuestan poco y las personas son conscientes de sus beneficios. Los investigadores evaluaron el impacto de las intervenciones psicológicas de toque ligero en los resultados económicos y de salud, con un enfoque particular en la cloración del agua potable. Una intervención alentó a los participantes a visualizar realizaciones alternativas del futuro basadas en el comportamiento actual; una segunda fortaleció la capacidad de los participantes para hacer planes concretos.	Salud	África
2	Fomentar la adopción de tecnología en la agricultura a través de recomendaciones y transferencias en especie a pequeños agricultores en México	A pesar de las mejoras sustanciales en las tecnologías y prácticas agrícolas desde la Revolución Verde, la adopción y el uso de la tecnología por parte de los agricultores ha sido inconsistente, y los rendimientos de los pequeños agricultores en muchos países de bajos y medianos ingresos a menudo siguen siendo bajos. En México, los investigadores realizaron una evaluación aleatoria para probar el efecto de proporcionar análisis de calidad del suelo generales o específicos de la parcela y recomendaciones de insumos, servicios de extensión agrícola y subvenciones en especie flexibles o inflexibles en la adopción y conocimiento de prácticas mejoradas y fertilizantes por parte de los pequeños agricultores. combinaciones, rendimientos, beneficios y actitudes hacia la innovación.	Agricu-ltura	América
3	Dando forma a las carreras educativas de los niños inmigrantes: motivación, habilidades	Los investigadores realizaron una evaluación aleatoria para medir el impacto de un programa de tutoría académica y orientación profesional diseñado para reducir las	Educa-ción	Europa

	cognitivas y creencias de los docentes en Italia	desigualdades educativas entre niños nativos e inmigrantes. Los resultados mostraron que la oferta de tutoría y orientación profesional cerró la brecha educativa entre los niños nativos y los inmigrantes en Italia.		
4	El impacto de la tecnología educativa y la formación de docentes en el aprendizaje de los estudiantes en la India	La enseñanza de alta calidad es un determinante importante del aprendizaje de los estudiantes, pero existe evidencia limitada sobre cómo aumentar la calidad de la instrucción en países de bajos y medianos ingresos. Este estudio evalúa el impacto del programa Sankalp, que brinda a los maestros recursos y capacitación para combinar su instrucción con materiales de aprendizaje basados en videos, en los puntajes de las pruebas de matemáticas y ciencias de los estudiantes.	Educa- ción	Asia

Tabla 5. Ejemplos de evaluaciones de impacto realizadas en diferentes continentes por el Laboratorio J-Pal.

Fuente: J-Pal (2022).

La tabla anterior nos permite observar la amplitud de programas, temas, locaciones, áreas y enfoques que las evaluaciones de impacto examinan, de forma tal que podemos señalar que, invertir en una investigación rigurosa, es esencial para encontrar soluciones a los mayores desafíos del mundo, específicamente en aquellos países y regiones que presentan mayores subdesarrollos y estancamiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Esta investigación académica, evalúa el impacto de programas socio económicos en sus beneficiarios respecto a la inserción laboral de estos al mercado del recurso humano profesional, por lo que seguidamente se profundiza en los aspectos que componen la incorporación de las personas al mundo laboral.

Para Arenas, y según lo argumentado por Baker, la evaluación de impacto se define como:

... un tipo particular de evaluación que intenta responder si el programa produjo los efectos deseados en los beneficiarios o usuarios, y si estos efectos se deben a la intervención del programa. Además, debe permitir explorar si existen estrategias alternativas con las que alcanzar mejor dichos resultados. Por lo tanto, el diseño de cada evaluación de impacto será único y dependerá de factores como el tipo de datos disponibles, la capacidad local y aspectos presupuestarios y de secuencia cronológica. (2021, p. 124)

La respuesta a la pregunta básica de la evaluación de impacto, formulada por el economista Paul J. Gertler, se obtiene mediante la fórmula:

$$\alpha = (Y | P = 1) - (Y | P = 0)$$

Según esta fórmula, el impacto causal (α) de un programa (P) sobre un resultado (Y) es la diferencia entre el resultado (Y) con el programa (es decir, cuando $P = 1$) y el mismo resultado (Y) sin el programa (es decir, cuando $P = 0$) (Gertler¹ y otros, 2017).

¹ Paul J. Gertler es profesor de Economía en la Universidad de California, Berkeley, donde ocupa cargos en la Escuela de Negocios Haas y la Escuela de Salud Pública. Es el Director de la Facultad del Instituto para el Impacto Empresarial y Social, y también es el Director Científico del Centro para la Acción Global Efectiva. Gertler es un experto reconocido internacionalmente en evaluación de impacto. Fue Economista Jefe de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial de 2004 a 2007 y Presidente Fundador de la Junta Directiva de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto. Fuente: <https://haas.berkeley.edu/faculty/gertler-paul/>

En términos gráficos, en una situación sin programa, una variable o indicador de resultados en una población (escolaridad, pobreza, nutrición, educación, y otros) presentará una evolución natural (descendente o ascendente) entre los tiempos T_0 y T_1 ; en este caso, un aumento desde el valor Y_0 al valor Y_1 , tal como se presenta en el gráfico 11.:

Gráfico 11: Situación sin programa de una variable o indicador de resultados en una población. Fuente: Dirección de Presupuesto de Chile (DIPRES), “Sistema de control de gestión y presupuesto por resultados, la experiencia chilena”, División de Control de Gestión, 2003 (2022).

Ahora bien, al realizar una intervención de un programa público, si suponemos que tiene el efecto esperado, tendremos que la evolución de la variable o indicador ya no será de Y_0 a Y_1 , sino que ahora aumentará hasta Y_2 , siendo la diferencia entre $Y_2 - Y_1$ el impacto exclusivo del programa, según se presenta en el gráfico 12.:

Gráfico 12: Situación con intervención de un programa de una variable o indicador de resultados en una población. Fuente: Dirección de Presupuesto de Chile (DIPRES), “Sistema de control de gestión y presupuesto por resultados, la experiencia chilena”, División de Control de Gestión, 2003 (2022).

2.2.11. Definición de inserción laboral

El derecho al trabajo es un elemento fundamental para las personas, por cuanto permite alcanzar una independencia económica y personal que se asocia a una satisfacción plena de vida, al mantener también una serie de interacciones sociales que ese individuo desarrolla y que lo inserta en una dinámica social que debería mejorar también, su estabilidad emocional. Por lo tanto, es de alta relevancia esa etapa de vida en que las personas alcanzan la meta de insertarse en el mundo laboral.

Weller describe a la inserción laboral de la siguiente forma:

La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y la incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones

colectivas. El trabajo es un eje de integración social, espacio para la participación ciudadana y aspiración individual de la inmensa mayoría de los jóvenes. (2007, p. 62)

La empleabilidad y la ocupabilidad son términos que deben ser entendidos, y en ese sentido conocemos a la empleabilidad como la oportunidad del trabajador a acceder a un empleo que cumpla con sus expectativas, formación y trayectoria profesional, es decir, se enfoca en la persona y su aprendizaje.

Por otro lado, la ocupabilidad hace referencia a la posibilidad de inserción dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral, es decir, el contexto donde se encuentra el sujeto. Ambos términos se asocian a la inserción laboral de los individuos.

En ese sentido, Cravero cita a Bisquerra al establecer la definición de inserción laboral y asociarla a los términos anteriormente descritos de la siguiente forma:

Según Bisquerra (1992), la inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para su realización, como pueden ser las características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral, originándose un encuentro entre empleabilidad y ocupabilidad. (2017, p. 18)

Cabe destacar que, en América Latina, esa primera oportunidad de incorporarse al mercado laboral para los jóvenes representa un desafío enorme, por cuando se enfrentan

a dos factores que disminuyen sus aspiraciones como trabajadores. Esos desafíos son: salarios bajos y jornadas de trabajo más largas.

OCDE señala al respecto:

Una vez consiguen un empleo, los jóvenes en ALC tienden a trabajar en empleos de peor calidad que los adultos, con salarios más bajos y jornadas más largas, esto conlleva consecuencias negativas a largo plazo, ya que es menos probable que estén afiliados al sistema de protección social (CEPAL, 2014). Casi la mitad (46%) de los jóvenes en ALC declaran trabajar en sectores de baja productividad, algo que afecta especialmente a los jóvenes procedentes de niveles socioeconómicos más bajos (Gontero y Weller, 2015). Los jóvenes más pobres de la región no disponen de capital ni de capacitaciones y trabajan duro en aquellas tareas que otros evitan. Los contratos temporales y el recurrir a las agencias de trabajo temporal (ETT) no es algo frecuente, pero suele serlo más entre los jóvenes que entre los adultos. El 48,4% de los jóvenes empleados en algunos países de la región tienen un contrato laboral; el 32,9% de ellos tienen un contrato indefinido y el 82,8% están empleados a tiempo completo (2017, p. 114)

Otro fenómeno económico laboral que enfrentan los jóvenes y adultos en América Latina es la informalidad. La informalidad laboral es uno de los principales factores que pueden dañar la calidad del empleo en América Latina. Los jóvenes latinoamericanos tienen una mayor probabilidad que sus homólogos adultos de trabajar en un empleo informal o en cualquier otro tipo de trabajo sin protección social.

La siguiente gráfica 13 describe las tasas de informalidad laboral en América Latina por edad y características socioeconómicas, para una serie de países seleccionados, para el año 2014:

Gráfico 13: Tasas de informalidad laboral en América Latina por edad y características socioeconómicas. Jóvenes y adultos trabajando en empleos informales en 2014, porcentajes. Fuente: OCDE (2017).

Sobre este fenómeno absolutamente presente en Latinoamérica, OCDE señala:

El trabajo informal, por su propia definición, deja a los trabajadores sin la protección social y los derechos laborales generales reconocidos en el sector formal. Las tasas de informalidad laboral entre los jóvenes se han reducido aproximadamente en diez puntos porcentuales durante los últimos diez años. A pesar de este progreso, y al margen de las enormes diferencias existentes entre países, la informalidad laboral entre los jóvenes de América Latina es todavía, en promedio, bastante alta (47%). (2017, p. 114).

Una vez descrito el fenómeno de la inserción laboral a nivel latinoamericano y a nivel de los países OCDE, es importante aterrizar el tema en Costa Rica, esto por conveniencia de la investigación, por lo que a continuación se desarrolla esta temática.

2.2.12. Características de la inserción laboral en Costa Rica

Como introducción a este apartado, es sumamente importante señalar que, a nivel nacional, la población costarricense identifica desde el año 2016 hasta el año 2021, dos temas recurrentemente como los principales problemas del país: el desempleo y el alto costo de vida, es decir, las principales preocupaciones ciudadanas, giran en torno de las condiciones de vida y trabajo.

La siguiente gráfica 14 muestra los principales problemas del país según las encuestas de opinión del CIEP, de acuerdo con encuestas aplicadas en cada mes de agosto, entre el 2016 y el 2021:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
Desempleo	Desempleo	Inseguridad	Desempleo	Desempleo	Desempleo
Costo de vida y situación económica	Inseguridad	Desempleo	Costo de vida y situación económica	Coronavirus	Costo de vida y situación económica
Inseguridad	Costo de vida y situación económica	Situación fiscal	Mala gestión del gobierno	Costo de vida y situación económica	Mala gestión del gobierno

Gráfico 14: Principales problemas del país según las encuestas de opinión del CIEP, basadas en encuestas aplicadas en cada mes de agosto, entre el 2016 y el 2021. Fuente: PEN (2021).

La gráfica anterior nos muestra como, de los últimos seis años, en cinco oportunidades el ciudadano costarricense indicó la falta de empleo como la principal problemática a enfrentar, por sobre el costo de vida y la inseguridad, e incluso, la misma pandemia COVID-19.

Costa Rica no escapa al fenómeno económico social de envejecimiento de su población y la afectación que esto representa sobre la mano de obra y los programas de retiro y pensión, además del impacto en el crecimiento económico que repercute en todas las industrias de país.

Sobre este tema, destaca lo anotado por Morales y Segura:

Contar con mano obra suficiente es imprescindible para el crecimiento económico. Sin embargo, la transición demográfica que experimenta el país puede dificultar la disponibilidad de ese recurso en los próximos años. Desde hace varias décadas Costa Rica tuvo un amplio contingente de personas en edad de trabajar que se insertaba cada año, lo cual le proporcionó una ventaja para generar mayor crecimiento económico con solo sumar más personas en el mercado laboral, pero actualmente esa situación cambió. La etapa en que la mayoría de la población activa era joven ya pasó. (2018, p. 4)

Desde el punto de vista de la inserción laboral por sexo, en el contexto mundial países con tasas muy altas de participación de la mujer en el mercado laboral, como Islandia, Suecia, Suiza, Noruega y Finlandia, son estados reconocidos por sus bajos niveles de desigualdad de género y sus avanzadas políticas de maternidad y paternidad, y cuyas tasas de participación femenina superan el 75%, más de veinte y cinco puntos porcentuales por encima de la costarricense.

Costa Rica es el cuarto país de América Latina (entre diecisiete países) con la menor participación laboral femenina, y aunque en los últimos veinte años este indicador aumentó en casi diez puntos porcentuales, todavía se mantiene bajo en comparación con el promedio de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe y el promedio mundial.

Sobre este fenómeno, la gráfica 15 muestra la tasa de participación laboral femenina en una serie de países seleccionados, incluyendo Costa Rica, según el porcentaje de mujeres con edades de entre 15 y 64 años, entre el año 2015 y el 2021:

Gráfico 15: Tasa de participación laboral femenina en una serie de países seleccionados, incluyendo Costa Rica según el porcentaje de mujeres con edades de entre 15 y 64 años, entre el año 2015 y el 2021. Fuente: BM (2022).

Respecto a la zona de influencia de JUDESUR (Región Brunca) estudios realizados por algunas universidades estatales (UNA, TEC), han determinado que las autoridades estatales deberían generar alternativas de diversificación que permitan enfocarse en transformar la educación superior, maximizar el uso de los recursos, crear encadenamientos productivos y entrelazar los esfuerzos institucionales que permitan una inserción laboral más ordenada, eficiente y productiva, con mejores ingresos y empleos que generen valor agregado.

Relacionado con este tema, el CIDEP - SRB – UNA, señala lo siguiente:

tal y como lo establece PEN (2019), el endurecimiento de las condiciones en el mercado de trabajo, consecuencia del débil comportamiento de la economía, presiona a las personas más jóvenes a buscar opciones tempranas de inserción laboral. Sumado a esto, hace varios años el país acumula síntomas de deterioro del rendimiento de la educación superior en términos de ingresos potenciales, debido a que tanto el ingreso promedio de los hogares de los dos deciles superiores de la distribución como el de la clase social de profesionales y empresarios viene cayendo en términos reales. (2021, p. 13)

Proyectos relacionados con la agricultura y el turismo como medio para impulsar la actividad económica de la Región Brunca son una tendencia marcada. Esto se da en todos los cantones: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Osa y Golfito.

En los últimos dos años, los proyectos que impulsan la agricultura han sobrepasado en cantidad a aquellos de índole turísticos.

Las principales iniciativas públicas y privadas que han surgido son:

- Iniciativas para Responder a las Necesidades de los Agricultores
- Iniciativas para Fomentar el Turismo
- Promover Alianzas para Dar Financiamiento a Proyectos en Pro del Medio Ambiente
- Ofrecer Acompañamiento Tecnológico para Mejorar Productos
- Contribuir con Políticas de Género para Apoyar el Trabajo y Aporte de la Mujer en el Sector Agropecuario
- Fomentar Alianzas Interinstitucionales para Invertir en las Actividades Productivas que Realizan Habitantes de la Zona
- Entrega de insumos a sectores primarios de la economía
- Entrega de Insumos a Sectores Secundarios de la Economía
- Disponibilidad de Créditos

Desde el punto de empleabilidad, la Región Brunca mantiene una particularidad y es que la mayor cantidad de ofertas de empleo que fueron anunciadas en distintos medios de comunicación, entre el año 2019 y el 2021, no requerían un nivel profesional, y así lo refleja el gráfico 16:

Nivel académico requerido	Cantón					
	Pérez Zeledón	Buenos Aires	Corredores	Golfito	Coto Brus	Osa
No se menciona	55.6%	64.4 %	8.3%	37.5%	57.6%	61%
Primaria	1.8 %	0 %	8.3%	6.25%	6.1%	5.7%
Noveno año	9.2 %	0%		6.25%	12.1%	0%
Secundaria completa	12.2 %	7.1 %	8.3%	18.75%	12.1%	6.7%
Técnico	4.6 %	7.1 %	0%	6.25%	6.1%	7.6%
Bachillerato universitario	14.8 %	21.4%	66.8%	12.5%	3%	18%
Licenciatura	1.8%	*	0%	12.5%	3%	1%
Posgrado	0 %	0%	8.3%	0%	0%	0%

Gráfico 16: Nivel de estudios requeridos por las ofertas de empleo que fueron anunciadas en distintos medios de comunicación, entre el año 2019 y el 2021 en la Región Brunca. Fuente: CIDEP - SRB – UNA (2021).

Del gráfico anterior, podemos determinar el alto porcentaje de empleos solicitados que no mencionan o no requieren un nivel profesional para desempeñar las actividades para las que fueron contratados los postulantes que aplicaron para los puestos.

Analizadas las características de la inserción laboral tanto a nivel nacional, como a nivel de la Región Brunca, en el siguiente apartado, se explorarán los efectos que causó, en la inserción laboral, la pandemia COVID-19 en Costa Rica, y como repercutió en distintos ámbitos de la economía nacional.

2.2.13. Repercusiones de la COVID-19 en la inserción laboral en Costa Rica

En 2020 la economía mundial experimentó una contracción sin precedentes de -3,2%, y el mayor impacto se sintió en la región latinoamericana (-7%). El FMI estima que, de no

ser por la extraordinaria implementación de políticas de apoyo, la recesión pudo haber sido tres veces mayor.

En el caso de Costa Rica, el apoyo del BCCR al suministrar liquidez y respaldo para el otorgamiento de créditos, la aprobación de moratorias crediticias a las empresas e individuos, el impulso fiscal proveniente de transferencias y subsidios salariales (bono Proteger, en Costa Rica), así como las políticas financieras internacionales que facilitaron el suministro de crédito y el fortalecimiento de la red de protección estatal, impidieron un mayor impacto en la región.

Relacionado al impacto en la economía de Costa Rica, según el Informe 2021 de PEN:

La fuerte contracción en la producción también se manifestó de forma heterogénea entre diferentes ramas de la actividad. En el 2020, solo la industria manufacturera y el sector agrícola aumentaron la tasa de crecimiento. La construcción muestra una mejora, pues su indicador pasó de -10,2% a -4,6% entre el 2019 y 2020, pero mantiene la tendencia a la contracción. En el resto de las actividades, el crecimiento del 2020 fue inferior al del año anterior. Destaca la fuerte contracción del transporte y de los servicios de alojamiento y comida, que pasaron de mantener un dinamismo promedio del 0,8% en el 2019, a -23% y -45% en el 2020, respectivamente. El comercio enfrentó un gran deterioro como consecuencia de las restricciones sanitarias y la caída en el consumo: tuvo un crecimiento de -9,7% en el 2020.

Al respecto, en la siguiente gráfica 17, se muestran las tasas de crecimiento de la producción, según rama de actividad en Costa Rica para los años 2019 y 2020:

Gráfico 17: Tasas de crecimiento de la producción, según rama de actividad en Costa Rica para los años 2019 y 2020. Fuente: PEN (2021).

A pesar de ese comportamiento no tan desfavorable, Costa Rica, al igual que la gran mayoría de países del mundo, en los dos últimos años comprendidos entre el 2020 y 2021 (pandemia COVID-19), presenta una tasa de desempleo que sobresale como de las más altas de los países OCDE. La siguiente gráfica 18, muestra la tasa porcentual de desempleo de la fuerza laboral de los países señalados, entre el año 2017 y 2021:

Gráfico 18: Tasa porcentual de desempleo de la fuerza laboral de los países señalados, entre el año 2017 y 2021. Fuente: OCDE (2022).

Se puede concluir de la gráfica anterior, que Costa Rica registra una tasa de desempleo superior al 16%, mientras que el promedio de los países OCDE supera ligeramente el 6%.

Sobre el tema de empleo, el PEN señala:

El ritmo de crecimiento de la producción determina la generación de puestos de trabajo Tanto la producción como el mercado laboral se deterioraron, pero, comparativamente, el empleo sufrió el mayor impacto. La contracción económica que se produjo en el 2020 se acompañó de la mayor reducción neta de empleo desde que se tienen registros: aproximadamente se perdieron 237.000 puestos de

trabajo. Comparativamente, en un solo año se destruyeron los empleos netos generados durante los últimos ocho años. (2021, p. 303)

Sobre la destrucción de los empleos que se presentó en Costa Rica a raíz de COVID-19, la gráfica 19, ilustra la tasa de crecimiento real del PIB y generación de puestos de trabajo, entre los años 1994 y el 2020:

Gráfico 19: tasa de crecimiento real del PIB y generación de puestos de trabajo, entre los años 1994 y el 2020. Fuente: PEN (2021).

La gráfica anterior muestra la efectiva caída del PIB y el paralelismo existente en la caída de los puestos de trabajo en Costa Rica, durante el año 2020 a raíz de la COVID-19.

Para concluir este capítulo, es importante revisar cuáles carreras se mantienen con una alta demanda laboral en Costa Rica y cuáles presentan una saturación de mercado y sobre este particular, la página Web especializada Universidades.cr indica en su portal:

Así que teniendo esto en cuenta, te mencionamos las carreras con mayor demanda laboral, según los requerimientos de contratación de empresas nacionales y según las tendencias mundiales de demanda de capital humano.

Top 5 de Carreras Universitarias en el Sector de Servicios: Ing. Software / Ing. Computadoras, Administración de Empresas, Contabilidad, Ing. Industrial (Sector Servicios) y Ing. Electrónica.

Top 5 de Carreras Universitarias en los Sectores de Ciencias de la Vida y Manufactura Avanzada: Ing. Industrial (Sectores Manufactura), Ing. Mecánica, Ing. Electromecánica, Administración de Empresas e Ing. Mantenimiento Industrial.

Esta es la lista de profesiones con menor inserción laboral o mal llamadas "saturadas": Derecho, Psicología, Periodismo, Medicina, Enfermería, Terapia, Física, Biología y Diseño de Interiores. (2020)

Cabe destacar del comentario supra citado, que los sectores que dominan el mercado laboral necesitan más profesionales de carreras conocidas como *STEM* (que son aquellas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas) y que se han convertido a nivel mundial, en una tendencia que marca una estructura paralela con la cuarta revolución industrial o la industria 4.0.

2.3. Marco referencial

Todos los que toman decisiones, ya sean personas o entidades, tienen la preocupación, y por lo tanto la necesidad permanente, de asegurarse que sus decisiones son las adecuadas en cada momento y lugar; así como, que una vez tomadas las decisiones, éstas dan los frutos esperados/necesarios.

En el momento en que esta preocupación se expresa y se instrumenta, lo que ocurre normalmente cuando las entidades alcanzan un cierto grado de complejidad, nos encontramos ante la evaluación o, expresándolo de manera más precisa, ante los procedimientos de evaluación de una entidad determinada.

Como consecuencia de lo anterior, la evaluación debe llevarse a la práctica como herramienta imprescindible de cualquier ciclo del proyecto de acción social que se pueda concebir; ya que no puede imaginarse un ciclo de gestión que no considere el tomar las mejores decisiones posibles, para de esta manera asignar adecuadamente los recursos disponibles y utilizarlos de la forma más adecuada una vez asignados.

Como criterios fundamentales de la evaluación, junto a la utilidad y la aplicabilidad es necesario añadir el rigor, ya que esto determina la credibilidad de las conclusiones. Se deben elegir muy cuidadosamente los procedimientos de recopilación de la información, las metodologías utilizadas y el personal encargado de su realización, y se debe ser explícito en todo momento acerca de la calidad y fiabilidad de los datos empleados. Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario buscar una validez estadística intachable en todos los casos, sino que es conveniente que exista un consenso entre los implicados principales acerca de la calidad de la información conseguida.

Con la evaluación de impacto se trata de generar evidencia sobre lo que funciona, lo que no funciona y cómo mejorar para obtener mejores resultados de desarrollo. Esto se puede hacer en un marco de evaluación de impacto comparando los resultados entre grupos de tratamiento de comparación.

Las evaluaciones de impacto también pueden llevarse a cabo para explorar alternativas para implementar un programa, probar innovaciones o analizar diferentes programas para comparar el desempeño. La idea detrás de este trabajo es que las evaluaciones de impacto son una inversión que vale la pena para muchos programas.

Junto con el monitoreo y otras formas de evaluación, mejoran la comprensión de la efectividad de ciertas políticas; contribuir a una mejor rendición de cuentas de los administradores de programas, gobiernos, donantes y el público en general. La evaluación de impacto se trata de generar evidencia sobre lo que funciona, lo que no funciona y cómo mejorar para obtener mejores resultados de desarrollo.

Esto se puede hacer en un marco de evaluación de impacto comparando los resultados entre grupos de tratamiento de comparación. Las evaluaciones de impacto también pueden llevarse a cabo para explorar alternativas para implementar un programa, probar innovaciones o analizar diferentes programas para comparar el desempeño.

La evaluación de impacto identifica sistemáticamente los efectos en las personas, hogares e instituciones generados por un programa social. Es totalmente diferente a las evaluaciones de procesos y de procesos y resultados en conjunto, ya que es la única que determina causalidad entre la intervención y sus efectos observados.

Así, permite comprender el alcance de los cambios generados por dicha acción sobre el bienestar y, sobre todo, sobre la pobreza. La evaluación de impacto tiene como objetivo también proporcionar retroalimentación para mejorar la efectividad de los programas sociales, comparándolos con intervenciones alternativas; sus resultados brindan información para la toma de decisiones relacionadas con el mantenimiento, ampliación, reorientación o eliminación de un programa existente o el diseño de una política pública; así como permitir la rendición de cuentas al público.

Hay varias metodologías para evaluar el impacto del programa, sin embargo, el método más sólido es la evaluación del diseño cuasi-experimental. Este diseño utiliza tanto encuestas directas de los diversos actores involucrados en la ejecución del programa como información secundaria. De manera complementaria, se basa en encuestas en profundidad, grupos focales, observación no participante y revisión documental, para comprender los procesos y condiciones en el origen de lo observado, así como la percepción y las prioridades de las personas con respecto a su bienestar.

La acción de evaluar no siempre tiene las mismas características. Podemos encontrar distintas clases de evaluaciones que definen una amplia tipología cuyos perfiles se nutren de diversas disciplinas, básicamente del ámbito económico y social, que han aportado su punto de vista a los procedimientos de gestión de los proyectos.

En la acción social se han venido construyendo diversas tipologías de evaluación que atienden a los momentos en los que se lleva a cabo; a su naturaleza y a las características de aquello que se persigue analizar; a los actores sociales que las realizan y a los procedimientos prioritarios que se utilizan.

Dada su riqueza en términos de información y resultados, las evaluaciones de impacto brindan elementos que son conceptuales y que apoyan la toma de decisiones relacionadas con los programas. Considerando que al menos dos programas evaluados de 10 no tienen ningún impacto positivo, la evaluación de impacto es una herramienta muy importante para los gobiernos en términos de reingeniería social, optimización de inversiones y reducción de la pobreza; destinando más recursos a los programas exitosos y redefiniendo aquellos sin impacto.

La aceptación de la necesidad de evaluar los programas con técnicas científicamente robustas es creciente a nivel mundial. De los métodos revisados se puede inferir que la necesidad de contrastar los resultados obtenidos de un conjunto de participantes con un grupo de control, es vital para poder llegar a una conclusión sobre la eficiencia de las intervenciones, pero también para monitorear el cumplimiento de las metas a lo largo de la ejecución de los programas y no únicamente al final. La transparencia o “*accountability*” de los mismos se logra con evaluaciones científicas y robustas desde el punto de vista técnico.

En los últimos años se le ha prestado mucha atención a las cuestiones éticas relacionadas con la evaluación. Esta preocupación, como es lógico, ha sido paralela al reconocimiento del carácter político de la evaluación y, por lo tanto, al poder que ésta puede tener y a la necesidad de que el equipo evaluador interactúe en el contexto en el que debe intervenir. Muchos de los más recientes manuales en evaluación de programas y políticas contienen un capítulo específico en cuestiones éticas.

3. CAPÍTULO III. BASES EPISTÉMICAS Y METODOLÓGICAS

3.1. Paradigma, método y enfoque de investigación.

Para atender los objetivos o brindar respuesta al problema, se requiere compilar una cantidad específica de información y datos para ser evaluados. En el marco metodológico se narran los instrumentos y mecanismos que se utilizan para recabar esos datos y para, luego, analizarlos. En otras palabras, se trata de explicar los instrumentos prácticos, lógicos y analíticos que permiten obtener la información y cumplir los objetivos.

Sobre este asunto, Campos apunta:

También se lo llama marco metodológico. Partiendo del marco teórico, el problema y el corpus, se selecciona la estrategia práctica para cumplir enfrentar el texto o el hecho social. La metodología expone la manera según la cual se va a trabajar en la investigación, las etapas del análisis, etc. (2017, p. 44)

En ese orden de ideas, el paradigma de investigación propuesto en este trabajo doctoral es Positivista, dado que, entre otras cosas, pretende enfocarse en la Construcción del objeto de estudio; en el diseño de una investigación (metodología) y la discusión y presentación de resultados.

Así las cosas, y sobre la base de la alta importancia de este aparatado, a continuación, se describe el marco metodológico que se desarrolló para el presente trabajo de investigación doctoral, iniciando por la descripción de su diseño.

3.2. Tipo de investigación

Para realizar este estudio, se seleccionó un enfoque cuantitativo, esto por cuanto contiene un problema que será utilizado para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. El objetivo será conocer por medio de la descripción exacta de procesos, actividades y objetos situaciones, costumbres y actitudes predominantes. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Adicionalmente y en línea con el tipo de investigación escogida, la cual es proyectiva, este modelo de estudio presenta las siguientes características:

- ✓ Los datos recabados provienen de las experiencias y de su percepción de la realidad de los encuestados.
- ✓ Para comprenderlos y obtener conclusiones, es necesario el análisis de las respuestas caso por caso, para llegar a una perspectiva general.
- ✓ La realidad es el objeto por investigar, por lo tanto, no se quiere modificar ni manipular.
- ✓ Las conclusiones son construidas a partir de las respuestas de los consultados.

Relacionado con el tipo de investigaciones de enfoque cuantitativo, del Cid, Méndez y Sandoval, indican:

la investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos cuantitativos permiten hacer tablas y gráficas que ilustran adecuadamente un fenómeno. De las ciencias exactas han tomado el modelo cuantitativo las ciencias sociales, incluidas la

economía y la administración. Un ejemplo de tal aplicación es la ley de Pareto, que establece una relación 20/80 en un mismo fenómeno: el 20% de los clientes representan el 80% de las ventas, por ejemplo. (2007, p. 21)

Recientemente, algunos académicos mencionan que en determinadas situaciones los datos, los gráficos y las tablas se transforman en un fin en sí mismos, y el investigador olvida la relevancia básica de interpretar esa información y generar las reflexiones conceptuales sobre esa realidad determinada. Sin embargo, si estas dos últimas tareas no se aterrizan, la investigación científica pierde su objetivo, independientemente de lo acabados que se presenten los instrumentos de medición.

3.3. Diseño de investigación

Para el investigador, es sumamente importante establecer un diseño de investigación que respalde su proceso de examen y que le permita llegar de la forma más práctica posible, al cumplimiento de los objetivos, estableciendo una metodología robusta para dar respuesta al problema y/o hipótesis formulados.

Sobre el diseño de la investigación, Hernández Sampieri comenta:

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. (2014, p. 128)

El diseño metodológico hace referencia a que, si este está pensado diligentemente, el producto final de la investigación (sus resultados y conclusiones) tendrán mayores posibilidades de generar conocimiento. La evaluación de impacto se ha efectuado para poder obtener bases objetivas y sólidas para la propuesta de Modelo de evaluación que se desarrolla.

3.4. Unidades de análisis

Una vez se concibe la idea de investigación, y luego de tener el problema a estudiar, fijar los objetivos a alcanzar, una justificación para desarrollar el estudio, tener una base teórica, la hipótesis o las preguntas de investigación, definir el tipo y el diseño de la investigación, el otro elemento considerar es definir la población y muestra en la que se desarrolla la investigación de interés.

Una tarea importante para el investigador es definir cuidadosa y completamente la población antes de recolectar la muestra. En principio, una población es una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. Esta población inicial que se desea investigar se denomina población objetivo.

En esta parte de la investigación, el interés está en quiénes y qué características deben tener los sujetos para desarrollar el estudio.

Sobre la importancia de la determinación de la población en una investigación, Bernal expone lo siguiente:

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36).

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis. (2010, p. 160)

Para el presente estudio académico, se analizaron dos diferentes poblaciones que se describen a continuación:

3.4.1. Población de estudiantes beneficiarios del programa de créditos universitarios de JUDESUR.

La tabla 6 siguiente, describe la cantidad de estudiantes universitarios beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Beneficiarios	72	60	62	0	0	57	8	10	269

Tabla 6. Cantidad de estudiantes universitarios beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.

Fuente: Gerencia de Operaciones. JUDESUR. (2022)

Dentro de las características socioeconómicas de esta población, así como otras particularidades, se destacan las siguientes:

La tabla 7 siguiente, describe algunas características de la población de personas beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR. Año 2014 al 2021:

Descripción	Cantidad
Cantidad de solicitudes aprobadas para el Cantón de Golfito	64
Cantidad de solicitudes aprobadas para el Cantón de Buenos Aires	50
Cantidad de solicitudes aprobadas para el Cantón de Corredores	95
Cantidad de solicitudes aprobadas para el Cantón de Osa	20
Cantidad de solicitudes aprobadas para el Cantón de Coto Brus	22
Cantidad de solicitudes aprobadas para carreras en universidades públicas	0
Cantidad de solicitudes aprobadas para carreras en universidades privadas	251
Promedio del monto mensual máximo de ingresos familiares de los beneficiarios en miles de colones CR	2.060
Promedio del monto mensual mínimo de ingresos familiares de los beneficiarios en miles de colones CR	395,0

Tabla 7. Características de la población de personas beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR. Año 2014 al 2021.

Fuente: Gerencia de Operaciones. JUDESUR. (2022)

Una vez descritas las características generales de la población a estudiar, relacionada con los beneficiarios del programa de créditos de la Institución, se describirá a continuación, la población relativa a los estudiantes no beneficiarios del programa de créditos universitarios de JUDESUR

3.4.2. Población de estudiantes no beneficiarios del programa de créditos universitarios de JUDESUR.

La tabla 8 siguiente, describe la cantidad de estudiantes universitarios que no fueron beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
No Beneficiarios	70	75	70	0	0	80	77	95	467

Tabla 8. Cantidad de estudiantes universitarios que no fueron beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR, por año.

Fuente: Gerencia de Operaciones. JUDESUR. (2022)

La tabla 9 siguiente, describe algunas características de la población de personas no beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR.

Descripción	Cantidad
Promedio del monto mensual máximo de ingresos familiares de los no beneficiarios en miles de colones CR	1.558
Promedio del monto mensual mínimo de ingresos familiares de los no beneficiarios en miles de colones CR	196,4

Tabla 9. Características de la población de personas no beneficiarios del programa de créditos de JUDESUR.

Fuente: Gerencia de Operaciones. JUDESUR. (2022)

Una vez descritas las características generales de la población a estudiar, seguidamente se realiza la descripción de la técnica de muestreo estadística aplicada a dichas poblaciones por analizar.

3.4.3. Método de muestreo utilizado

Aplicar los instrumentos a toda la población objetivo no siempre es posible. Existirán problemas que van a impedir obtener información de algunos de sus elementos. Entre estos problemas cabría destacar las negativas a colaborar, las ausencias, la inaccesibilidad a algunos elementos o los errores en los instrumentos de medida de la característica que se estudia en los elementos de la población.

Por lo tanto, la población objetivo se ve restringida a la hora de obtener la información de sus elementos, dando lugar al concepto de población investigada, que es la población que realmente es objeto de estudio.

Sobre la determinante importancia del muestreo en una investigación y las razones que justifican su elaboración, Pérez expone lo siguiente:

En toda investigación estadística existe un conjunto de elementos sobre los que se toma información. Este conjunto de elementos es lo que se denota con el nombre de población o universo estadístico. Cuando el estadístico o el investigador toma información de todos y cada uno de los elementos de la población estadística se dice que está realizando un censo. Sin embargo, esto no es muchas veces posible, ya sea por el coste que resulta de la toma de información, o bien porque la toma de información lleve consigo la destrucción de

los elementos en cuestión, o que la población tenga infinitos elementos, o por otras causas. Este problema lleva al investigador a tomar la información sólo de una parte de los elementos de la población estadística, proceso que recibe el nombre de muestreo. El conjunto de elementos de los que se toma información en el proceso de muestreo se llama muestra y el número de elementos que la componen tamaño muestral. Existen varios tipos de muestreo, dependiendo de que la población estadística sea finita o infinita, materia sobre la que existe amplia literatura estadística, pero nosotros consideraremos solamente el muestreo en poblaciones finitas. El investigador utiliza la muestra para la toma de información, pero lo importante es que dicha muestra sea representativa. (2010, p. 3)

Así mismo, existen dos tipos de muestreo, a saber, los probabilísticos y los no probabilísticos. Sobre el significado de cada uno de ellos, McDaniel y Gates los definen, respectivamente, de la siguiente forma:

Las muestras probabilísticas se seleccionan de tal modo que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de selección diferente de cero. El muestreo aleatorio simple es el método muestral probabilístico más conocido y de más amplio uso. Con el muestreo probabilístico, el investigador debe apegarse estrechamente a precisos procedimientos de selección que evitan una selección arbitraria o sesgada de los elementos de la muestra. Cuando esos procedimientos se siguen estrictamente, rigen las leyes de la probabilidad, lo que permite calcular el grado en que puede esperarse que un valor muestral difiera de un valor de la población. (2016, p. 316)

Las muestras no probabilísticas son aquellas en las que elementos específicos de la población han sido seleccionados en forma no aleatoria. No aleatoriedad resulta cuando elementos de la población se seleccionan por conveniencia, porque llegar a ellos es fácil o poco costoso. No aleatoriedad deliberada ocurre cuando un plan muestral excluye o sobrerrepresenta sistemáticamente a ciertos subconjuntos de la población. (2016, p. 316)

El método de muestreo que se utilizó en el presente trabajo de investigación académico se denomina muestreo por conveniencia, el cual consiste en seleccionar para la muestra, aquellos individuos que se encuentran más al alcance. Esto permite que la recolección de datos sea más económica, eficiente y efectiva, sobre todo cuando el investigador se enfrenta a poblaciones relativamente pequeñas, como la que se analiza en este estudio. Cabe señalar que el muestreo por conveniencia es un tipo de muestreo no probabilístico, es decir, no todos los elementos que forman parte del universo objetivo del estudio tienen la misma probabilidad de ser elegidas para formar parte de la muestra.

Al respecto, Pérez expone lo siguiente:

Suele ser práctica habitual para la obtención de información de una población sobre la base de una muestra el intentar recabar la información muestra, sin mucho gasto preguntando a unidades informantes expertas en ese determinado campo de investigación del que se ocupa la encuesta. Sin duda esos expertos tendrán opiniones diferentes, y no hay ningún método objetivo para diferenciar entre las mismas ni para medir su grado de error. Es la persona que selecciona la muestra

la que procura que esta sea representativa, dependiendo tal representatividad de su intención u opinión, con lo que la evaluación de la representatividad es subjetiva. Este tipo de muestreo se conoce con el nombre de muestreo intencional u opinático. Evidentemente en este procedimiento de muestreo no se produce una selección aleatoria de las muestras, limitándose el muestreo a unidades que parecen ser representativas de la población que se considera. Se obtiene información sobre esas unidades y con base en la misma se hacen estimaciones sobre las características de la población. (2010, p. 43)

Específicamente, sobre el muestreo por conveniencia utilizado en este estudio académico, McDaniel y Gates lo definen, de la siguiente forma:

Las muestras por conveniencia se usan principalmente, como lo indica su nombre, por razones por conveniencia. Compañías como Frito-Lay suelen servirse de sus propios empleados para pruebas preliminares de formulaciones de nuevos productos desarrolladas por sus departamentos de investigación y desarrollo. Al principio, este podría parecer un método muy sesgado. Sin embargo, esas compañías no piden a sus empleados evaluar productos existentes o comparar sus productos con los de un competidor. En tales situaciones, el muestreo por conveniencia es un medio eficiente y efectivo de obtener la información requerida. Esto es particularmente cierto en una situación exploratoria, en la que hay una necesidad apremiante de obtener una aproximación de bajo costo del verdadero valor. (2016, p. 325)

Así las cosas, dado que la población total de personas beneficiarios del programa de créditos universitarios, en el periodo comprendido entre el año 2014 y el 2021 fueron 150 solicitudes aprobadas, y que por razones atribuidas al periodo de extensión de una carrera universitaria, a nivel de bachillerato en Costa Rica, es en promedio de cuatro años, se seleccionó como población preliminar únicamente las solicitudes aprobadas durante los años 2014, 2015 y 2016, es decir, un total de 97 personas, teniendo presente además, que durante los años 2017 y 2018, JUDESUR no colocó créditos universitarios. (Ver tabla 3.4.)

Por su parte, a estas 97 personas beneficiarias, se les aplicó una revisión de depuración para que cumplieran con los siguientes criterios estadísticos, para así tomar la muestra por conveniencia definitiva:

- Ingresos máximos mensuales promedio en colones CR: ₡1.976.224,67
- Ingresos mínimos mensuales promedio en colones CR: ₡490.283,67
- Que respondieron el cuestionario en el horizonte de aplicación establecido para la misma, es decir: entre el 08 de enero, 2023 y el 28 de febrero, 2023.

3.4.4. Muestras de las poblaciones por analizar

Una muestra es un subconjunto de la población, que se elabora para obtener información de o acerca de esa muestra calculada, y esa información se utiliza para hacer estimaciones sobre diversas características de la población total.

Los elementos que deben ser considerados en una muestra, para que sea representativa de la población, deben mantener características elementales esta última. Se ha demostrado una y otra vez que muestrear un reducido porcentaje de una población puede producir estimaciones muy precisas sobre la población.

Así las cosas, las siguientes son las características definitivas de las muestras por analizar en el presente trabajo de investigación académico.

La tabla 10 siguiente, describe las características de la muestra final extraída a la población de personas beneficiarias del programa de créditos de JUDESUR.

Descripción	Cantidad
No beneficiarios del programa	201
Beneficiarios del programa	169
Ingresos máximos mensuales en colones CR	₡1.976.224,67
Ingresos mínimos mensuales en colones CR	₡490.283,67

Tabla 10. Características de la muestra final extraída a la población de personas beneficiarias del programa de créditos de JUDESUR.

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Gerencia de Operaciones. JUDESUR. (2022)

3.4.5. Encuestados

Una vez aplicadas y tabulada la información generada a través de las encuestas, en el horizonte de aplicación establecido para las mismas, es decir: entre el 08 de enero, 2023 y el 28 de febrero, 2023, los resultados de efectividad obtenidos fueron los siguientes:

La tabla 11 siguiente, describe los resultados de efectividad (absolutos y relativos) obtenidos en la aplicación de las encuestas de los grupos Beneficiarios y No beneficiarios.

Descripción	Cantidad
Muestra Beneficiarios del programa	169

Resultados absolutos obtenidos	143
Resultados relativos obtenidos	85%
Muestra No Beneficiarios del programa	201
Resultados absolutos obtenidos	155
Resultados relativos obtenidos	77%
Encuestas totales aplicadas entre ambos grupos	370
Resultados absolutos obtenidos	298
Resultados relativos obtenidos	81%

Tabla 11. Resultados obtenidos (absolutos y relativos) en la aplicación de las encuestas.
Fuente: Elaboración propia con base en la efectividad de las respuestas obtenidas.
(2023)

Cabe señalar que, como suele ocurrir en este tipo de investigaciones académicas, en la realización del ejercicio de aplicación de los instrumentos, se presentan múltiples factores que repercuten en el éxito total o parcial de la recopilación de los datos necesarios para sustentar las tesis y/o problemas objeto de estudio, situación que conlleva en bastantes ocasiones, a replantear estrategias como los medios de comunicación con el encuestado, ampliación del horizonte de respuestas y pruebas piloto, entre otras.

Esas limitaciones, se detallan en el siguiente apartado.

3.4.6. Limitaciones

Una vez aplicadas los cuestionarios a los sujetos muestrales, se identificaron las siguientes limitaciones en cuanto a la obtención de todos los datos necesarios previamente proyectados:

- a) Rechazo a responder la encuesta por parte de los No beneficiarios por aparente disconformidad, enojo, resentimiento o frustración al no haber sido admitidos en el programa de créditos universitarios de JUDESUR.
- b) Alegatos de suministro de información de carácter sensible, por lo que algunos elementos de la muestra, de ambos grupos, no respondieron.
- c) Correos electrónicos suministrados que se encontraban inhabilitados o eliminados por parte de sus dueños, impidiendo su contacto.
- d) Números de teléfono de los contactos suministrados, sin servicio, inhabilitados, erróneos o bloqueados, impidiendo su contacto.
- e) Rechazo de los correos notificados por los servidores de los proveedores de las cuentas de los contactos suministros.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Determinado el diseño de investigación de acuerdo con el problema de estudio, el siguiente paso consiste en recolectar y compilar los datos pertinentes sobre las variables de las unidades de muestreo/análisis o casos participantes, es decir, es esta investigación se trata del grupo beneficiario con el programa socio económico de JUDESUR y el grupo no beneficiado con el programa.

Sobre la importancia de los instrumentos de medición en una investigación, Hernández Sampieri expone lo siguiente:

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador

tiene en mente (Grinnell, Williams y Unrau, 2009). En términos cuantitativos: capturo verdaderamente la “realidad” que deseo capturar. Bostwick y Kyte (2005) lo señalan de la siguiente forma: la función de la medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo conceptual”. (2014, p. 199)

La tabla 12 siguiente, cita y describe las características que debe contener un instrumento de medición:

ID	Requisito	Definición
1	Confiabilidad	La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales
2	Validez	La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir.
3	Validez total	La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables que pretende medir.
4	Relación entre la confiabilidad y la validez	Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido (un aparato, por ejemplo, quizá sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende). Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido.
5	Objetividad	Es difícil lograr la objetividad, particularmente en el caso de las ciencias sociales. En ciertas ocasiones se alcanza mediante el consenso o mediciones múltiples. Al tratarse de cuestiones físicas las percepciones suelen compartirse

Tabla 12. Requisitos debe cubrir un instrumento de medición.

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández Sampieri (2014).

En función de esas características que debe mantener un instrumento de medición, se decidió utilizar una encuesta estructurada, por medio de un cuestionario combinado entre preguntas abiertas y cerradas, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- ✓ Se espera de las respuestas, fidelidad a la situación real de cada encuestado.
- ✓ No se desea influenciar la respuesta de los encuestados.
- ✓ Se desea obtener respuestas espontáneas.
- ✓ Si bien las respuestas son libres, se deben realizar sobre la afirmación presentada.

La tabla 13 que sigue a continuación, describe el instrumento de medición que será aplicado en esta investigación de tesis doctoral, así como el contexto de aplicación y tipos de preguntas que se formulan:

Tipo de instrumento	Contextos de aplicación	Tipos de preguntas
<p>Cuestionario: Según Gallar, el concepto y función del cuestionario:</p> <p>es un conjunto de preguntas elaboradas cuidadosamente en el marco de una investigación acerca de diversos fenómenos y aspectos de interés para ser contestadas por la población o muestra a la cual se aplica el estudio. Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y Pilar Baptista Lucio (2006), por su parte, indican que es un conjunto de preguntas referidas a una o más variables que se pretende medir o evaluar. (s.f., p. 8)</p>	<p>Por encuesta mediante plataforma <i>on line</i>: similar a la encuesta personal, salvo por el hecho de que la encuesta no se produce por medio de un contacto personal (cara a cara), sino a través de una plataforma <i>on line</i>. Como, por ejemplo: <i>Google Forms</i> o <i>Survey Monkey, WhatsApp</i>.</p>	<p>Preguntas cerradas: comprenden categorías o posibilidades de respuesta previamente demarcadas, donde los sujetos deben ajustarse a ellas. Cabe destacar que en algunas de ellas el respondiente puede elegir más de una opción o categoría de respuesta, o debe emprender una jerarquización, además de quedar abierto a responder algunas de las preguntas según sus particularidades.</p>

Tabla 13. Descripción del instrumento de medición por aplicar en la investigación.

Fuente: Elaboración propia con base en Gallar (s.f.). (2022)

En el siguiente apartado, se realiza una descripción detallada del instrumento aplicado, y su vinculación con los objetivos específicos, variables e indicadores del trabajo de investigación.

3.5.1. Descripción detallada de la utilidad del instrumento

La tabla 14 siguiente, describe detalladamente el instrumento aplicado y su vinculación con los objetivos específicos, variables e indicadores del trabajo de investigación.

Instrumento	Objetivo específico vinculado	VARIABLES	Indicadores
Cuestionario N° 1 (Anexo 1)	Identificar a las personas beneficiarias y a las no beneficiadas del programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021.	Inserción laboral de los beneficiarios	- Cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente.
		Inserción laboral de los beneficiarios	- Cantidad de beneficiarios insertados en el mercado laboral. - Laboran o no en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.
Cuestionario N° 2 (Anexo 2)	Realizar una comparación entre el grupo beneficiario y no beneficiado por el programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, para determinar cuál ha sido el impacto en la celeridad de su inserción laboral profesional.	Inserción laboral de los no beneficiarios	- Cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente.
		Inserción laboral de los no beneficiarios	- Cantidad de no beneficiarios insertados en el mercado laboral. - Laboran o no en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.
Cuestionario N° 1 (Anexo 1) Cuestionario N° 2 (Anexo 2)	Determinar las diferencias existentes entre el grupo de beneficiarios y el grupo de los no beneficiarios con respecto a la inserción laboral.	Celeridad en la inserción laboral Impacto en la celeridad de inserción laboral	- Cantidad de personas insertadas en el mercado laboral. - Periodo transcurrido entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral. - Trabaja o no, en el sector perteneciente a la carrera cursada

Tabla 14. Instrumento aplicado y su vinculación con los objetivos específicos, variables e indicadores del trabajo de investigación.

Fuente: Elaboración propia. (2022)

3.6. Validez del instrumento

Una vez elaborados los instrumentos para la recopilación de la información de la presente investigación académica, la validación de estos fue realizada por los siguientes cuatro expertos:

- ✓ Jenny Martínez González: Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Licenciada en Administración de Negocios, gerente de operaciones de JUDESUR, más de 16 años de experiencia en el programa de créditos universitarios y becas académicas de esa institución.
- ✓ Carlos Morera Castillo: Licenciado en Administración de Negocios, gerente administrativo – financiero de JUDESUR, más de 20 años de experiencia en gestión financiera, gestión de créditos y cartera de cobro. Académico.
- ✓ Carlos Norton Barquero: Licenciado en Administración de Negocios con énfasis Contaduría Pública, con más de 15 años de labores como auditor fiscalizador en la Auditoría Interna de JUDESUR, en donde ha desarrollado trabajos de auditoría en los diferentes procesos de gestión que lleva a cabo la institución.
- ✓ Xinia Rodríguez Chavarría: Licenciada en Administración de Negocios con énfasis Contaduría Pública, con más de 10 años de trabajar como auditora fiscalizadora en la Auditoría Interna de JUDESUR, en donde ha desarrollado trabajos de auditoría en los diferentes procesos de esa institución.
- ✓ Daniel José Semyraz: Doctor en Administración de Empresas - DBA (ADEN University, Panamá). Magister en Dirección de Empresas - MBA (Universidad

Católica de Córdoba, Argentina). Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Profesor y consultor en ADEN International Business School (20 países de América Latina). Docente de postgrado en Universidad Blas Pascal y Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina). Docente invitado en Hochschule Hof - University of Applied Sciences (Hof, Alemania). Autor de varios libros publicados. Ha sido consultor de BID, OEA y PNUD. Ha desempeñado puestos directivos y gerenciales en diversas empresas. Ha sido Secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, Argentina. Ha sido Director Ejecutivo del Programa Especial de Evaluación Económica y Social de Proyectos de la Provincia de Córdoba, Argentina.

La gestión de la validación de los instrumentos se realizó por medio del envío de estos a cada uno de los expertos, a través de correo electrónico, con un formulario de validación a completar, en el mes de agosto del 2022. En todos los casos, los formularios fueron aprobados positivamente por los revisores.

3.6.1. Valor del instrumento

El valor de esta herramienta es el siguiente:

- ✓ Es el medio por el cual se compilan los datos por analizar para la investigación.

- ✓ Representa un instrumento de valor público – social, ya que podría aplicarse en la misma institución estatal en la que se realiza la exploración, en futuras investigaciones o revisión de los restantes programas socio económicos que implementa.

- ✓ Debido a que fue desarrollado desde cero, es considerado como único y original.

- ✓ Representa una base para la generación de un instrumento cuantitativo, a ser aplicado en futuras líneas de investigación sobre el tema.

- ✓ Posee el potencial para ser aplicado en otras instituciones estatales y/o privadas, con las necesarias modificaciones y flexibilizaciones obvias.

3.7. Técnicas de análisis de datos

3.7.1. Seleccionar un programa de análisis

Hay una variedad de técnicas que se pueden utilizar para el análisis de datos cuantitativos, dependiendo de los objetivos de investigación y la naturaleza de los datos, y para efectos de este estudio académico, se utilizó la estadística descriptiva, misma que es manejada para resumir y describir las características básicas de los datos medidas mediante como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, el rango, entre otras.

Existen diversos programas o software para analizar datos. En esencia su funcionamiento es muy similar e incluyen dos partes o segmentos: una parte de definiciones de las variables, que a su vez explican los datos (los elementos de la codificación ítem por ítem o indicador por indicador), y la otra parte, la matriz de datos. La primera parte es para que se comprenda la segunda.

En el caso de la presente investigación, el programa de análisis de datos utilizado fue el *Microsoft Excel*, tanto para efectos del examen, la creación de una matriz general, como

para la ilustración de los mismos mediante gráficas e ilustraciones. Esto por cuanto, por medio de la elaboración de tablas dinámicas que está incorporado a este programa, se facilitaba tanto la compilación de la data, la comprensión de sus diversos escenarios, su verificación, así como su presentación.

3.7.2. Ejecución del programa.

Una vez confeccionada la matriz general de los datos, se ejecutaron las diferentes tablas dinámicas creadas para su análisis, poniendo especial énfasis en los distintos escenarios que con la data se podían crear.

3.7.3. Explorar los datos.

En esta fase, inmediata a la ejecución del programa, se inicia el análisis. Cabe marcar que si hemos llevado a cabo la investigación reflexionando etapa por etapa, la fase analítica es relativamente sencilla, porque: 1) formulamos las preguntas de investigación que pretendemos contestar, 2) visualizamos un alcance, 3) definimos las variables, 4) elaboramos un instrumento (conocemos qué ítems o indicadores miden qué variables y qué nivel de medición tiene cada variable) y 5) recolectamos los datos. Sabemos qué deseamos hacer, es decir, tenemos claridad.

3.7.4. Análisis de datos por variable medida.

Una vez realizada la exploración de los datos, se presenta un análisis global de los resultados, seguidamente un análisis por variable medida según cada indicador, métricas que fueron determinadas y explicadas en el Marco Metodológico de la investigación, y por último de manera específica, se realiza un análisis donde se determina el impacto de la celeridad en la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR.

En este capítulo se comentó el tipo de investigación realizada y las razones que sustentan la decisión. En otro aspecto, se describió el instrumento a utilizar, el valor del mismo, las características personales (geográficas y económicas) de los encuestados y las herramientas utilizadas para las encuestas. Se señaló el índice de efectividad de las encuestas, indicando los resultados relativos y absolutos en términos generales. Finalmente, se enumeraron las limitaciones del trabajo.

4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Procesamiento e interpretación de resultados

El análisis de los datos y resultados obtenidos, lleva al investigador a confrontar su teoría con la realidad reflejada en la aplicación de los instrumentos, por lo que una adecuada tabulación inicial de la data, un análisis profundo y crítico de la misma, así como la aplicación e interpretación de principios básicos de estadística, son elementos fundamentales que derivan en la elaboración adecuada de una investigación académica.

En ese orden de ideas, Sampieri señala:

Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y “limpiado” los errores, el investigador procede a analizarlos. En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones de educación media y superior, centros de investigación, empresas y sindicatos se dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar datos. (2014, p. 272)

A continuación, se procede a explicar cuál es la forma en que se desarrolló el análisis de los datos, detallando los pasos que se siguieron para tal fin.

4.2. Contrastación de resultados

Seguidamente, se desarrolla el ejercicio de contrastación de los resultados obtenidos con los 5 trabajos académicos doctorales estudiados en el apartado de Antecedentes de la investigación, específicamente el 2.1.1.2 Tesis doctorales.

La tabla 15 siguiente, ilustra los resultados de la contrastación, describiendo detalladamente: el nombre de la tesis doctoral destacada para el presente estudio, la importancia de esa tesis para el trabajo actual, la principal conclusión obtenida y relevante para esa investigación y el contraste con una de las conclusiones obtenida en esta investigación académica.

Nombre de la tesis destacada	Aporte al presente trabajo	Conclusión de la tesis destacada	Conclusión propia
<p><i>Una nueva perspectiva metodológica para evaluar el impacto de programas de transferencias condicionadas en países de América Latina.</i></p>	<p>Destacó ya que por medio de una evaluación de impacto, se buscó determinar los efectos de una política pública establecida en países de América Latina.</p>	<p><i>Para superar las limitaciones existentes en el uso de la evaluación y el desarrollo de la práctica en la región, un paso sustancial tiene que ver con la consolidación de la disciplina, su profesionalización y con la construcción de sistemas de monitoreo y evaluación lo suficientemente autónomos para desarrollar la función, previniendo sesgos o conflictos de intereses.</i></p>	<p>La institución debe instaurar un proceso periódico, sistematizado y estandarizado de evaluación y análisis del impacto de su programa de créditos universitarios, con el fin de realizar ajustes estructurales a tiempo, que mejoren su desempeño, en procura de cumplir su objetivo de una forma eficiente, eficaz y económica.</p>
<p><i>Análisis del impacto de la crisis en los servicios sociales comunitarios en Andalucía (2008-2014).</i></p>	<p>Se consideró porque propone realizar un análisis de cómo han evolucionado los servicios sociales en una ciudad determinada, comparando con los fondos que son aportados por el municipio, con los fondos que son aportados por el Estado, por medio de una evaluación de impacto.</p>	<p><i>Los datos analizados también nos ponen de manifiesto un aspecto que afecta al conjunto de las variables estudiadas. Nos estamos refiriendo al peso que tiene en el conjunto del sistema la prestación que se conoce como ayuda a domicilio, vinculada al desarrollo del sistema de atención a la dependencia.</i></p>	<p>La mayoría de Beneficiarios del programa de créditos universitarios (66%), están en desacuerdo con que ese programa les impactó positivamente en su proceso de conseguir trabajo, hallazgo que llama la atención, dado que la misma investigación es concluyente en que una gran mayoría (85%) tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera que cursaron. Esa situación debería llevar a un análisis profundo a los jerarcas de la institución respecto a la revisión de las condiciones ofrecidas,</p>

			como por ejemplo la tasa de interés cobrada
<i>Impacto del programa de Matthew Lipmann en el contexto de la biblioteca escolar: estudio comparado.</i>	Se tomó en cuenta porque se enfatiza en la adopción de modelos de desarrollo de estrategias en su aplicación práctica, que actúan como evidencias para comprobar que los estudiantes (niños y jóvenes) pueden mejorar en amplios aspectos, basado en una evaluación de una política pública.	<i>Cuanto mayor es el período de experiencia con el citado Programa, más patente es la predisposición de los alumnos a considerar como positivo la acción de pensar con los demás en comunidad de investigación: socioafectivas y cognitivas.</i>	El programa de créditos universitarios de JUDESUR, en el periodo analizado, logró insertar en el mercado laboral a la totalidad de los beneficiarios encuestados, mientras que, los no beneficiarios que financiaron su carrera universitaria con otra entidad, lograron insertarse un de 86%.
<i>Evaluación de un programa para reducir la pobreza energética en Barcelona: "ENERGÍA, LA JUSTA".</i>	Fue relevante debido a que describe y compara la salud de la población vulnerable afectada por pobreza energética con población no afectada y profundiza en la relación entre la intensidad de la pobreza energética y la salud, además que analiza el impacto de la intervención en la pobreza energética y en la salud en la población intervenida un año después.	<i>Abordar la pobreza energética desde el ámbito local constituye un área que, debido a su dinamismo y como enclave de gobernanza local, ofrece un gran potencial para contribuir a mejorar la situación de las personas vulnerables que sufren pobreza energética.</i>	El 85% de los Beneficiarios tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera que cursaron, mientras que un 87% del grupo No Beneficiarios tienen una ocupación relacionada directamente con la carrera que cursaron.

<p><i>Efectos de la inversión productiva subvencionada en la eficiencia, rendimiento y crecimiento de las empresas: un análisis temporal.</i></p>	<p>Aportó al presente estudio por cuanto aporta una descripción del contexto en cual se han venido desarrollando los programas de ayudas estatales a empresas y su evolución tanto en el ámbito europeo como en España, creando sistemas de indicadores para su monitoreo en función de mejorar su desempeño.</p>	<p><i>Claramente, la economía de España ha sido una de las más golpeadas en la Zona Euro, por la crisis sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, principalmente, por su sesgo al sector servicios, no siendo lo anterior un error (ventajas comparativas), pero si es un error no apoyar el desarrollo industrial para compensar dicho sesgo, más aún, cuando desde hace unos años la economía global se enfrenta a un proceso denominado “slowbalization” que se refiere a la desaceleración de la globalización que viene presentándose desde 2008 y que puede brindar una oportunidad para promover la industria local.</i></p>	<p>La celeridad en la inserción laboral de ambos grupos analizados, fue impactada positivamente en el área de servicios de salud, debido a los efectos de la pandemia COVID-19, al existir una demanda extraordinaria de profesionales en estas áreas para enfrentar la saturación de los servicios de salud públicos y privados durante todo el proceso pandémico.</p>
---	---	--	---

Tabla 15. Detalle de la contrastación de los resultados.

Fuente: Elaboración propia. (2022)

En el mismo orden de ideas, los resultados globales obtenidos se describen a continuación, iniciando por la presentación del comportamiento de las respuestas absolutas obtenidas en la aplicación de los cuestionarios a cada grupo evaluado, es decir, a los Beneficiarios y a los No beneficiarios.

La gráfica 20 siguiente, ilustra el comportamiento relacionado con las respuestas efectivas y en las que se obtuvo un resultado negativo:

Gráfico 20: Comportamiento de las respuestas absolutas obtenidas por grupo evaluado.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Desde el punto de vista de los resultados relativos obtenidos, la gráfica 21 perfila los resultados que se obtuvieron de la siguiente manera:

Gráfico 21: Comportamiento de la respuestas relativas obtenidas por grupo evaluado.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

En las gráficas anteriores, se puede observar que se efectuaron 169 (100%) encuestas al grupo Beneficiario, del cual se obtuvo un total de 143 (85%) cuestionarios completos, es decir, 26 (15%) personas no respondieron. Por su parte, para el grupo No Beneficiario, se circularon 201 (100%) encuestas, de que se obtuvo un total de 155 (77%) cuestionarios completos, por lo que 46 (23%) personas no respondieron.

Otros datos globales de importancia obtenidos, giran en torno a la carrera que estudiaron y el sector económico donde se desempeñan las personas pertenecientes a cada uno de los grupos encuestados, así como lo relacionado a si las personas No Beneficiarias financiaron o no su carrera, y de haberlo hecho, en cuál institución obtuvieron el financiamiento.

El siguiente es el resultado obtenido en esas interrogantes por grupo:

En cuanto al grupo de Beneficiarios, los resultados obtenidos en el apartado de la carrera universitaria que cursaron, se observa que de las 143 (100%) que respondieron, 31 (22%) estudiaron ciencias médicas; 29 (20%) de ellas estudiaron ciencias económicas; 28 (20%) estudiaron derecho o leyes; 27 (19%) estudiaron educación e ingeniería; y una (1%) estudió ciencias culinarias.

La gráfica 22 siguiente explora lo argumentado anteriormente:

Gráfico 22: Beneficiarios: carrera universitaria cursada. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Sobre el sector económico donde se desempeñan las personas pertenecientes al grupo de Beneficiados, la gráfica 23 detalla que de los 143 (100%) que respondieron la encuesta, 123 (86%) señalaron trabajar en el sector servicios; 9 (6.3%) en el sector comercio; 8 (5.6%) en la industria y 3 (2.1%) en la agricultura:

Gráfico 23: Beneficiarios: sector en que se desempeña laboralmente. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Explicando el grupo de No Beneficiarios, los resultados obtenidos en el apartado de la carrera universitaria que cursaron, se observa que de las 156 que respondieron, 131 (100%) señalan haber concluido su carrera universitaria, de las cuales 36 (28%) estudiaron ciencias económicas; 30 (23%) de ellas estudiaron ingeniería; 25 (19%) estudiaron ciencias de la salud; 23 (18%) estudiaron educación; y 17 (13%) estudió derecho o leyes.

La gráfica 24 siguiente señala lo argumentado:

Gráfico 24: No Beneficiarios: carrera universitaria cursada. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

En torno al sector económico donde se desempeñan las personas pertenecientes al grupo de No Beneficiados, la gráfica 25 detalla que de las 156 que respondieron, 131 (100%) señalan haber concluido su carrera universitaria, de los cuales, 78 (60%) señalaron trabajar en el sector servicios; 26 (20%) en el sector comercio; 18 (14%) en la industria y 9 (7%) en la agricultura.

Gráfico 25: No Beneficiarios: sector en que se desempeña laboralmente. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Relativo a si los No Beneficiarios financiaron su carrera universitaria, se determina que de las 131 (100%) personas que respondieron la encuesta, 113 (86%) señalaron que si financiaron sus estudios universitarios, mientras que las restantes 18 (14%) indicaron no haberlo hecho.

El gráfico 26 que a continuación se muestra, describe lo narrado:

Gráfico 26: No Beneficiarios: personas que financiaron su carrera universitaria. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Referente a la institución donde los No Beneficiarios que financiaron su carrera, obtuvieron el crédito para sus estudios, se logra visualizar que de las 131 (100%) que respondieron las consultas, un total de 36 (28%) indicaron que se financiaron con CONAPE; 19 (15%) en un Banco Estatal; en un Banco Privado 6 (5%) personas; 31

(24%) se apalancaron con la misma Universidad; 22 (17%) utilizaron Otros medios y 17 (13%) No utilizaron ningún medio de financiamiento.

La gráfica 27 describe lo anterior:

Gráfico 27: No Beneficiarios: entidad donde financiaron su carrera universitaria. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

En el mismo orden de ideas del análisis global de resultados y con el objetivo de determinar el alcance de los beneficios que las personas No Beneficiarias de programa de créditos universitarios de JUDESUR obtuvieron de parte de la entidad que si financió sus carreras, se logra visualizar que de las 131 (100%) que respondieron las preguntas del cuestionario, 54 (41%) se les financió Matrícula y Materias; a un total de 36 (28%) se les cubrió Matrícula, materias, libros de texto y equipo; a 20 (15%) recibió financiamiento en Matrícula, materias, libros de texto, equipo, viáticos y vivienda y un total de 21 (16%) indicaron que no les aplicaba (N/A) ninguna de las anteriores.

La tabla 28 ilustra lo narrado anteriormente:

Gráfico 28: No Beneficiarios: costos que fueron financiados en su carrera universitaria.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Por último, es importante analizar los resultados obtenidos respecto a la calidad que perciben los Beneficiarios sobre los servicios que brinda el programa de créditos universitarios de JUDESUR, específicamente en temas relacionados con la oportunidad (tiempo demorado) de los servicios; la tasa de interés cobrada por el programa y los gastos que financia el programa y la realidad académica de los Beneficiarios, se obtuvieron los siguientes resultados:

Sobre la oportunidad (tiempo demorado) de los servicios en las distintas etapas del proceso asociado al programa, se determina que de los 143 (100%) Beneficiarios que respondieron el cuestionario, 48 (34%) señala que son Aceptables; Buenos un total de 77 (54%); Excelentes un total de 15 (10%); Malos solamente 2 (1%) y Muy buenos 1 (1%).

La siguiente gráfica 29 describe lo anteriormente argumentado:

Gráfico 29: Beneficiarios: valoraciones sobre la oportunidad (tiempo demorado) de los servicios en las distintas etapas del proceso asociado al programa. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Relacionado a la tasa de interés cobrada por el programa, el grupo Beneficiarios que respondió la encuesta, es decir 143 (100%), un total de 77 (54%) señaló estar De acuerdo con la tasa cobrada; 8 (6%) indicó estar En desacuerdo; Ni de acuerdo Ni desacuerdo lo indicaron 42 (29%); Totalmente de acuerdo lo señalaron 15 (10%) y Totalmente desacuerdo solamente 1 (1%).

La siguiente gráfica 30 describe lo anterior:

Gráfico 30: Beneficiarios: valoraciones sobre la tasa de interés cobrada por el programa.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Finalmente referente a los gastos que financia el programa y la realidad académica que viven los Beneficiarios, de los 143 (100%) que respondieron, un total de 122 (85%) señaló estar De acuerdo con la tasa cobrada; 3 (2%) indicó estar En desacuerdo; Ni de acuerdo Ni desacuerdo lo indicaron 2 (1%); Totalmente de acuerdo lo señalaron 15 (10%) y Totalmente desacuerdo solamente 1 (1%).

La siguiente gráfica 31 dibuja el escenario anterior:

Gráfico 31: Beneficiarios: valoraciones sobre los gastos que financia el programa y su realidad académica. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.1. Variable inserción laboral

Esta variable, corresponde al grupo de personas que fueron beneficiados con el programa de créditos universitarios de JUDESUR en el periodo de estudio, y su operacionalización se realizó mediante los siguientes indicadores: cantidad de beneficiarios insertados en el mercado laboral, cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.

A continuación se exponen los resultados obtenidos:

4.2.2. Beneficiarios que laboran en la carrera que cursaron en la universidad y que están insertados en el mercado laboral.

Respecto a este indicador, se puede observar que del total de encuestas efectivas correspondientes a 143 (100%), 121 (85%) Beneficiarios tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera que cursaron, mientras que 22 (15%) indican que no laboran en una actividad relacionada con la carrera que estudiaron.

El fenómeno descrito se ilustra en la gráfica 32 de la siguiente manera:

Gráfico 32: Beneficiarios que indican tener un trabajo relacionado con la carrera cursada e insertados en el mercado laboral. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.3. Periodo en que los Beneficiarios se insertaron en el mercado laboral

Relativo a los Beneficiarios y el periodo comprendido entre el año en que iniciaron su carrera universitario y el año en que se insertaron en el mercado laboral, se puede

interpretar que de los que respondieron la encuesta, es decir 143 (100%), 16 (11%) no se extendieron por más de un año para insertarse laboralmente; 64 (45%) duraron un año y hasta dos para hacerlo; 55 (38%) se extendieron por dos años y hasta tres; mientras que los restante 7 (5%) beneficiarios, duraron más de tres años.

La siguiente gráfica 33 demuestra lo descrito anteriormente:

Gráfico 33: Beneficiarios: celeridad (duración en años) en insertarse en el mercado laboral. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Esta variable, agrupa adicionalmente a las personas que no fueron beneficiadas con el programa de créditos universitarios de JUDESUR en el periodo de estudio, y su operacionalización se realizó mediante los siguientes indicadores: cantidad de no beneficiarios insertados en el mercado laboral, cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente y si laboran en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.

A continuación se exponen los resultados obtenidos:

4.2.4. No Beneficiarios que laboran en la carrera que cursaron en la universidad y que están insertados en el mercado laboral.

Tocante a este indicador, se puede observar que del total de encuestados que concluyeron su carrera universitaria, correspondientes a 131 (100%), 114 (87%) No Beneficiarios tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera que cursaron, mientras que 17 (13%) indican que no laboran en una actividad relacionada con la carrera que estudiaron.

La situación descrita se alecciona en la gráfica 34 de la siguiente manera:

Gráfico 34: No Beneficiarios que indican tener un trabajo relacionado con la carrera cursada e insertados en el mercado laboral. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.5. Periodo en que los No Beneficiarios se insertaron en el mercado laboral

Acerca de los No Beneficiarios que concluyeron su carrera universitaria, y con respecto al periodo comprendido entre el año en que iniciaron su carrera universitaria y el año en que se insertaron en el mercado laboral, se puede interpretar que de esos 131 (100%), 34 (26%) no se extendieron por más de un año para insertarse laboralmente; 47 (36%) duraron un año y hasta dos para hacerlo; 28 (21%) se extendieron por dos años y hasta tres; mientras que 17 (13%) se extendió por más de tres años y hasta cuatro; por lo que los restantes 5 (4%) No Beneficiarios, duraron más de cuatro años.

La siguiente gráfica 35 explica lo descrito anteriormente:

Gráfico 35: No Beneficiarios: celeridad (duración en años) en insertarse en el mercado laboral. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.6. Variable celeridad en la inserción laboral

Para efectos del análisis de esta variable, se realizó un ejercicio de comparación entre los resultados obtenidos para el grupo Beneficiario y los No beneficiarios, en tres aspectos específicos: a) cantidad de personas insertadas en el mercado laboral; b) periodos transcurridos entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral, y c) si las personas trabajan en el sector perteneciente a la carrera cursada.

Los resultados de la comparación se detallan de la siguiente forma:

4.2.7. Comparativo de la cantidad de personas insertadas en el mercado laboral

Sobre el tema de la cantidad de personas que se lograron insertar en el mercado laboral, comparando los resultados del grupo Beneficiado con los del No Beneficiado, se puede observar que se incorporaron 121 (85%) y 131 (84%) de cada uno de sus grupos, respectivamente. La gráfica 36 refleja ese fenómeno como sigue:

Gráfico 36: Beneficiados vs. No Beneficiarios: cantidad de personas por grupo, insertados en mercado laboral, en cifras absolutas y relativas. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.8. Comparativo de periodos transcurridos entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral

En orden a los periodos transcurridos entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral, el comportamiento observado es que las cifras de mayor peso en el grupo de los Beneficiarios, se concentró entre 1 y 2 años, es decir 119, donde se concentró el 83% de ese grupo. Por el lado de los No Beneficiarios, las cifras de mayor peso se concentraron entre 0 y 1 año, es decir 81, donde se encuentra el 62% de ese grupo. La siguiente gráfica 37 expresa lo anterior:

Gráfico 37: Beneficiarios vs. No Beneficiarios: periodos transcurridos entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral, por grupo, en cifras absolutas y relativas. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.9. Comparativo de Cantidad de personas que trabajan en el sector perteneciente a la carrera cursada

Referente a si las personas trabajan en el sector perteneciente a la carrera cursada, al comparar los Beneficiados con los No Beneficiados, se determina que 121 personas, es decir un 85% y 114 personas correspondientes al 87%, respectivamente, laboran en un sector relativo a la carrera universitaria cursada. En la siguiente gráfica 38 se observa lo descrito anteriormente.

Gráfico 38: Beneficiados vs. No Beneficiarios: personas que trabajan en el sector perteneciente a la carrera universitaria cursada, por grupo, en cifras absolutas y relativas. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

4.2.10. Variable impacto en la celeridad de inserción laboral

Se realiza en este apartado, el análisis del impacto de la celeridad en la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR, dado que el problema de investigación formulado correspondió a la interrogante siguiente: *¿Cuál es del impacto en la celeridad de la inserción laboral profesional de las personas beneficiadas por el programa de créditos universitarios desarrollado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021?*

Así las cosas, es menester recordar que el presente trabajo de investigación académica, en su Capítulo 2: Marco teórico, describió la evaluación de impacto de programas socio económicos de la siguiente forma, según lo que apunta Navarro:

La evaluación de impacto es un tipo de evaluación sumativa. El Banco Mundial (2003) define la evaluación de impacto como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un programa o a una política específica. Su propósito general es determinar la efectividad de las políticas, programas o proyectos ejecutados (Patton, 2002). Al igual que otras técnicas de evaluación sumativa, la evaluación de impacto se puede utilizar para determinar hasta qué punto los resultados planificados fueron producidos o logrados, así como para mejorar otros proyectos o programas en ejecución o futuros. (2005, p. 17)

Para efectos de realizar el análisis del impacto, se utiliza la fórmula de evaluación de impacto, formulada por el economista Paul J. Gertler, se obtiene mediante la fórmula:

$$\alpha = (Y | P = 1) - (Y | P = 0)$$

Tal como se mencionó en apartados anteriores, según esta fórmula, el impacto causal (α) de un programa (P) sobre un resultado (Y) es la diferencia entre el resultado (Y) con el programa (es decir, cuando $P = 1$) y el mismo resultado (Y) sin el programa (es decir, cuando $P = 0$)

Al sustituir y aplicar los valores de la fórmula anterior, se obtiene:

$$\alpha = \text{incógnita.}$$

$$(Y | P = 1) = 1.33 \text{ años}$$

$$(Y | P = 0) = 1.37 \text{ años}$$

$$\alpha = 1.33 \text{ años} - 1.37 \text{ años}$$

$$\alpha = 0.04 \text{ años}$$

Relacionado al Problema de investigación, y al realizar un análisis comparativo entre el promedio en la inserción laboral por grupo, se logró determinar que el grupo Beneficiarios tarda en insertarse en el mercado laboral 1.37 años, mientras que los No Beneficiarios tarda 1.33 años; si llevamos este análisis a meses, los Beneficiarios tardan 16.44 meses y los No Beneficiarios 15.96 meses, lo que arroja una diferencia de 0.04 años y 0.48 meses, respectivamente.

La gráfica siguiente 39 ilustra lo anteriormente descrito:

Gráfico 39: Beneficiados vs. No beneficiarios: celeridad promedio en la inserción laboral por grupo. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

A pesar del resultado anterior, es de alta relevancia señalar que, el programa de créditos universitarios de JUDESUR, en el periodo analizado, logró insertar en el mercado laboral a la totalidad de los beneficiarios encuestados, mientras que, los no beneficiarios que financiaron su carrera universitaria con otra entidad, es decir, 131 (100%) personas, lograron insertarse un total de 113 (86%) personas.

La gráfica 40 muestra los resultados explicados en el párrafo anterior:

Gráfico 40: Beneficiarios vs. No beneficiarios: cantidad de encuestados insertados en el mercado laboral por grupo. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

Respecto al Problema formulado y ante la consulta realizada al grupo Beneficiarios, en el sentido si el programa de créditos universitarios de JUDESUR influyó positivamente en su inserción laboral, se determinó que de los 143 (100%) Beneficiarios que respondieron, 94 (66%) señalaron estar En desacuerdo; 23 (16%) indicaron estar De acuerdo; 17 (12%) opinaron estar Totalmente de acuerdo; 7 (5%) apuntaron estar Ni de acuerdo ni desacuerdo y el restante 1% (2 personas) resalta estar Totalmente en desacuerdo.

La gráfica 41 siguiente, describe lo argumentado anteriormente:

Gráfico 41: Beneficiarios: respuestas a la pregunta relacionada con la influencia que tuvo el programa de créditos universitarios sobre su inserción laboral. Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos. (2023).

En este capítulo se realizó el análisis, en detalle, de las respuestas de los encuestados a las distintas consultas realizadas por medio de los cuestionarios aplicados, obteniendo así, un panorama lo suficientemente completo como para determinar conclusiones de valor social y económicos en torno a la celeridad en la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR, mismas que se exponen en el siguiente capítulo.

4.2.11. Variable componentes del Modelo de evaluación de impacto

En el capítulo se describen y desarrollan los componentes del Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR.

5. CAPÍTULO V. APOORTE DOCTORAL

5.1. Descripción

El propósito de esta investigación académica doctoral es proponer un Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR sobre sus Beneficiados, al compararlos con los No beneficiados.

A partir del problema, se desarrollan dos instrumentos de investigación, de carácter original, que constan de cuestionamientos originados en la base teórica mencionada en los capítulos anteriores. Estas son sometidas a juicio de experto, dando como resultado su validación.

Posteriormente, se encuestan a un grupo de personas estudiantes que fueron beneficiadas por el programa de JUDESUR y a otro grupo que no lo fue, recabando sus respuestas mediante dos cuestionarios independientes.

Por último, se realiza un análisis estadístico de los resultados obtenidos, haciendo énfasis en las variables que fueron medidas, así como otros hallazgos relevantes para la investigación.

Seguidamente, se expone el objetivo de la propuesta, su justificación y sus componentes, con el fin de explicar ampliamente su utilidad de implementación y valor agregado de esta tesis doctoral.

5.2. Objetivo

Medir y determinar en qué grado los resultados obtenidos en un grupo de personas beneficiarias es consecuencia directa y exclusiva de la ejecución del programa de créditos universitarios de JUDESUR.

Pretende comprobar que el programa logra el resultado esperado y cuánto de ese resultado es posible atribuírselo.

En términos simples, la evaluación de impacto tiene como propósito medir los cambios en las variables de impacto que pueden atribuirse directamente a las acciones del programa, en este caso específico, en la celeridad de la inserción laboral de los beneficiarios comparados con los no beneficiarios.

5.3. Justificación

Es importante señalar que el siguiente modelo, no corresponde al seguido por el autor de esta investigación, sino que se trata de una herramienta sugerida a partir de las experiencias adquiridas, en el tanto, es lógico suponer que JUDESUR tiene mayores recursos a su disposición y mayor capacidad de alcance para aplicar el instrumento, que aquellos con los que contó el proponente al momento de implementar su investigación.

El valor agregado de esta evaluación de impacto, es que busca comprobar que el cambio en la población objetivo o sector sean causados directamente por el programa, lo que implica no solo una relación de causalidad (causa - efecto), sino que también exista exclusividad, o sea, que dependa solo del programa, y no de otros factores.

Los resultados de las acciones de políticas públicas están sujetos a la influencia de factores externos al control de los responsables, como factores climáticos, económicos y sociales, por lo que determinar la exclusividad y causalidad del programa requiere el uso

de técnicas complejas de recolección y análisis de información, que permitan aislar los efectos de otras variables y medir el impacto exclusivo de la intervención.

En este modelo, se presentan los conceptos técnicos y metodológicos generales que permitan entender la naturaleza, utilidad y requisitos para ejecutar este tipo de evaluación; de manera que el lector pueda reconocer cuándo es necesario, posible y útil realizar una evaluación de impacto, y cómo se debe hacer.

5.4. Componentes

La propuesta de *Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR* tiene los siguientes componentes:

- Alcance
- Objetivo
- Equipo
- Plazo
- Metodología
- Evaluación de impacto
- Modelo
- Elementos relevantes en la evaluación de impacto
- Recursos
- Justificación

***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del
Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR***

1. Alcance

El ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR***, será aplicado a un grupo de estudiantes beneficiarios del mencionado programa, conjuntamente con otro grupo no beneficiario, con similares características socio económicas.

La evaluación de impacto es una profundización de la evaluación de resultados, por lo que todos los elementos presentados anteriormente son válidos para esta.

Asimismo, este tipo de evaluación busca identificar consecuencias positivas o negativas que no fueron previstas en el diseño del programa, que afecten a los beneficiarios o al área de estudio y su contexto.

Como se presenta en este manual, este tipo de evaluación es difícil, tiene un alto costo, complejos requerimientos de información y de procesamiento de ésta, con numerosas consideraciones técnicas y metodológicas, y el cumplimiento de supuestos importantes para su efectiva realización.

En este manual, se presentan los conceptos técnicos y metodológicos generales que permitan entender la naturaleza, utilidad y requisitos para ejecutar este tipo de evaluación; de manera que el lector pueda reconocer cuándo es necesario, posible y útil realizar una evaluación de impacto, y cómo se debe hacer.

2. Objetivo

El objetivo del ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR***, es medir y determinar en qué grado los resultados obtenidos en un grupo de personas beneficiarias son consecuencia directa y exclusiva de la ejecución del programa de créditos universitarios de JUDESUR y comprobar que el programa logra el resultado esperado y cuánto de ese resultado es posible atribuírselo.

El valor agregado de esta evaluación es que busca comprobar que el cambio en la población objetivo o sector sean causados directamente por el programa, lo que implica no solo una relación de causalidad (causa-efecto), sino que también exista exclusividad, o sea, que dependa solo del programa, y no de otros factores.

3. Equipo

El equipo de trabajo para desarrollar el ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR***, estará conformado por:

- a) Dos personas colaboradoras del Departamento de Operaciones de JUDESUR.
- b) Dos personas colaboradoras del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo de JUDESUR.
- c) Un miembro representante de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR.
- d) Opcionalmente, un miembro de la Junta Directiva de JUDESUR.

4. Plazo

El plazo propuesto para la periodicidad de la aplicación del ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR*** es de dos años, esto por cuanto se debe dar el tiempo necesario para que las eventuales correcciones y mejoras al programa, sean observables y por lo tanto, medibles y evaluables.

Generalmente, se requiere del levantamiento de información primaria para la cuantificación de indicadores, y un posterior procesamiento estadístico de esta información con el uso de softwares especializados, por lo que se requiere conocimiento de técnicas de análisis de información multivariantes, técnicas de muestreo, diseño de encuestas, trabajo de terreno, y otras.

El plazo para su ejecución de la evaluación puede estar entre 6 y 9 meses según las dificultades en el proceso de levantamiento y procesamiento de la información.

5. Metodología

La metodología para ejecutar el ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR*** es principalmente cuantitativa; se basa en evidencias proporcionadas por la cuantificación de indicadores y sus variables, y se complementa con técnicas cualitativas que sirven para interpretar y analizar los resultados.

La metodología busca identificar la contribución del programa en el cambio obtenido en los indicadores de desempeño de la dimensión de eficacia, que refiere al alcance de los objetivos del programa. En el caso de usar la metodología de marco lógico, los indicadores a analizar son los asociados al propósito — resultados que espera lograr como solución a un problema o satisfacción de una necesidad —, y el fin — objetivo de nivel superior al que espera contribuir —.

El impacto de un programa será la diferencia en alguna variable entre la situación de la población beneficiaria después del programa y la situación que tendría esta población en un aspecto determinado si nunca hubiera participado de él. En otras palabras, la evaluación de impacto busca determinar si el programa produjo los efectos deseados en una variable en los beneficiarios, y si estos efectos son atribuibles a la intervención del programa, o se hubiesen producido de todas formas.

Para medir esta contribución se requiere de una metodología que permita aislar los factores externos al programa que puedan afectar en forma negativa o positiva a la población para el logro del objetivo, y determinar cuál es el efecto único del programa en la población y así conocer el impacto exclusivo.

Cuantitativamente, es posible controlar los otros factores mediante el uso de un escenario contrafactual, con la presencia de un grupo de tratamiento y un grupo de control de personas similares al grupo de beneficiarios, pero sin haber participado en el programa, lo que permite medir el efecto diferenciado en los resultados esperados de ambos grupos.

Lo anterior se realiza con el uso de dos modelos: el experimental y el cuasi experimental, de acuerdo a la naturaleza del programa, la disponibilidad de información, la cobertura y alcance del programa, la existencia de información de línea base, y otros.

En ambos casos para definir el impacto se deben usar técnicas econométricas, que analizan información levantada mediante encuestas a un universo estadísticamente representativo de usuarios y de grupos controles, con el uso de softwares y paquetes estadísticos para el tratamiento de los datos.

6. Evaluación de impacto

Marco conceptual

6.1. *Definición de impacto*

La evaluación de impacto es un tipo particular de evaluación que intenta responder si el programa produjo los efectos deseados en los beneficiarios o usuarios, y si estos efectos se deben a la intervención del programa. Además, debe permitir explorar si existen estrategias alternativas con las que alcanzar mejor dichos resultados. Por lo tanto, el diseño de cada evaluación de impacto será único y dependerá de factores como el tipo de datos disponibles, la capacidad local y aspectos presupuestarios y de secuencia cronológica (Baker, 2000).

La respuesta a la pregunta básica de la evaluación de impacto, se obtiene mediante la fórmula:

$$\alpha = (Y | P = 1) - (Y | P = 0)$$

Según esta fórmula, el impacto causal (α) de un programa (P) sobre un resultado (Y) es la diferencia entre el resultado (Y) con el programa (es decir, cuando $P = 1$) y el mismo resultado (Y) sin el programa (es decir, cuando $P = 0$) (Gertler y otros, 2017).

La medición de este impacto se debiera medir comparando la diferencia que registra el individuo o unidad de análisis que participó en el programa consigo mismo sin participar en el programa. No obstante, como esto no es posible, lo que se hace es comparar al individuo con uno similar que no participó en el programa. Esto se conoce como contrafactual, y consiste en un “clon perfecto”, “un gemelo” para cada beneficiario, que obviamente no existe en la realidad.

El enfoque contrafactual permite contestar a la pregunta de qué habría sucedido de no haberse puesto en marcha el programa, es decir, permite construir escenarios contrafactuales mediante los grupos de comparación o grupo de control. Las diferentes formas de definición y tratamiento de este contrafactual es lo que define la evaluación de impacto, sus diferentes métodos, necesidades de información, limitaciones, y otros.

6.2. Asociación contra causalidad

La diferenciación entre asociación y causalidad es fundamental para la evaluación de impacto. Separar causalidad y asociación no siempre es sencillo, pues generalmente existen múltiples asociaciones entre variables, que no significan causalidad.

Por ejemplo, supongamos que los estudiantes de un colegio privado tienen mejor rendimiento académico que los estudiantes de un colegio público, ¿significa que el tipo de colegio es la única causa de los resultados en el aprendizaje?, y que, por lo tanto, la educación privada sea más efectiva que la pública. Si bien es posible porque hay asociación, no es seguro que exista causalidad, pues una explicación alternativa es que los alumnos del colegio privado pertenezcan a familias de mayores ingresos, con padres de mayores niveles de educación, que podría ser la causa real de la diferencia en el rendimiento escolar. De esta manera, hay asociación entre el aprendizaje y el tipo de educación, pero no necesariamente causalidad.

Cuando se observa una asociación entre una intervención y un resultado es importante tener presente que la causalidad es una explicación posible pero no la única. El reto de la evaluación de impacto es demostrar en forma inequívoca la relación de causa-efecto entre los cambios observados como resultado de las intervenciones públicas.

6.3. Beneficiarios

Son las personas o grupos de análisis para quienes se desea medir los impactos. No obstante, las políticas públicas se dirigen a una población bastante heterogénea, y según la naturaleza de un programa se puede beneficiar a un grupo de personas bien acotadas, a grandes zonas urbanas, localidades pequeñas, personas con algunas características, como discapacidad, escasos recursos, analfabetas, empresarios, y otros.

También un programa puede estar dirigido a la comunidad en general — como la seguridad pública —, a un recurso natural — especies, suelos, agua, y otros —, o a un sector de la sociedad — sector productivo, agricultura, cultura, y otros —. Es importante tener claridad de los reales beneficiarios del programa para estimar impactos promedios, y así evitar concluir que un programa es inefectivo, cuando puede ser muy efectivo para otro grupo de beneficiarios.

6.4. Grupo de control

Un grupo de control es un conjunto de unidades similares al grupo de tratamiento, con la diferencia de no haber participado en el programa. Esta similitud debe darse en las características o atributos sociales, económicos, demográficos, y otros, que los podrían haber hecho susceptibles de ser elegidos como beneficiarios.

De esta manera, para definir un grupo de control es fundamental conocer las características de la población objetivo, las que están determinadas por los criterios de focalización, selección y elegibilidad del programa.

Los criterios o atributos que distinguen a los grupos de control refieren a características descriptivas o variables independientes, que determinan los resultados esperados de un programa que pueden ser medidas mediante variables dependientes, que son las que se intentarán medir para evaluar el impacto del programa.

Por ejemplo, si un programa atiende a personas, las características a considerarse pueden ser: edad, sexo, educación, estatus socioeconómico — ingreso anual y activos —, patrimonio — tierras o vivienda —, estado civil, etnia, habilidades intelectuales, participación laboral, u otros.

Las herramientas estadísticas nos permiten definir dos grupos de sujetos aunque sean estadísticamente indistinguibles entre sí. En otras palabras, se puede conformar un grupo de comparación válido que tenga las mismas características que el grupo de participantes en el programa, el grupo de tratamiento.

La selección del grupo de comparación es clave para lograr un adecuado escenario contrafactual, siendo necesario garantizar la validez estadística de los grupos e identificar los principales factores externos a controlar, pues si estos se descartan u omiten, los resultados pueden ser inválidos.

Desde el punto de vista de aspectos metodológicos, este Modelo propuesto sugiere que se aplique en su primera vez y por única ocasión, una metodología retrospectiva, es decir, que son ejecutadas después de la puesta en marcha e implementación del programa, lo que dificulta su realización por falta de levantamiento de información de línea base para las variables que dan cuenta del objetivo del programa, debiéndose muchas veces estimar la situación antes del inicio del programa.

Posteriormente, se utilice una metodología prospectiva, se realizan al mismo tiempo que se diseña el programa o la política, y forman parte de su implementación; para ello, se recolectan datos de línea base de los grupos de tratamiento y de control antes de la implementación del programa. Esta metodología es la más recomendable para contar con información suficiente para realizar la evaluación, pero requiere tener claridad respecto a qué se quiere evaluar, los objetivos del programa, disponer de información completa y válida, y otros. Este tipo de evaluación incluso permite realizar una modelación y una evaluación ex ante del impacto, permitiendo generar información válida para realizar correctamente una evaluación ex post.

7. Modelo

Modelo cuasiexperimental

El *Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR* está basado en un modelo cuasiexperimental que se utiliza para la asignación de los beneficiarios dentro de una población que no es aleatoria, es decir, responde a criterios de focalización, elegibilidad y demanda, determina que el grupo beneficiado (con tratamiento) y el grupo no beneficiado (sin tratamiento o control), sean estadísticamente distintos. En este caso no es posible comparar directamente los promedios de los tratados con los no tratados, pues no son grupos comparables, ya que existe un sesgo dado por los criterios utilizados para seleccionar a los tratados.

En este caso es necesario crear un grupo de control que se parezca lo más posible al grupo de beneficiarios, de modo de aproximar la estimación del efecto causal del programa. Para esto se utiliza la metodología de diseño cuasiexperimental.

La lógica de este modelo es idéntica a la del experimental clásico. Se efectúan mediciones en las líneas de base para luego comparar las diferencias. La diferencia es que la pertenencia al grupo con o sin intervención no se determina aleatoriamente, pues se realiza una selección de usuarios en función de las variables de mayor relevancia con relación al objetivo de efecto por impacto perseguido.

Este modelo trata de simular las condiciones de un diseño experimental a partir de los datos de los beneficiarios, basándose en técnicas que generan grupos de comparación semejantes al grupo de tratamiento. Los grupos de control y tratamiento no son iguales, por lo que se deben aplicar controles estadísticos para eliminar o minimizar las diferencias. Para esto se usan sofisticadas técnicas estadísticas que permiten minimizar las diferencias existentes entre ambos grupos (sesgo de selección).

En este caso, también se efectúan mediciones en las líneas de base, pero se determinan a priori las diferencias entre ambos grupos, para luego comparar las diferencias post tratamiento.

Adicionalmente, las personas beneficiarias no serán igual a las no beneficiarias, pues fueron seleccionadas, existiendo un sesgo que no permite la aplicación del modelo experimental, y requiere la definición de un grupo de control lo más similar posible, que podría definirse seleccionado entre los postulantes que pasaron el proceso de selección, y quedaron en la lista de espera por falta de recursos, y que podrían haber sido seleccionados.

8. Elementos relevantes en la evaluación de impacto

A continuación se presentan los elementos y consideraciones relevantes para tener en cuenta en el diseño y ejecución práctica de una evaluación de impacto, según la teoría y modelo explicado anteriormente.

8.1. *Identificación de las variables a medir*

La evaluación de impacto se basa en determinar y demostrar causalidades entre variables, con el uso de medios matemáticos como algoritmos o análisis de regresión.

Por lo tanto, es necesario identificar cuáles variables se considerarán para la evaluación. En general todos los fenómenos socioeconómicos son multivariados, con variables multirelacionadas, siendo la correcta identificación de las variables participantes un aspecto clave para una evaluación de impacto.

Para determinar si el programa ha generado los beneficios o impactos esperados, o ha generado otros beneficios no esperados, se deben identificar todas las variables que se espera sean influidas —consideradas en los indicadores de resultados—, pero también otras variables no esperadas, ni consideradas en los indicadores, pero que son posibles que afecten o sean afectadas por el programa.

De esta manera, en una evaluación de impacto se deben identificar los siguientes tipos de variables:

Variables independientes: Son las variables descriptivas de los usuarios y/o beneficiarios del programa, que se usan para construir el grupo de control. Estas variables dependen de la naturaleza del programa y si la población objetivo se refiere a personas, instituciones, hogares, y otros.

Variables dependientes: Son las variables de resultado que se espera pueden ser modificadas por la acción de un programa o política pública, debiendo considerarse tanto las declaradas como objetivo del programa, como otras que potencialmente pueden ser afectadas. Este tipo de variables generalmente se refieren a objetivos públicos como, por ejemplo, desnutrición, ingreso per cápita, superficie agrícola recuperada de la erosión, ingreso bruto productores, utilidades de las MIPES, capital social, índice de sustentabilidad ambiental, índice de seguridad pública; mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, competitividad de las empresas, desempleo, o pobreza.

8.2. Aplicación de encuestas

En general los sistemas de información de los programas no cuentan las variables descriptivas y de resultados necesaria para una evaluación de impacto, por lo que en la práctica es necesario recabar información para los beneficiarios y no beneficiarios del programa, siendo necesario en la mayoría de los casos la recolección de datos mediante la aplicación de encuestas o cuestionarios, que permitan levantar las variables descriptivas y las variables de resultados esperados de los programas, al inicio de la intervención y al momento de la evaluación, con la misma información de manera de comparar los resultados e impactos según sea el caso.

Las principales actividades a realizar para la ejecución de la entrevista son las siguientes:

- Definir cadena de valor y validar hipótesis de trabajo.
- Identificar variables descriptivas y de resultados necesarias de levantar.
- Acercarse al tema, mediante encuestas a beneficiarios y/o grupo focal, que aportará datos cualitativos.
- Definir cuestionario con las preguntas en un lenguaje adecuado para el tipo de encuestado y sobre los aspectos relevantes.
- Revisar y evaluar en profundidad las percepciones de los beneficiarios, la factibilidad de las preguntas e información necesaria de levantar, y otros.
- Realización pretest.

- Definición cuestionario final, que aportará datos cuantitativos.
- Definición de un marco muestral, si no es posible el Censo, que debe ser proporcional al- tamaño de la población en cada uno de los estratos que se quiera analizar, para asegurar una representatividad estadística, que defina el tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$e = z * \sqrt{\left(\frac{p * q}{n}\right)\left(\frac{N - n}{N - 1}\right)}$$

Siendo:

e : Error muestral (de preferencia un 5%).

z : Coeficiente de Confianza (1,96 para un 95% de confianza).

p : Proporción observada (q = 1 – p).

n : Tamaño muestral.

N: Tamaño poblacional

8.3. Requisitos evaluación de impacto

Como se ha descrito en este manual, para poder ejecutar con éxito una evaluación de impacto, es necesario contar con diversos requisitos técnicos, metodológicos, tecnológicos y humanos, que se resumen a continuación:

Línea base

La línea base refleja la situación de la población objetivo en relación con las dimensiones o problemas que el programa pretende abordar. Es la medida inicial de las variables que se esperan modificar con la intervención, pero incluye, además, la primera medida de las variables descriptivas que enmarcan los procesos que se quieren modificar.

La línea base no tiene un diseño único, y se debe elaborar de acuerdo a las necesidades específicas de quienes las necesitan, y levantar siempre antes de comenzar la

intervención, tanto para el grupo tratamiento como para el grupo de control, pues es el punto de partida, sin el cual no será posible comparar en un futuro y así medir resultados ni impactos.

Grupo de control

Para el cuasiexperimental, debe existir la posibilidad de encontrar un grupo de control con las características necesarias para ser un buen “clon” del grupo tratamiento, pues si no lo hay, no será posible la comparación que permita medir el impacto, o esta comparación podrá estar muy sesgada con las diferencias predeterminadas entre ambos grupos, quitándoles veracidad a los resultados.

Maduración del programa

Es necesario que el programa haya estado operativo de manera regular durante un tiempo apropiado, pues un programa que no se ha consolidado es probable que los resultados de la evaluación de impacto resulten irrelevantes. En programas nuevos o pilotos es habitual que se introduzcan ajustes y cambios en su diseño, lo que afecta la cadena de valor que intenta comprobarse en la evaluación de impactos.

Diseño del programa concertado

La definición de los contenidos de la línea base y la definición del grupo de control para la posterior comparación y evaluación de resultados e impacto, es función de los objetivos específicos de cada intervención; por lo tanto, es requisito indispensable tener una precisión del diseño del programa antes del inicio de su ejecución. Idealmente se debe contar con una evaluación de impacto prospectiva, que piense desde el inicio qué se va a medir, y cómo se va a realizar la evaluación. Para esto deben estar claro desde el inicio los elementos del diseño del programa, como sus objetivos, las características de la población objetivo, el proceso de intervención, y otros.

Este diseño del programa debe sustentarse en la teoría del cambio, que vincule los objetivos y beneficios del programa con los indicadores de impacto. De esta manera, antes de efectuar una evaluación de impacto se recomienda realizar una evaluación del diseño y funcionamiento del programa.

Información confiable

La disponibilidad de datos condiciona el diseño y estrategia de la evaluación de impacto, pues es el principal insumo para su ejecución. De esta manera, es requisito indispensable que exista una buena base de datos de beneficiarios y no beneficiarios, que contenga para ambos grupos información sobre los criterios de elegibilidad del programa — condición socioeconómica, educación, o antecedentes familiares —; información sobre las variables que permitan medir los resultados finales o impactos esperados de la intervención — ingresos, puntajes de pruebas, situación laboral, estado nutricional, y otros —.

Estas bases de datos deben ser de calidad y confiables, de lo contrario los resultados a obtener pueden ser cuestionables. También es necesario que estos sean representativos, y que se controlen los sesgos de no respuesta y de subestimación o sobreestimación, que afectan la calidad en la aplicación de modelos estadísticos y el análisis de los resultados.

Las evaluaciones de impacto requieren datos exhaustivos que abarquen una muestra de un tamaño que permita la representatividad de los grupos, tanto de tratamiento como de comparación, pues pocas veces se dispone de datos de la totalidad de las poblaciones, siendo necesario el uso de muestras representativas estadísticamente, que pueden no ser del mismo tamaño para los dos grupos.

9. Recursos

En términos prácticos, este tipo de evaluaciones requiere de numerosos recursos para su correcta ejecución y obtención de buenos resultados. El ***Modelo de evaluación del impacto en la celeridad de la inserción laboral del Programa de Créditos Universitarios de JUDESUR*** requiere de los siguientes recursos:

- 9.1. **Tiempo**, pues son estudios largos que muchas veces presenta problemas en su etapa de implementación, que terminan atrasando los plazos iniciales;
- 9.2. **Recursos financieros**, pues en general son investigaciones bastante costosas;
- 9.3. **Recursos tecnológicos**, necesarios para realizar el levantamiento, sistematización y manejo de la información con paquetes estadísticos especializados; y
- 9.4. **Recursos humanos**, en cantidad y calidad necesarios para ejecutar las variadas actividades, como son el diseño de encuestas y su aplicación en terreno, la sistematización de datos, la aplicación de modelos econométricos, el análisis experto, y otros, siendo necesario equipos multidisciplinarios, con altos requerimientos técnicos y experiencia.

10. Diagrama de flujo

11. Justificación

Las evaluaciones de impacto son investigaciones complejas de realizar desde el punto de vista técnico, metodológico y operativo. La experiencia práctica en la región muestra dificultades en la definición de los grupos controles, en el levantamiento de información, y en la validez de los datos, entre otros problemas. Si a esto le sumamos el alto costo y tiempo necesario para este tipo de evaluación, se estima que la realización de una evaluación de impacto se puede justificar solo en las siguientes situaciones:

- Programas que tengan un alto costo relativo, es decir, que signifiquen un gasto público relevante que deba ser justificado ante la sociedad, considerando criterios de transparencia.

- Programas en los que se tengan dudas respecto a la obtención de los resultados esperados, es decir, al cumplimiento de las relaciones de causa-efecto entre las acciones realizadas y los productos generados, con los resultados esperados en la población objetivo. En este caso la evaluación de impacto permite despejar posibles relaciones de causalidad falsas, y a partir de ello reorientar o redefinir las políticas o programas.

- Programas que se hayan desarrollado por un período considerable de tiempo, por lo que se espera que el impacto ya se haya obtenido en el largo plazo, siendo posible una reformulación del programa.

- Programas con objetivos relevantes o aportes relacionados a la situación social, económica y ambiental de un país, cuya demostración de logros sea de interés de conocer por parte de la comunidad, de acuerdo a los criterios de rendición de cuentas públicas.

- Programas piloto que se pretenden escalar a niveles mayores, en caso de ser exitosos.

Conclusiones

En resumen y como conclusiones de esta investigación, se obtienen los siguientes resultados:

Los resultados obtenidos en la investigación señalan que un No beneficiado tarda en insertarse en el mercado en promedio 1.33 años, mientras que un Beneficiado lo hace en promedio en 1.37 años, por lo tanto, se puede concluir que el impacto en la celeridad de la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR en sus Beneficiarios, es más lenta que sobre los que no lo fueron. Específicamente, la diferencia es de 0.04 años, es decir 0.48 meses a favor del grupo No beneficiado.

El programa de créditos universitarios de JUDESUR, en el periodo analizado, logró insertar en el mercado laboral a la totalidad de los beneficiarios encuestados, mientras que, los no beneficiarios que financiaron su carrera universitaria con otra entidad, lograron insertarse un de 86%.

La celeridad en la inserción laboral de ambos grupos analizados, fue impactada positivamente en el área de servicios de salud, debido a los efectos de la pandemia COVID-19, al existir una demanda extraordinaria de profesionales en estas áreas para enfrentar la saturación de los servicios de salud públicos y privados durante todo el proceso pandémico.

La mayoría de Beneficiarios del programa de créditos universitarios (66%), están en desacuerdo con que ese programa les impactó positivamente en su proceso de conseguir trabajo, hallazgo que llama la atención, dado que la misma investigación es concluyente en que una gran mayoría (85%) tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera

que cursaron. Esa situación debería llevar a un análisis profundo a los jefes de la institución respecto a la revisión de las condiciones ofrecidas, como por ejemplo la tasa de interés cobrada.

En cuanto al grupo de Beneficiarios, los resultados obtenidos en el apartado de la carrera universitaria que cursaron, se observa un 22% estudiaron ciencias médicas, carreras de alta demanda en Costa Rica, que igualmente requieren una muy importante inversión de recursos de parte del estudiante y su familia.

Sobre el sector económico donde se desempeñan las personas pertenecientes al grupo de Beneficiados, un 86% señalaron trabajar en el sector servicios, lo cual es concordante al perfil de la economía costarricense, basada en la exportación de servicios de alta tecnología, básicamente.

Sobre el grupo de No Beneficiarios, los resultados obtenidos en el apartado de la carrera universitaria que cursaron, se observa que un 28% estudiaron ciencias económicas, carreras de alta demanda en Costa Rica, pero que no necesariamente requieren de importantes sumas de inversión por parte del entorno familiar del estudiante.

Al igual que el grupo Beneficiados, en torno al sector económico donde se desempeñan los No Beneficiados, un 60% señalaron trabajar en el sector servicios.

Relativo a si los No Beneficiarios financiaron su carrera universitaria, se determinó un 86% señalaron que si financiaron sus estudios universitarios y referente a la institución

donde los No Beneficiarios que financiaron su carrera, obtuvieron el crédito para sus estudios, se logra visualizar un 28% indicaron que se financiaron con CONAPE.

En el mismo orden de ideas del análisis global de resultados y con el objetivo de determinar el alcance de los beneficios que las personas No Beneficiarias de programa de créditos universitarios de JUDESUR obtuvieron de parte de la entidad que si financió sus carreras, se logra visualizar que un 41% se les financió Matrícula y Materias.

El 85% de los Beneficiarios tienen un trabajo relacionado directamente con la carrera que cursaron, mientras que un 87% del grupo No Beneficiarios tienen una ocupación relacionada directamente con la carrera que cursaron.

Sobre los resultados obtenidos en el grupo Beneficiarios y el periodo comprendido entre el año en que iniciaron su carrera universitaria y el año en que se insertaron en el mercado laboral, se puede interpretar que un 11% no se extendieron por más de un año para insertarse laboralmente; y un 45% duraron un año y hasta dos para hacerlo.

Acercas de los No Beneficiarios que concluyeron su carrera universitaria, respecto al periodo comprendido entre el año en que iniciaron su carrera universitario y el año en que se insertaron en el mercado laboral, se puede interpretar que un 26% no se extendieron por más de un año para insertarse laboralmente; y un 36% duraron un año y hasta dos para lograrlo.

El que JUDESUR como institución estatal que brinda servicios, específicamente con su programa de créditos universitarios, asuma una posición estratégica de competencia de

mercado con sus pares, como CONAPE y los bancos públicos que financian este tipo de inversiones, podría lograr que se atraiga más personas interesadas en demandar sus servicios, aumentando así la cartera de clientes existente. Mejorando adicionalmente, su tasa de interés cobrada, los servicios asociados que brinda, su oportunidad y el plazo otorgado.

Recomendaciones

Implementando las siguientes recomendaciones, la institución fortalecerá sus procesos de control interno, la rendición de cuentas a sus grupos de interés y ciudadanía en general, a las entidades gubernamentales a las cuales responde y a las organizaciones de fiscalización superior del país, transparentando la gestión de los recursos públicos que administra por mandato de ley:

La institución debe instaurar un proceso periódico, sistematizado y estandarizado de evaluación y análisis del impacto de su programa de créditos universitarios, con el fin de realizar ajustes estructurales a tiempo, que mejoren su desempeño, en procura de cumplir su objetivo de una forma eficiente, eficaz y económica.

Para efectos de continuar y profundizar el impacto en la celeridad de la inserción laboral del programa de créditos universitarios de JUDESUR, en el mediano y largo plazo, esta institución debe revisar a la baja, la tasa de interés que cobra a sus beneficiarios, con el fin de volver más atractiva su oferta del programa señalado.

Adicionalmente, JUDESUR debe revisar el portafolio de gastos a financiar para el acompañamiento del beneficiario, con el objetivo de aumentar la demanda de las

personas estudiantes de su zona de influencia y aumentar la percepción positiva en sus beneficiarios sobre el programa.

Un re enfoque del Programa, hacia el financiamiento de las carreras *STEM*, podría incrementar la demanda de los créditos y coadyuvar en la celeridad en la inserción laboral de los beneficiarios, dada la tendencia nacional y mundial en el crecimiento de la demanda de estos perfiles profesionales.

6. Bibliografía

Abramo, L. Cecchini, S. y Morales, B. (2019). *Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe*. Libros de la CEPAL, N° 155 (LC/PUB.2019/5-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Acosta, M. (2005). *El presupuesto público y los gastos sociales, en especial para el sector educación*. Revista Centroamericana de Administración Pública – ICAP - UCR.

Arenas, D. (2021). *Evaluación de programas públicos*. Serie Gestión Pública n° 7. PNUD - CEPAL.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2016, 13 de junio). *Ley 9356 de 2016. Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)*. Diario Oficial n.º 96. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81681&nValor3=0&strTipM=TC

Badajoz, J. y Pérez L. (2022). *Los programas sociales y la efectividad de sus resultados*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3229

Banco Mundial. (2022). *Protección social*. Consultado el 02 de agosto de 2022. <https://www.bancomundial.org/es/topic/socialprotection/overview>

Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. (3.ª ed.). PEARSON EDUCACIÓN.

Campos, M. (2017). *Métodos de investigación académica fundamentos de investigación bibliográfica*. Universidad de Costa Rica.

Carrasco, M. (2020). *Análisis del impacto de la crisis en los servicios sociales comunitarios en Andalucía (2008-2014)* [tesis de doctorado, Universidad de Huelva]. Dialnet.

https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/19319/Analisis_del_impacto_de_la_crisis.pdf?sequence=6

Carrere, J. (2020). *EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA PARA REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA EN BARCELONA: “ENERGÍA, LA JUSTA”* [tesis de doctorado, Universitat Pompeu Fabra Barcelona]. Dialnet.

<https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/671773/tjcb.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CEPAL. (2022). *Principales cifras de América Latina y el Caribe*. Consultado el 30 de julio de 2022. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es>

Cravero, E. (2017). *Inserción laboral, nivel de empleabilidad y satisfacción del estudiantado* [tesis de maestría, Universitat de Barcelona].

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/118482/1/tfm_eleonora_cravero.pdf

CIDEP – SRB - UNA. (2021). *Estudio de la Demanda de la Educación Superior y la Demanda del Mercado Laboral en la Región Brunca*. Universidad Nacional de Costa Rica UN - Sede Región Brunca.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). *Los salarios reales durante la pandemia: evolución y desafíos*. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, N° 26 (LC/TS.2022/71), Santiago.

Correa, S., Puerta, A. y Restrepo, B. (2002). *Investigación evaluativa*. ICFES.

De Menezes, M. (2021). *IMPACTO DEL PROGRAMA DE MATTHEW LIPMANN EN EL CONTEXTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: ESTUDIO COMPARADO* [tesis de doctorado, Universidad de Extremadura]. Dialnet. https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/13049/1/TDUEX_2021_Borba_M.M..pdf

Del Cid, A., Méndez, R. y Sandoval, R. (2007). *Investigación. Fundamentos y metodología*. Pearson Educación.

Di Virgilio, M. y Solano, R. (2012). *Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales*. CIPPEC y UNICEF.

Fernández, S. y Caravaca, C. (2011). *LA POLÍTICA SOCIAL. PRESUPUESTOS TEÓRICOS Y HORIZONTE HISTÓRICO*. Aposta Revista de Ciencias Sociales.

Fontaine, R. (2008). *Evaluación social de proyectos*. (13.^a ed.). Pearson Educación.

Gallar, S. (s.f.). *Obtención de datos cuantitativos y cualitativos (I)*. ADEN Business School.

Gertler, P., Martínez, S., Premand, P., Rawlings, L. y Vermeersch, C. (2017). *La evaluación de impacto en la práctica*. (2.^a ed.). Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

Gobierno de la Provincia de Córdoba. (2005). *Gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos. Criterios para tomar decisiones en base a la preparación y evaluación de proyectos*. Secretaría General de la Gobernación y de Información Pública.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2010). *Cartilla básica sobre derechos económicos, sociales y culturales*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Jaramillo, F. Gutierrez, P. Torrentes, L y Ruiz-Arranz, M. (2019). *Costa Rica: Más próspera, más inclusiva, más sostenible*. BID Economics.

J-Pal. (2022). *Evaluaciones*. Consultado el 01 de agosto de 2022.
<https://www.povertyactionlab.org/evaluations>

Kaplan, D. Hernández, J. Alaimo, V. Chaves, M. Novella, R y Alarcón, V. (2022). *El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe La flexibilidad, ¿llegó para quedarse?*. BID.

Martínez, R. (2015). *Monitoreo y evaluación de las políticas públicas y programas de protección social*. CEPAL.

Martínez, V. (2013). *Paradigmas de investigación Manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología dialéctico crítica*. Unison.mx

McDaniel, C. y Gates, R. (2016). *Investigación de mercados*. (10.^a ed.). Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Morales, N. y Segura, R. (2018). *Barreras al acceso al mercado laboral y predicción de movilidad laboral entre sectores económicos con enfoque de género*. Consejo Nacional de Rectores CONARE – PEN – Defensoría de la Habitantes.

Navarro, H. (2005). *Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza*. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y CEPAL.

OCDE. (2022). *Gasto social*. Consultado el 02 de agosto de 2022.
<https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm>

OCDE. (2020). *Estudios Económicos de la OCDE. Costa Rica. Julio 2020. VISIÓN GENERAL*. OECD Economic Surveys.

OCDE, CEPAL, CAF. (2017), *Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y Emprendimiento*. OECD Publishing.

Perea, O. (2003). *Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales*. Plataforma de ONG de Acción Social.

Pérez, C. (2010). *Técnicas de muestreo estadístico*. Ibergarceta Publicaciones, S.L.

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2002, 05 de abril). *Reglamento 30251 P-H de 2002. Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas*. Diario Oficial n.º 66. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48182&nValor3=75662&strTipM=TC

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2021, 02 de febrero). *Reglamento 42827-H-MEIC de 2021. Reglamento general de financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)*. Diario Oficial n.º 22. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=93566&nValor3=124275&strTipM=TC

Programa Estado de la Nación. (2021). *Estado de la nación 2021: versión completa*. Consejo Nacional de Rectores CONARE - PEN.

Romero, R. (2002). *Globalización y pobreza*. Ediciones Unariño Universidad de Nariño.

Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6.ª ed.). McGRAW-HILL

Sarria, J. (2021). *Efectos de la inversión productiva subvencionada en la eficiencia, rendimiento y crecimiento de las empresas: un análisis temporal* [tesis de doctorado, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES]. Dialnet.
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/72579/1/T43220.pdf>

Segovia, P. (2018). *Una nueva perspectiva metodológica para evaluar el impacto de programas de transferencias condicionadas en países de América Latina* [tesis de doctorado, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID]. Dialnet.
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/49472/1/T40324.pdf>

Universidades.cr. (2020). *Carreras top y saturadas: Conocé el panorama laboral en Costa Rica para el 2020*. Consultado el 08 de agosto de 2022.
<https://blog.universidades.cr/carreras-top-y-saturadas-conoce-el-panorama-laboral-en-costa-rica-para-el-2020>

Valdés, M. (2021). *¿Por qué evaluar impacto?*. J-Pal.

Vara, A. (2007). *La Evaluación de Impacto de los Programas Sociales. Fundamentos Teóricos y Metodológicos y Aplicación al caso peruano*. Fondo Editorial de la Universidad de San Martín de Porres.

Weller, J. (2007). *La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos*. OIT.

7. Anexos

7.1. Anexo 1: Encuesta N° 1 aplicado a personas beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR. Grupo intervenido

ADEN DBA Tesis de Doctorado Jorge Barrantes Rivera Cuestionario Grupo Intervenido	
Declaración de confidencialidad: Estimado(a) señor(a): el siguiente cuestionario obedece a una investigación académica a nivel de doctorado, con el cual se pretende evaluar distintos aspectos del programa de créditos universitarios de JUDESUR, del cual Ud. fue beneficiario(a) en el pasado. El tratamiento de la información que Ud. suministre, es estrictamente confidencial y únicamente se utilizará para efectos académicos.	
ID	Pregunta
1	Cuál carrera cursó? 1.1 _____
2	Cuántos años tardó en concluir el cursado de su carrera? 2.1 Menos de 4 años _____ 2.2 De 4 a 5 años _____ 2.3 De 5 a 6 años _____ 2.4 De 6 a 7 años _____ 2.5 Más de 7 años _____
3	Tiene trabajo actualmente en la carrera que cursó? 3.1 Si _____ 3.2 No _____
4	En cuál sector se desempeña laboralmente en la actualidad? 4.1 Industria _____ 4.2 Servicios _____ 4.3 Comercio _____ 4.4 Agricultura _____
5	Cuál fue el año en que concluyó su carrera universitaria? 5.1 _____
6	Cuál fue el año en que inició su actividad laboral? 6.1 _____
7	Respecto a la oportunidad (tiempo demorado) de los servicios de JUDESUR, considera que fueron: 7.1 Malos _____ 7.2 Aceptables _____ 7.3 Buenos _____ 7.4 Muy buenos _____ 7.5 Excelentes _____
8	La tasa de interés cobrada por el programa de créditos universitarios de JUDESUR, está ajustada al promedio de mercado? 8.1 Totalmente de acuerdo _____ 8.2 De acuerdo _____ 8.3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo _____ 8.4 En desacuerdo _____ 8.5 Totalmente en desacuerdo _____
9	El programa de créditos universitarios de JUDESUR influyó positivamente en su inserción laboral? 9.1 Totalmente de acuerdo _____ 9.2 De acuerdo _____ 9.3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo _____ 9.4 En desacuerdo _____ 9.5 Totalmente en desacuerdo _____
10	Los gastos que financia el programa de créditos universitarios de JUDESUR, estuvieron acorde con su realidad académica? 10.1 Totalmente de acuerdo _____ 10.2 De acuerdo _____ 10.3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo _____ 10.4 En desacuerdo _____ 10.5 Totalmente en desacuerdo _____

7.2. **Anexo 2:** Encuesta N° 2 aplicado a personas no beneficiadas del programa de créditos universitarios de JUDESUR. Grupo contrafractal.

<p>ADEN DBA Tesis de Doctorado Jorge Barrantes Rivera Cuestionario Grupo Contrafractal</p>	
--	---

Declaración de confidencialidad: Estimado(a) señor(a): el siguiente cuestionario obedece a una investigación académica a nivel de doctorado, con el cual se pretende evaluar distintos aspectos del programa de créditos universitarios de JUDESUR, del cual Ud. no fue beneficiario(a) en su momento, esto con el fin de conocer oportunidades de mejora a los programas y procesos de la institución. El tratamiento de la información que Ud. suministre, es estrictamente confidencial y únicamente se utilizará para efectos académicos.

ID	Pregunta
1	Concluyó su carrera universitaria?
1.1	Si <input type="checkbox"/>
1.2	No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pasar a pregunta 4
2	Financió su carrera universitaria?
2.1	Si <input type="checkbox"/>
2.2	No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pasar a la pregunta 4.
3	Cuál fue el año en que inició su actividad laboral?
3.1	<input type="text"/>
4	Si la respuesta anterior fue Si, cuál entidad financió su carrera?
4.1	Banco estatal <input type="checkbox"/>
4.2	Banco privado <input type="checkbox"/>
4.3	CONAPE <input type="checkbox"/>
4.4	La misma Universidad <input type="checkbox"/>
4.5	Otros <input type="checkbox"/>
5	Cuál carrera cursó?
5.1	<input type="text"/>
6	Cuántos años tardó en concluir el cursado de su carrera?
6.1	Menos de 4 años <input type="checkbox"/>
6.2	De 4 a 5 años <input type="checkbox"/>
6.3	De 5 a 6 años <input type="checkbox"/>
6.4	De 6 a 7 años <input type="checkbox"/>
6.5	Más de 7 años <input type="checkbox"/>
7	Tiene trabajo actualmente en la carrera que cursó?
7.1	Si <input type="checkbox"/>
7.2	No <input type="checkbox"/>
8	En cual sector se desempeña laboralmente en la actualidad?
8.1	Industria <input type="checkbox"/>
8.2	Servicios <input type="checkbox"/>
8.3	Comercio <input type="checkbox"/>
8.4	Agricultura <input type="checkbox"/>
9	Cuál fue el año en que concluyó su carrera universitaria?
9.1	<input type="text"/>
10	Cuáles costos académicos eran cubiertos por la entidad que financió su carrera?
10.1	Matrícula y materias <input type="checkbox"/>
10.2	Matrícula, materias y libros de texto <input type="checkbox"/>
10.3	Matrícula, materias, libros de texto y equipo <input type="checkbox"/>
10.4	Matrícula, materias, libros de texto, equipo y viáticos <input type="checkbox"/>
10.5	Matrícula, materias, libros de texto, equipo, viáticos y vivienda <input type="checkbox"/>
10.6	No aplica <input type="checkbox"/>

7.3. Anexo 3: Guía de validación de instrumentos.

ADEN DBA Tesis de Doctorado Jorge Barrantes Rivera Validación de experto						
Instrumento	Objetivo específico vinculado	Variables	Indicadores	Cumplimiento para medir el indicador?		
				Si	No	Comentarios
Cuestionario N° 1	1. Identificar beneficiarios del programa de créditos universitarios implementado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, Costa Rica, que se hayan insertado en el mercado laboral durante los años 2020 y 2021. (Grupo intervenido)	- Beneficiarios (grupo intervenido)	- Cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente.			
		- Inserción laboral	- Cantidad de beneficiarios insertados en el mercado laboral. - Laboran o no en la carrera universitaria que cursaron en la universidad.			
Cuestionario N° 2	2. Identificar personas que no hayan sido beneficiarias del programa de créditos universitarios implementados por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, Costa Rica y que se hayan insertado en el mercado laboral durante los años 2020 y 2021, pero que sean estadísticamente iguales a los beneficiados por la institución desde el punto de vista socio económico. (Contrafactual)	- No beneficiarios (grupo contrafactual)	- Cantidad de años entre la fecha de término de su carrera universitaria y la fecha en que se insertaron laboralmente.			
		- Inserción laboral	- Cantidad de no beneficiarios insertados en el mercado laboral.			
			- Laboran o no en la carrera universitaria que cursaron en la universidad. - Cantidad de personas insertadas en el mercado laboral.			
Cuestionario N° 1	3. Realizar una comparación entre el grupo intervenido y el grupo contrafactual para determinar cuál ha sido el impacto en la inserción laboral de las personas beneficiadas por el programa de créditos universitarios implementado por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR, Costa Rica, durante los años 2020 y 2021.	- Comparación	- Periodo transcurrido entre la fecha de término de la carrera universitaria y su inserción laboral.			
Cuestionario N° 2			- Trabaja o no, en el sector perteneciente a la carrera cursada			

